

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Schulische Heilpädagogik

Masterarbeit

Stofftiere im Übergang

Eine qualitative Untersuchung zu unterstützenden
Elementen für das Wohlbefinden beim Eintritt in den
Kindergarten

Eingereicht von: Pia Bernhard

Begleitung: Dr. phil. Lars Mohr

Eingereicht am: 16. November 2025

Inhaltsverzeichnis

1	Ausgangslage und Entwicklungsthema	4
1.1	<i>Entwicklungsbedarf in der Praxis</i>	4
1.2	<i>Fachliche Einordnung</i>	5
1.3	<i>Das untersuchte Programm «StartStrong»</i>	7
1.4	<i>Fragestellung</i>	7
2	Fachliche Grundlagen	8
2.1	<i>Konzepte/Modelle</i>	8
2.2	<i>Vorhandene Materialien</i>	15
3	Forschungsmethodik	18
3.1	<i>Anlage der Untersuchung</i>	18
3.2	<i>Auswertung der Daten</i>	20
3.3	<i>Methodenkritik und forschungsbezogene Reflexion</i>	21
4	Ergebnisse	22
4.1	<i>Das Kind</i>	23
4.2	<i>Die Familie</i>	36
4.3	<i>Die Schule</i>	42
5	Gesamtfazit und Ausblick	74
5.1	<i>Beantwortung der Fragestellung</i>	74
5.2	<i>Ausblick für Berufspraxis</i>	75
5.3	<i>Weitere Forschung/Entwicklung</i>	77
6	Literaturangaben	79
7	Ergänzende Verzeichnisse	82
7.1	<i>Abbildungsverzeichnis</i>	82
7.2	<i>Glossar Schweizerdeutsch ↔ Hochdeutsch</i>	83
8	Anhang	84
	<i>Verzeichnisse Anhang</i>	84

Abstract

Der Eintritt in den Kindergarten ist ein bedeutender Meilenstein in der Entwicklung eines Kindes. Seit der Verschiebung des Stichtags vom 31. März auf den 31. Juli, treten Kinder jünger in den Kindergarten ein. Im Sinne des Ansatzes „Make schools ready for children, not children ready for school“ untersucht diese Arbeit, inwiefern Stofftiere und ein spezifisch auf sie ausgerichtetes, 16-wöchiges Programm den Übergang in den Kindergarten unterstützen können.

Hierzu wurden elf Interviews mit Eltern geführt und qualitativ inhaltsanalytisch ausgewertet. Ergänzend wurden Studien zum Eintritt in den Schweizer Kindergarten sowie theoretische Konzepte beigezogen, insbesondere das Transitionsmodell nach Griebel und Niesel, Konzepte zum schulischen Wohlbefinden und Ansätze der Positiven Bildung.

Die Ergebnisse zeigen, dass Stofftiere und einzelne Programmelemente von den Eltern als relevante Unterstützung genannt wurden. Gleichzeitig liefert die Analyse Ansatzpunkte für die Weiterentwicklung. Das angepasste Konzept bietet damit Perspektiven für weitere Untersuchungen, insbesondere zur Wirkung der Stofftiere und zur Rolle klarer Strukturen im Unterricht.

1 Ausgangslage und Entwicklungsthema

1.1 Entwicklungsbedarf in der Praxis

1.1.1 Der Kindergarteneintritt

Der Übergang in den Kindergarten ist ein Meilenstein in der Entwicklung eines Kindes. Es ist eine aufregende, aber auch anspruchsvolle Phase, die mit vielen positiven Emotionen wie Vorfreude, Aufregung, Neugier, Stolz und Begeisterung aber oft auch mit schwierigen Gefühlen wie Angst, Frustration, Stress oder Trauer verbunden ist. Die meisten Kinder meistern diesen Schritt erfolgreich, das heisst, es gelingt ihnen, sich in der neuen Umgebung zurechtzufinden und neue Erfahrungen „positiv in ihr Selbstkonzept einzubauen“. Das Wohlbefinden spielt in der Bewältigung dieser Erfahrung eine entscheidende Rolle. Erste Lernerfahrungen im Schulkontext sind für die Bildungslaufbahn prägend und deshalb besonders achtsam zu begleiten.

Seit der Verschiebung des Stichtages sind die Kinder, beim Eintritt in den Kindergarten, heute jünger als noch vor einigen Jahren. Diese Veränderung ist für den Kindergartenalltag relevant. Ganz junge Kindergartenkinder zeigen andere Bedürfnisse als ihre älteren Klassenkamerad*innen. Sie benötigen in ihrer Emotionsregulation oft zusätzliche Unterstützung, sind stärker auf sich bezogen und zeigen eine kürzere Aufmerksamkeitsspanne (Fasseing Heim, Rhode & Isler, 2018, S. 10).

Die (Alters)vielfalt innerhalb einer Klasse wird besonders in den ersten Wochen deutlich. Es ist eine ebenso herausfordernde wie essenzielle Aufgabe für Lehrkräfte, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse einzugehen (Fluri, Geiger & Lieger, 2022, S. 6). Oft mangelt es an Zeit, um angemessen auf alle Situationen zu reagieren. Obwohl Bildungspolitiker*innen die bildungspolitische Ebene die Bedeutung dieser Thematik erkannt hat und teilweise zusätzliche Ressourcen bereitstellt, liegt die Herausforderung in der praktischen Umsetzung. In einem Kindergarten in der Stadt Zürich wurden während vier Schuljahren mit der These, dass Stofftiere eine emotional stabilisierende Wirkung haben können und daher bestimmte Bedürfnisse bereits niederschwellig aufgreifen, diese systematisch im Unterricht eingesetzt. Bereits am Besuchsmorgen vor dem Eintritt wurde den Kindergartenkindern ihr künftiges Stofftier vorgestellt, das danach über das ganze Schuljahr als Begleiter eingesetzt wurde. Die ersten 16 Wochen waren zusätzlich thematisch auf die Stofftiere abgestimmt.

In der vorliegenden Arbeit wird mittels Interviews mit ehemaligen Kindergarteneltern untersucht, ob und inwieweit die Integration von Stofftieren retrospektiv tatsächlich einen Einfluss auf ihre Erfahrungen hatte. Zudem wird durch eine Literaturrecherche analysiert, wie diese Erkenntnisse in ein anpassbares Programm für den Kindergartenstart integriert werden können.

1.2 Fachliche Einordnung

1.2.1 Ansätze zum Kindergarteneintritt in der Schweiz

Seit der Harmonisierung des Bildungssystems durch das Harnos-Konkordat wurde die Kindergartenstufe in das obligatorische Bildungssystem integriert und der Stichtag für den Schuleintritt in 20 Kantonen auf den 31. Juli verschoben (Schletti, 2023, S. 7). Das Hauptziel der früheren Einschulung ist, Kindern einen frühen Zugang zu formaler Bildung zu ermöglichen. Dies soll ihre kognitive Entwicklung fördern, die sozialen Fähigkeiten verbessern und Bildungsungleichheiten verringern. Durch einen früheren Start in die Schullaufbahn sollen Kinder grundlegende Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben, die ihnen langfristig einen besseren Bildungserfolg ermöglichen (Edelmann, Beeler, Krienbühl, Schletti & Bertschinger, 2019, S. 15). Der frühere Schuleintritt stellt jedoch auch neue Anforderungen an die Kinder. Wie Stamm (2015) beschreibt, ruft der Übergang in den Kindergarten heute ähnliche Gefühle hervor wie früher der Schulanfang (S. 5). Die Kinder müssen eine neue Rolle einnehmen, regelmässig zwischen Familie und Kindergarten wechseln und neue Beziehungen aufbauen (Schletti, 2023, S. 7).

Die Veränderung hat zur Folge, dass Kinder heute beim Eintritt in die Schule im Durchschnitt etwa drei Monate jünger sind als vor zehn Jahren. Diese Entwicklung spiegelt sich in der Praxis wider. Im Forschungsbericht „*StarTG - mit jungen Kindern starten*“, beschreiben Lehrkräfte die jüngsten Schülerinnen und Schüler als in ihrer Selbstregulation bedürftig und stark auf sich selbst bezogen. Sie berichten ausserdem von kürzerer Aufmerksamkeitsspanne, geringerer Impulskontrolle und Schwierigkeiten beim Zurückstellen von Bedürfnissen: „Es braucht viel Lernbegleitung, oft sogar eine Eins-zu-eins-Betreuung, die jüngsten Kinder sind weniger selbstständig“ (Fasseing Heim et al., 2018, S. 57). Die Kindergartenlehrpersonen sind mit neuen Aufgaben und Herausforderungen konfrontiert, die besonders in den ersten Wochen und Monaten des Schuljahres deutlich werden (Fasseing Heim et al., 2018, S. 10).

Vor diesem Hintergrund wird die Absenkung des Kindergarten-Eintrittsalters bildungspolitisch und medial kontrovers diskutiert (Carigiet, Troesch & Schaller, 2020, S. 3). Einige Eltern überlegen, ihr Kind später in den Kindergarten zu schicken – insbesondere, wenn sie den Eindruck haben, es sei noch nicht bereit. Im Kanton Bern wird diese Möglichkeit häufig genutzt: „So gehen im Kanton Bern gut 17 Prozent der Kinder erst ein Jahr später in den Kindergarten als vorgesehen“ (Schneeberger, 2025). Auch in Zürich steigt die Zahl entsprechender Gesuche: „Die Anträge auf Rückstellungen häufen sich“ (Hoti, 2024). Dennoch lehnte der Zürcher Kantonsrat ein Postulat ab, das eine halbjährige Rückstellung in Ausnahmefällen ermöglicht.

Kinder benötigen für ihre Entwicklungs- und Lernfortschritte unterschiedlich viel Zeit. Die individuelle Entwicklung variiert stark von Kind zu Kind und kann insbesondere für diesen Altersbereich nicht einheitlich festgelegt werden. Schon beim Eintritt in den Kindergarten können die Unterschiede in der Entwicklung und im Lernstand innerhalb einer Altersgruppe bis zu 1,5 Jahre betragen. Das bedeutet, dass das Entwicklungsalter eines fünfjährigen Kindes zwischen 3,5 und 6,5 Jahren liegen kann. Die Praxis der Rückstellungen und die frühere Einschulung verstärken diese Heterogenität in den Klassen zusätzlich (Hutterli & Vogt, 2014, S. 10).

1.2.2 Einordnung der Thematik in den bestehenden wissenschaftlichen Diskurs

Der Handlungsbedarf wurde erkannt, und der Umgang mit der neuen Altersstruktur wurde in verschiedenen Studien untersucht. Insgesamt wurden im Rahmen dieser Arbeit 14 wissenschaftliche Beiträge ausgewertet, die sich mit dem Übergang in den Kindergarten oder in die Schule beschäftigen – mit besonderem Fokus auf die Situation in der Schweiz. Die Ergebnisse zeigen auf, welche strukturellen, pädagogischen und emotionalen Faktoren für einen gelingenden Übergang wichtig sind – und wo es weiterhin Entwicklungsbedarf gibt.

Da Kindergärten unter kommunaler Verwaltung stehen, gibt es erhebliche Unterschiede bei den verfügbaren Ressourcen zwischen verschiedenen Gemeinden. Infolgedessen werden je nach Standort unterschiedliche Unterstützungsmassnahmen angeboten (Fasseing Heim et al., 2018, S. 10).

Die Studie „Die Situation auf der Kindergartenstufe“ formuliert deutlich, dass ein Umdenken im Umgang mit jüngeren Kindern notwendig ist: „dass es zu akzeptieren gilt, dass aufgrund des HarmoS-Konkordats auch jüngere Kinder in den Kindergarten eintreten können. Das bedeutet, dass der Kindergarten so einzurichten ist, dass er den Bedürfnissen der jüngeren Kinder gerecht wird. Dies sollte nicht als zusätzliche Aufgabe verstanden werden, sondern als Selbstverständnis“ (Fasseing Heim et al., 2018, S. 10). Gleichzeitig zeigt sich, dass die individuelle Begleitung einzelner jüngerer Kinder bei gleichzeitiger Klassenverantwortung viele Lehrpersonen an ihre Belastungsgrenzen bringt (Fasseing Heim et al., 2018, S. 7).

Es braucht also Unterstützungsmassnahmen die, unabhängig von den Rahmenbedingungen der jeweiligen Gemeinden, eine spürbare Entlastung schaffen können. Deshalb untersucht diese Arbeit, wie das Wohlbefinden beim Kindergarteneintritt gefördert werden kann – und zwar so, dass entsprechende Ansätze in den pädagogischen Alltag integriert werden können.

Im Mittelpunkt steht die These, dass der Einsatz von Stofftieren, die den Übergang begleiten, Kindern auf einfache und alltagsnahe Weise Sicherheit und Orientierung geben kann. Pfeifer (2019) zeigt, dass solche Übergangsobjekte das schulische Wohlbefinden stärken können. Unterstützt wird dieser Ansatz durch eine klare Unterrichtsstruktur, die Halt gibt und den Einstieg erleichtert.

Diese Arbeit greift zentrale Aspekte des Übergangs in den Kindergarten auf und nähert sich der Frage, wie Kinder in dieser sensiblen Phase gut begleitet werden können.

*„Focus on making schools ready for children,
not children ready for school.“*

(OECD 2017 zitiert nach (Edelmann, Wannack & Schneider, 2018, S. 175)

1.3 Das untersuchte Programm «StartStrong»

Das Programm «StartStrong» entstand aus der Praxis einer Lehrperson, um auf die veränderten Bedingungen im Kindergartenalltag zu reagieren. Der Name «StartStrong» wurde in Anlehnung an die OECD-Reihe *Starting Strong* (OECD, 2001–2017) gewählt, bezeichnet jedoch ein eigenständig entwickeltes Konzept, das während vier Jahren im Alltag eines Kindergartens der Stadt Zürich umgesetzt wurde. Ausgangspunkt war die Überlegung, den Kindern beim Eintritt und in neuen Situationen auf einfache Weise Trost und Sicherheit zu bieten – auch dann, wenn im Alltag wenig Zeit für individuelle Zuwendung bleibt. Deshalb erhielten die Kinder am ersten Kindertag ein Stofftier, das sie durch das Schuljahr begleitete.

Beobachtungen zeigten, dass die Stofftiere von den Kindern interessiert aufgenommen wurden, zugleich jedoch Anpassungsbedarf in der Unterrichtsgestaltung bestand. Lektionen führten häufig zu Unruhe, während vertraute Strukturen wie Geschichten, Rituale und klare Abläufe von den Lehrpersonen als stabilisierend erlebt wurden. Zudem fiel auf, dass Kinder mit impulsivem Verhalten oft stärker wahrgenommen wurden, während ruhigere Kinder im Alltag seltener direkt angesprochen wurden.

Auf dieser Grundlage wurde ein Konzept entwickelt, das diese Erkenntnisse aufgriff und in die Unterrichtsgestaltung einband. Es zielte darauf ab, durch klare Abläufe und wiederkehrende Elemente Sicherheit, Übersicht und Beziehungen bewusst zu fördern. Um Unruhe zu vermeiden, wurde der Stuhlkreis auf das Nötigste reduziert. Die ersten 16 Wochen waren nach wiederkehrenden Elementen aufgebaut, wobei die Stofftiere im Mittelpunkt standen und als verbindendes Thema durch alle Aktivitäten führten.

Rituale spielten dabei eine zentrale Rolle. Begrüssungs- und Abschlussrituale mit dem Stofftier waren so gestaltet, dass sie den Tagesablauf strukturieren, Kontinuität im Kindergartenalltag schaffen und mindestens zwei persönliche Ansprachen aller Kinder sicherstellen sollten.

Das Konzept «Kind der Woche» bot Gelegenheit, Verantwortung zu übernehmen und Aufgaben wie Kalender, Znüni¹ oder Emotionsrunde aktiv mitzugestalten. Ein gemeinsames Znüni sowie eine tägliche Stimmungsrunde boten den Kindern Raum, ihre Gefühle – auch nonverbal über ihr Stofftier – auszudrücken.

Eine ausführliche Beschreibung aller Bestandteile findet sich im Anhang auf den Seiten A 1–4.

1.4 Fragestellung

Wie bewerten Eltern eines Kindergartens in Zürich rückblickend die Elemente des Projekts «StartStrong», insbesondere den Einsatz von Stofftieren und das damit verbundene Unterrichtsprogramm, als Unterstützung für den Kindergartenstart?

Welche Erkenntnisse aus Literatur und Interviews lassen sich für die gezielte Weiterentwicklung des Programms ableiten?

¹ Znüni - Zwischenmalzeit am Vormittag

2 Fachliche Grundlagen

2.1 Konzepte/Modelle

2.1.1 Der Übergang

Der Eintritt in den Kindergarten ist ein bedeutsamer Übergang in der Bildungslaufbahn eines Kindes. Er erfordert die Bewältigung von Veränderungen auf mehreren Ebenen, fördert intensives Lernen und trägt zur Identitätsentwicklung bei. Dabei ist „die Wechselwirkung zwischen den Teilsystemen Schule, Kind, Familie und vorschulische Einrichtungen sowie die Passung zwischen den vom Kind mitgebrachten Voraussetzungen und den schulischen Anforderungen und Erwartungen“ (Carigiet & Troesch, 2025, S. 112) von zentraler Bedeutung.

Übergänge werden in der Fachliteratur aus unterschiedlichen theoretischen Perspektiven beschrieben. Sie werden als Phasen tiefgreifender Veränderung verstanden, die neue Anforderungen mit sich bringen und Unterstützung erfordern. Griebel und Niesel (2013) greifen diese Sichtweise in ihrem **Transitionsmodell** auf. Es stützt sich auf verschiedene theoretische Grundlagen, darunter die Theorie kritischer Lebensereignisse von Filipp, den Stressbewältigungsansatz von Lazarus sowie den ökosystemischen Ansatz nach Bronfenbrenner (Eckerth & Hanke, 2015, S. 23–29).

- Aus entwicklungspsychologischer Sicht wird der Übergang als normatives, **kritisches Lebensereignis** verstanden, das neue Anforderungen mit sich bringt, die nicht mit gewohnten Routinen bewältigt werden können (zitiert nach Eckerth & Hanke, 2015, S. 23). „Die Verarbeitung erfordert neue Handlungsmuster und kann sowohl Risiko als auch Entwicklungschance bedeuten“ (Stamm, 2015, S. 22). Die Regulation bzw. Bewältigung von Emotionen zählt daher zu den wichtigen Entwicklungsaufgaben von Kindern in der Übergangsphase (Eckerth & Hanke, 2015, S. 36)
- Aus **stressbezogener Perspektive** steht die subjektive Bewertung der Situation im Vordergrund. Entscheidend ist, ob Kinder die Veränderung als kontrollierbar erleben und auf unterstützende Ressourcen zurückgreifen können. Fehlen diese, kann es zu Überforderung kommen (zitiert nach Eckerth & Hanke, 2015, S. 26). Überlastungsreaktionen sind vermeidbar, „wenn Veränderungen im Lebensumfeld geringgehalten und wenn sie vorhersehbar und kontrollierbar gestaltet werden“ (Niesel & Griebel, 2015, S. 73)
- Nach dem **ökosystemischen Verständnis** ist das Kind in verschiedene Lebenssysteme eingebettet – etwa Familie, Schule oder Freundeskreis. Der Übergang betrifft mehrere dieser Ebenen und verändert bestehende Beziehungen und Rollen (zitiert nach Eckerth & Hanke, 2015, S. 24). „Daraus kann die Notwendigkeit einer bedarfsorientierten Begleitung und Unterstützung der Eltern und Kinder beim Übergang abgeleitet werden“ (Pohlmann-Rother & Then, 2023, S. 46)

Im **Transitionsmodell** von Griebel und Niesel (2013) werden drei miteinander verbundene Ebenen beschrieben, auf denen Kinder beim Übergang in den Kindergarten gefordert sind:

- **Individuelle Ebene:** Kinder müssen sich auf neue Anforderungen einstellen, emotionale Sicherheit aufbauen und eigene Handlungsmuster entwickeln. Sie sind herausgefordert, „[...] kompetente Kindergartenkinder zu werden, sich als Mitglieder einer Gruppe zu verstehen und die vielen neuen Erfahrungsmöglichkeiten, produktiv zu nutzen. Sie müssen in einer ungewohnten Umgebung ohne ihre Eltern und ohne eine vertraute Bezugsperson in einer Kindergruppe regelmässig einige Stunden verweilen. Gleichzeitig verlieren sie die Kontrolle über ihr gewohntes Lebensumfeld“ (Fasseing Heim, 2014, S. 174).
- **Interaktionale Ebene:** Die Familie gestaltet den Übergang durch Begleitung und emotionale Stabilität aktiv mit – ist aber auch selbst betroffen. „Sie müssen den Übergang von Eltern eines Vorschulkindes zu Eltern eines Kindergarten - respektive Schulkindes bewältigen, eine Beziehung zu neuen Lehrpersonen aufbauen und die Lern- und Entwicklungsprozesse ihres Kindes begleiten. Zudem müssen sie den Familienalltag so ausrichten, dass er mit dem Zeitplan des Bildungssystems zusammenpasst“ (Edelmann et al., 2019, S. 13).
- **Kontextuelle Ebene:** Der Kindergarten stellt eine neue Umgebung dar, die mit veränderten Erwartungen, Strukturen und institutionellen Rahmenbedingungen einhergeht. Daraus ergibt sich, dass der Unterricht flexibel auf die unterschiedlichen Voraussetzungen der Kinder eingehen sollte: durch sanfte Ablösungen, altersgerechte Materialien und eine Haltung, die alle Kinder von Beginn an miteinbezieht (Edelmann et al., 2018, S. 180–181).

Internationale Untersuchungen weisen darauf hin, dass erfolgreich bewältigte Übergänge Entwicklungsimpulse auslösen und sich positiv auf die weitere Bildungslaufbahn auswirken können (Edelmann et al., 2018, S. 32). „Gelingt es den Kindern, den Übergangsprozess aktiv und wirksam zu meistern, werden damit Bewältigungsstrategien erlernt, die für ihre weitere schulische Laufbahn von Bedeutung sind“ (Fasseing Heim, 2014, S. 170). Als zentraler Erfolgsfaktor wird eingefordert, dass sich Bildungseinrichtungen und ihre Lehrpersonen auf Kinder mit besonderen Bildungs- und Lernbedürfnissen einstellen und sie verantwortungsvoll unterstützen – statt zu erwarten, dass alle Kinder für den Kindergarten oder die Schule bereit sind, wenn sie in diese eintreten (Edelmann et al., 2018, S. 32).

Nach Griebel und Niesel (2003) ist ein Übergang dann gelungen, wenn das Kind sich emotional, psychisch, physisch und intellektuell angemessen in der Schule einfindet. Voraussetzung dafür ist, dass sich das Kind wohlfühlt, die Anforderungen bewältigt und die Bildungsangebote aktiv nutzt – es wird dann im Sinne des Transitionsansatzes als „kompetent“ verstanden (zitiert nach Eckerth & Hanke, 2015, S. 54).

Das vorgestellte Transitionsmodell bildet die theoretische Grundlage für die Entwicklung des Kategoriensystems in der vorliegenden Arbeit. Die darin beschriebenen drei zentralen Bezugssysteme – Kind, Familie und Schule – halfen dabei, die Aussagen der Eltern systematisch zu strukturieren und den Übergang aus individueller, interaktionaler und kontextueller Perspektive zu analysieren.

2.1.2 Schulisches Wohlbefinden

Der Kindergarten kennzeichnet den Beginn der schulischen Laufbahn – und damit den Auftakt zu elf Jahren Schule – ein Meilenstein. Umso wichtiger ist es, dass dieser Übergang gut gelingt und Kinder sich von Anfang an sicher und wohl fühlen, damit:

„der oft zitierte Ernst des Lebens mit der Freude am Lernen verbunden wird“

(Lichtinger 2023)

„[...] denn die Erfahrungen, welche die Lernenden in der ersten Schule machen, wirken sich auf alles weitere schulische und ausserschulische Lernen aus“ (Bartels & Vierbuchen, 2022, S. 123).

Was genau unter schulischem Wohlbefinden verstanden wird, ist in der Forschung unterschiedlich beschrieben. Hascher (2004) versteht es als Zusammenspiel von positiven Gedanken und Gefühlen sowie dem Fehlen negativer und nennt Schuleinstellung, Lernfreude, Selbstkonzept und soziale Integration als zentrale Elemente (S. 72).

Seligman (2011) begreift Wohlbefinden als theoretisches, mehrdimensionales Konstrukt, das nicht direkt beobachtbar ist, sondern anhand verschiedener Merkmale erschlossen wird (S. 14). Er identifiziert fünf Schlüsselfaktoren für das menschliche Wohlbefinden: Positive Emotionen, Engagement, positive Beziehungen, Sinnerleben und Zielerreichung (Lichtinger, 2025, S. 90).

Eine systemische Perspektive auf schulisches Wohlbefinden zeigt sich nach Hascher (2018, S. 71) im Verweis auf Engels et al. (2004). Danach lässt es sich als ‚a positive emotional life‘ verstehen, das aus der Harmonie zwischen schulischen Umweltfaktoren einerseits und den Bedürfnissen und Erwartungen der Schüler*innen andererseits entsteht. Ungeachtet dieser unterschiedlichen Zugänge besteht Einigkeit darin, dass schulisches Wohlbefinden weit mehr ist als ein flüchtiges emotionales Erleben und eine zentrale Rolle für schulisches Lernen spielt (Hascher et al., 2018, S. 73).

Dies bestätigt sich auch in der Auseinandersetzung mit dem Thema: Zahlreiche für diese Arbeit relevante Beiträge heben das schulische Wohlbefinden als zentrale Grösse hervor (Carigiet et al., 2020, S. 189; Eckerth & Hanke, 2015, S. 36; Edelmann et al., 2019, S. 14; Fasseing Heim, 2014, S. 207; Pohlmann-Rother & Then, 2023, S. 70; Wannack & Beeli-Zimmermann, 2020, S. 102–103). Besonders hervorgehoben werden dabei folgende Dimensionen:

- **Zugehörigkeit:** Kinder, die sich eingebunden fühlen, können Anforderungen leichter annehmen und Beziehungen gestalten. Dieses Wohlbefinden kann Übergänge im Bildungsverlauf positiv beeinflussen und ungünstigen Entwicklungen vorbeugen (Pfeifer, 2019, S. 61)
- **Selbstkonzept:** Es umfasst Wissen und Bewertung der eigenen Person; ein stabiles Selbstkonzept erleichtert die Bewältigung von Übergängen (Bartels & Vierbuchen, 2022, S. 190; Völkel, 2015, S. 52)
- **Pädagogische Beziehungen:** Resonanz in verlässlichen Begegnungen stärkt das Wohlbefinden; Sie entsteht vor allem in verlässlichen, kontinuierlichen und regelmässigen Begegnungen. Beziehungen, in denen Kinder sich gesehen und anerkannt fühlen, bilden somit eine zentrale Grundlage für ihr Wohlbefinden im schulischen Kontext (Lichtinger, 2025, S. 164)

- **Resilienz:** sie unterstützt Kinder darin, Emotionen zu regulieren, Unsicherheiten zu bewältigen und wirkt in Übergängen als Schutzfaktor (Büker & Höke, 2020, S. 65; Miller & Velten, 2015, S. 81; Stamm, 2015, S. 31)

Auch die Interviews zeigen, wie Eltern Wohlbefinden wahrnehmen. Eine Mutter formulierte: „Es war so eine glückliche Zeit für uns alle.“ (Interview C #66). Eine andere erkannte es bei ihren Kindern darin, „indem sie sitzen und warten was auf sie zukommt – ohne gross zu zögern“ (Interview D#27).

Wohlbefinden gilt also längst nicht mehr als Luxus, sondern als Voraussetzung für gelingende Lernprozesse (Hascher, 2004, S. 181). Es trägt wesentlich dazu bei, dass Kinder sich entwickeln und neue Anforderungen bewältigen können. Dieses Wohlbefinden kann Übergänge im Bildungsverlauf positiv beeinflussen und ungünstigen Entwicklungen vorbeugen (Pfeifer, 2019, S. 61).

Die gezielte Förderung von Wohlbefinden bei Menschen erhöht jedoch nicht nur deren Wohlbefinden, sondern wirkt sich entscheidend auf deren Produktivität und Leistungsfähigkeit aus. (Lichtinger, 2025, S. 24)

Hövel und Hennemann (2019) betonen zudem das präventive Potenzial schulischer Programme zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen. Sie verweisen auf eine Meta-Analyse mit 213 Studien, deren Ergebnisse nahelegen, dass solche Programme wirksam zur Stärkung emotionaler und sozialer Fähigkeiten beitragen können (S. 42).

2.1.3 Förderung sozioemotionaler Kompetenzen

Somit zeigt sich die Förderung dieser Kompetenzen als ein wichtiger Schritt, da Kinder beim Eintritt in den Kindergarten mit sozialen, emotionalen und verhaltensbezogenen Anforderungen konfrontiert sind (Carigiet & Troesch, 2025, S. 113; Pfeifer, 2019, S. 37).

Es existieren verschiedene Programme, die genau an diesem Punkt ansetzen. Sie wollen, mittels gezielter Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen das schulische Wohlbefinden stärken. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass viele dieser Programme mit einem nicht unerheblichen organisatorischen Aufwand verbunden sind, klaren Strukturvorgaben folgen und stark von der Haltung der durchführenden Personen abhängen – Faktoren, die den Einstieg für Lehrkräfte erschweren können (Pfeifer, 2019, S. 38). Wie im Folgenden erläutert wird, lässt sich zudem ein mögliches Spannungsfeld zwischen diesem Anspruch und der praktischen Umsetzung einzelner Programme erkennen – ein Spannungsfeld, das je nach pädagogischer Haltung unterschiedlich wahrgenommen wird. Auch wenn die Programme evidenzbasiert sind und nachweislich wirksam sein können, erscheinen sie nicht in allen pädagogischen Kontexten gleichermaßen anschlussfähig. Bei der Durchsicht dieser Programme zeigt sich, dass viele der Massnahmen auf verhaltenstherapeutischen Ansätzen.

Das Verhaltenstraining im Kindergarten (2013) beispielsweise, zielt auf die Förderung sozialer Kompetenzen und der Selbstregulation ab. Es ist modular aufgebaut und wird durch Leitfiguren begleitet. Der Verlauf des Trainings wird über ein Meerbild visualisiert, auf dem Kinder Aufkleber sammeln. Diese dienen als Verstärker für die Teilnahme an den Einheiten. So heisst es etwa: „Die Kinder erhalten Aufkleber für das Meerbild, wenn sie in einer Einheit sitzen bleiben und zusehen“ (Düring & Petermann, 2013, S.43).

Im Umkehrschluss wird beschrieben: „Ein störendes Kind erhält am Ende der Einheit keinen Aufkleber“ (Düring & Petermann, 2013, S. 44).

Auch das Programm „Lubo aus dem All“ (Hennemann, Hens, Hövel & Hillenbrand, 2022; Hennemann, Schell & Hillenbrand, 2016) arbeitet mit einem ähnlichen Verstärkerprinzip. Die Geschichte eines ausserirdischen Kindes dient als Rahmung für Übungen zur Förderung von Empathie, Kommunikation und Konfliktlösung. Im Kindergarten erhalten alle Kinder einen Stern in Verbindung mit einer Rückmeldung (Hennemann et al., 2016, S. 27). In der schulischen Variante wird das Prinzip der Belohnung durch sogenannten Sternenstaub fortgeführt – allerdings nur für Kinder, die das geforderte Verhalten zeigen konnten. „Konnte ein Kind keine Regel einhalten, bekommt es keinen Sternenstaub“ (Hennemann et al., 2022, S. 33).

Darüber hinaus beinhalten die Programme Massnahmen, die als verdeckte Strafen interpretiert werden können. So wird im Programm beschrieben: „Gelingt es einem Kind auch nach Ausgabe des Erinnerungskärtchens nicht, sich an die Regeln zu halten, erhält es eine fünfminütige Auszeit (nicht länger) in der Erinnerungsecke, um sich dort ohne Ablenkung durch die Mitschüler auf die Regeln zu besinnen. In dieser Zeit darf es keinen Kontakt zu den anderen Kindern aufnehmen und keiner Tätigkeit nachgehen“ (Hennemann et al., 2022, S. 33).

„Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob ein Training der emotionalen und sozialen Kompetenzen überhaupt notwendig ist, wenn erwachsene Bezugspersonen im alltäglichen Umgang mit den Kindern immer wieder Gefühle benennen, selbst empathisch und responsiv reagieren und gemeinsam mit den Kindern Konfliktlösungen erarbeiten. In solchen Interaktionen erwerben die Kinder fast wie von selbst emotionale und soziale Kompetenzen, ohne dass es eines aufwendigen Trainings bedarf“ (Völkel, 2015, S. 115–116).

2.1.3.1 Positive Bildung

Das Konzept der «Positiven Bildung», die das Erleben der Kinder und die Qualität von Beziehungen in den Mittelpunkt stellt, zeigt sich hier als alternativen Zugang. Statt einzelne Fertigkeiten isoliert zu trainieren, rückt das Konzept der «Positiven Bildung», das emotionale Erleben, die Stärkenorientierung und die Beziehungsqualität ins Zentrum des Handelns. Die «Positive Bildung» basiert auf Ansätzen der Positiven Psychologie und versteht Wohlbefinden nicht als Nebenziel, sondern als integralen Bestandteil von Bildungsprozessen (Städli, 2023, S. 12). Da Aspekte wie Freude, Zugehörigkeit, Selbstwirksamkeit und emotionale Sicherheit in verschiedenen Beiträgen als zentrale Voraussetzungen für gelingende Lernprozesse beschrieben werden, erscheint die «Positive Bildung» auch für Übergangsphasen als potenziell hilfreicher Zugang.

Das Fachbuch *Positive Bildung für die schulische Praxis* (Lichtinger, 2025)) greift diesen Ansatz umfassend auf und verbindet theoretische Grundlagen mit konkreten Umsetzungsmöglichkeiten im Schulalltag. Es stützt sich auf zahlreiche empirische Studien, darunter auch eine umfassende Begleitstudie zum Programm «*PERMA.teach*». Diese zeigt, dass gezielte Impulse zur Förderung von Wohlbefinden und Beziehungsqualität messbare positive Effekte auf das schulische Erleben von Kindern und Lehrpersonen haben können (Wammerl & Lichtinger, 2025, S. 1).

Positive Bildung verbindet schulisches Lernen mit der Förderung von Wohlbefinden, psychischer Gesundheit und Weiterentwicklung. Dahinter steht die Überzeugung, dass Kinder besser lernen, wenn sie sich wohlfühlen, Beziehungen gelingen und sie sich als selbstwirksam erleben. (Lichtinger, 2025, S. 18) Grundlage dafür ist das PERMA-Modell von Seligman (2011), das fünf zentrale Bereiche für ein gelingendes Leben beschreibt: positive Emotionen, Engagement, gute Beziehungen, Sinn und Zielerreichung.

Eigene Grafik 1- PERMA-Modell in Anlehnung an Seligmann (2011)

«PERMA.teach» baut auf diesem Modell auf und bringt es in den Alltag von Kindergarten und Schule. Das Ziel ist, PERMA nicht als Zusatzangebot, sondern als Haltung zu verstehen, die sich im gesamten pädagogischen Handeln widerspiegelt. Es geht also nicht darum, etwas „dazuzutun“, sondern darum, bestehende Situationen – wie Rituale, Gespräche, Arbeitsformen oder Übergänge – so zu gestalten, dass sie stärkenorientiert, beziehungsfördernd und sinnstiftend wirken. (Lichtinger, 2025, S. 82–85)

Dabei richtet sich ‘PERMA.teach’ nicht nur an Kinder, sondern auch an Lehrpersonen. Denn wenn alle Beteiligten erleben, dass sie etwas bewirken können, dass ihre Stärken zählen und sie gesehen werden, entsteht eine Lernumgebung, in der Kinder aufblühen können – emotional, sozial und fachlich. (Lichtinger, 2025, S. 10)

Positive Emotionen (P)

Positive Emotionen gelten als zentrale Quelle für das Wohlbefinden. Sie erweitern nach Fredrickson (2005) Wahrnehmung und Denken. Ihre Broaden-and-Build-Theorie beschreibt, dass sich durch wiederholtes Erleben positiver Emotionen eine Aufwärtsspirale bilden kann, die langfristig persönliche und soziale Ressourcen stärkt. (2005, S. 122–123) Freude etwa, kann laut Fredrickson den Handlungsspielraum erweitern und zu spielerischem, kreativem Verhalten anregen (2001, S. 220). Gleichzeitig weist Fredrickson darauf hin, dass Menschen dazu neigen, negative Reize stärker zu gewichten (Negativitätsbias). Durch bewusste Aufmerksamkeitssteuerung kann dieses Ungleichgewicht reduziert und der Blick auf positive Erfahrungen gestärkt werden.

Engagement (E)

Engagement beschreibt das vollständige Aufgehen in einer Tätigkeit – einen Zustand, den Csikszentmihalyi (1990) als «Flow» bezeichnet. Er entsteht, wenn Anforderungen und individuelle Fähigkeiten im Gleichgewicht sind und unmittelbares Feedback möglich ist: „when a person’s body or mind is stretched to its limits in a voluntary effort to accomplish something that is difficult or worthwhile“ (Csikszentmihalyi, 1990, S. 1). Seligman (2011) betont, dass Menschen besonders erfüllt sind, wenn sie ihre höchsten Charakterstärken gezielt einsetzen, um herausfordernde Aufgaben zu meistern. Der Einsatz dieser Stärken kann Flow-Erfahrungen begünstigen und so Konzentration, Motivation und das Erleben von Kompetenz fördern (Seligman, 2011, S. 11).

Relationships (R)

„Nur sehr wenig von dem, was positiv ist, ist einsam“ (Lichtinger, 2023, S. 15–16). Als soziale Wesen streben Menschen nach Verbundenheit. Positive und vertrauensvolle Beziehungen tragen wesentlich zum Wohlbefinden sowie zum Erleben von Sinn, Unterstützung und Zugehörigkeit bei.

Lichtinger (2023) beschreibt, dass sich Verbundenheit gezielt fördern lässt, indem bewusst „Mikromomente der Verbundenheit“ (S.18) geschaffen werden – kurze, bewusste Augenblicke, in denen volle Aufmerksamkeit und positive Emotion im Miteinander entstehen. Gegenseitige Anerkennung, Empathie und das Gefühl, gesehen zu werden, gelten als grundlegende Bestandteile psychischer Gesundheit.

Meaning (M)

«Meaning» bezieht sich auf das Erleben von Bedeutsamkeit und Orientierung sowie auf das Gefühl, mit dem eigenen Handeln Teil eines grösseren Ganzen zu sein. Seligman (2011) beschreibt dies als Zugehörigkeit zu etwas „bigger than the self“ (S. 12) und als Bewusstsein, durch eigenes Tun einen Beitrag zu leisten. In der positiven Bildung wird angenommen, dass dieses Erleben helfen kann, Herausforderungen im Lichte einer übergeordneten Perspektive zu deuten und Motivation sowie Durchhaltevermögen zu fördern.

Accomplishment (A)

«Accomplishment» bezeichnet das Streben nach Zielerreichung, Fortschritt und persönlichem Wachstum. Das Erleben von Kompetenz und Erfolg ist ein grundlegendes menschliches Bedürfnis. „Erreichen Menschen gesteckte Ziele, so gibt es ihnen die Möglichkeit, sich selbst als wirksam zu erleben und ein positives Selbstkonzept zu entwickeln“ (Lichtinger, 2023, S. 15–16).

Dabei geht es nicht nur um äussere Leistung, sondern um das subjektive Erleben, Herausforderungen zu bewältigen und eigene Fähigkeiten einsetzen zu können. Das Gefühl, etwas erreicht zu haben, stärkt Selbstvertrauen und fördert Ausdauer in zukünftigen Aufgaben. Dies führt wiederum zu mehr Wohlbefinden (Städeli, 2023, S. 20).

Der Blick auf die Positive Bildung ermöglicht es, die Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen nicht als zusätzliches Trainingsmodul, sondern als Haltung im Alltag zu verankern – durch verlässliche Strukturen, gelebte Beziehungen und eine Atmosphäre, die auf Anerkennung und Verbindung ausgerichtet ist.

2.2 Vorhandene Materialien

2.2.1 Zusammenstellung und Analyse vorhandener Studien, Dissertationen und anderer wissenschaftlicher Materialien

Für die Einordnung des Forschungskontexts wurden insgesamt 14 Publikationen berücksichtigt, die sich mit dem Übergang in den Kindergarten oder in die Schule beschäftigen. Der Schwerpunkt liegt auf Studien aus der Schweiz, ergänzt durch eine internationale Untersuchung, die das schulische Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellen – ein Aspekt, der auch für die vorliegende Arbeit zentral ist. Eine Übersicht über alle einbezogenen Publikationen und ihre zentralen Erkenntnisse findet sich im Anhang B auf Seite B1-5. Die Tabelle enthält auch ausgewählte Zitatstellen, die für die Analyse besonders relevant waren.

Die frühesten Texte (Stamm, 2010; Wannack, 2006) stammen zwar aus einem älteren bildungspolitischen Kontext, bleiben aber relevant, weil sie zentrale Entwicklungen rund um die Einführung des früheren Schuleintrittsalters nachzeichnen. Sie bieten wichtige Grundlagen, um heutige Strukturen und Herausforderungen besser einordnen zu können.

Mit dem Beitrag *Jetzt geht's los!* (Fasseing Heim, 2014) und „*Blickpunkt Kindergarten*“ (Stamm, 2015) kommen praxisnahe Perspektiven hinzu, die vor allem die Begleitung von Kindern und Eltern beim Kindergarteneintritt thematisieren. In den letzten Jahren wurde vermehrt untersucht, wie Übergänge konkret gestaltet und begleitet werden können – etwa im Thurgauer Projekt *StarTG* (Fasseing Heim et al., 2018) in der *Zürcher Kindergartenstudie* (Edelmann et al., 2018) oder im darauf aufbauenden *Monitoringbericht Kindergarten* (Imlig, Bayard Walpen, Mangold & Becher, 2019). Ergänzt wird die Zusammenstellung durch eine standardisierte Eltern- und Lehrpersonenbefragung (Carigiet et al., 2020) sowie durch einen praxisnahen *Leitfaden zur Übergangsgestaltung* (Fluri, Geiger & Lieger, 2022). Eine aktuelle Studie aus der Schweiz (Carigiet & Troesch, 2025) zeigt, welche Faktoren den Kindergarteneintritt besonders beeinflussen. Entscheidend waren vor allem praktische Selbständigkeit, gute Sprachkenntnisse und bekannte Kinder in der Gruppe – sie erleichterten die Anpassung deutlich. Weniger ins Gewicht fielen dagegen das Alter der Kinder oder die Anzahl vorbereitender Massnahmen durch die Lehrpersonen.

Ein zusätzlicher internationaler Beitrag stammt von Wammerl & Lichtinger (2025), die das Programm PERMA.teach begleiten. Die zugehörige Studie zeigt deutliche Effekte auf Lebenszufriedenheit, positive Emotionen und Beziehungsqualität – sowohl bei Lehrpersonen als auch bei Schüler*innen. Damit liefert sie einen empirisch fundierten Zugang zum Thema Positive Bildung und unterstreicht die Relevanz von schulischem Wohlbefinden – insbesondere im Übergang.

Fazit:

Die ausgewerteten Studien zeigen, dass der Übergang in den Kindergarten ein vielschichtiger Prozess ist. Mehrfach betonte zentrale Gelingensfaktoren sind **klare Strukturen, kleine Rituale** und **verlässliche Beziehungen**, die Orientierung und Sicherheit geben (Edelmann et al., 2018, S. 22; Fasseing Heim, 2014, S. 24).

Lehrpersonen stehen vor der Herausforderung, heterogene Gruppen zu begleiten und gleichzeitig auf individuelle Bedürfnisse – insbesondere der jüngeren Kinder – einzugehen. Dabei zeigt sich, dass emotionale Unterstützung, Beziehungsaufbau und feinfühliges Begleiten für viele Kinder besonders wichtig sind (Carigiet et al., 2020, S. 24; Wannack & Beeli-Zimmermann, 2020, S. 35).

Die Studien verdeutlichen zudem, dass praktische Selbständigkeit, Sprachkompetenz und soziale Anschlussmöglichkeiten das Ankommen im Kindergarten deutlich erleichtern können, während vorbereitende Massnahmen durch Lehrpersonen eine geringere Rolle spielen (Carigiet & Troesch, 2025, S. 118).

Eine zusätzliche Perspektive bringt die internationale «PERMA.teach»-Studie ein. Sie unterstreicht die Bedeutung von Beziehungsqualität, Selbstwirksamkeit und emotionalem Wohlbefinden für gelingende Bildungsprozesse – Aspekte, die auch im frühen Übergang relevant sind (Wammerl & Lichtinger, 2025, S. 8).

Insgesamt zeigen die Studien thematische Parallelen zu den Interviews und tragen zu einer wertvollen Vertiefung in die Thematik bei. Gleichzeitig bleiben sie in Bezug auf die konkrete Ausgestaltung des Kindergartenstarts eher vage und liefern nur wenige Hinweise für die praktische Umsetzung.

2.2.2 Das Potenzial von Übergangsobjekten

2.2.2.1 Forschungsstand zur Verwendung von Stofftieren in pädagogischen Kontexten

Vor dem Hintergrund aktueller Übergangsforschung rücken alltagsnahe, niedrigschwellige Mittel zur pädagogischen Unterstützung in den Fokus – wie etwa Übergangsobjekte, die Kindern emotionale Stabilität geben können (Fasseing Heim, 2014, S. 24).

Das Konzept des Übergangsobjekts geht auf Donald Winnicott (2015) zurück. Er beschrieb damit Objekte, wie Stofftiere oder Tücher, die Kindern in frühen Trennungssituationen helfen, emotionale Sicherheit zu entwickeln und erste Schritte in Richtung Selbstständigkeit zu gehen (Pfeifer, 2019, S. 64). „Häufig geht das Kind dabei an irgendeinen weichen oder andersartigen Gegenstand, den es dann benutzt; dieser wird dann ein so genanntes Übergangsobjekt und bleibt für das Kind von Bedeutung“ (Winnicott, 2015, S. 13).

Das Übergangsobjekt kann als Brücke zwischen „me“ und „not-me“ verstanden werden, also zwischen innerer und äusserer Realität. („The body has the same value as the inanimate object which establishes it as a bridge between me and not me, between internal and external reality“ (Norman, 2024, S. 69). Übergangsobjekte können so eine Verbindung zwischen dem Vertrauten und dem Neuen schaffen.

Aus entwicklungspsychologischer Sicht lassen sich verschiedene Zusammenhänge erkennen, die darauf hinweisen, dass Übergangsobjekte Kinder in herausfordernden Phasen unterstützen können. Götz und Holler beschreiben, dass sie stabilisieren, Orientierung geben und dabei helfen können, sich emotional abzusichern. Besonders beim Eintritt in den Kindergarten können sie dazu beitragen, Unsicherheiten abzufedern und Vertrautheit zu vermitteln. Darüber hinaus weisen die Autor*innen darauf hin, dass Kuscheltiere auch dabei helfen können, neue Regeln und Abläufe im Kindergartenalltag zu vermitteln, etwa indem sie stellvertretend angesprochen oder in Rituale eingebunden werden.

Pfeifer(2019) verweist auf die enge Verbindung von Denken, Sprache und Spiel als zentrale Entwicklungsbereiche. Übergangsobjekte können hier als Medium dienen, um innere Vorgänge symbolisch zu verarbeiten und sprachlich wie sozial anschlussfähig zu machen (Pfeifer, 2019, S. 44).

Einen empirisch gestützten Zugang zur Nutzung solcher Objekte bietet die Dissertation von Pfeifer (2019), in der untersucht wurde, welchen Einfluss ein sogenannter *Schulteddy* auf das schulische Wohlbefinden beim Übergang in die Schule haben kann. Die Untersuchung erfolgte im Rahmen eines kontrollierten Längsschnittdesigns und begleitete Kinder mit und ohne Teddy über mehrere Monate hinweg. Insgesamt nahmen 44 Kinder im ersten und 38 im zweiten Jahrgang an der Studie teil.

Die Ergebnisse zeigen, dass insbesondere Kinder mit erhöhter Übergangsunsicherheit vom Einsatz des Objekts profitieren konnten. Während keine signifikanten Effekte auf kognitive Leistungen festgestellt wurden, liess sich für die akute Phase des Schuleintritts ein positiver Einfluss auf das subjektive schulische Wohlbefinden nachweisen – besonders bei Mädchen und bei Kindern, die zu Beginn des Übergangs als belastet wahrgenommen wurden. In einigen Fällen hielt der Effekt über die Eingewöhnungsphase hinaus an. Die Studie macht deutlich, dass pädagogische Unterstützung im Übergang nicht zwangsläufig über strukturierte Programme erfolgen muss. Auch kleine, emotional anschlussfähige Massnahmen – wie ein vertrautes Objekt – können Sicherheit vermitteln, wenn sie in ein feinfühliges Beziehungsangebot eingebettet sind.

Diese Erkenntnisse lassen sich auch auf frühere Übergänge übertragen – etwa den Eintritt in den Kindergarten. An diesem Punkt setzt das Programm «StartStrong» an, indem es Übergangsobjekte wie Stofftiere gezielt in den pädagogischen Alltag integriert. Sie werden nicht zufällig mitgebracht, sondern bewusst eingeführt, begleitet und ritualisiert – mit dem Ziel, Kindern Sicherheit zu geben, Beziehungsaufbau zu fördern und den Übergang in den Kindergarten emotional abzufedern. Das Konzept wurde im Rahmen der vorliegenden Untersuchung entwickelt und im Kindergartenkontext erprobt.

3 Forschungsmethodik

In dieser Arbeit wurde eine qualitative Forschungsmethode gewählt. Ziel war, retrospektiv Einblicke in die Erfahrungen der Eltern beim Übergang in den Kindergarten und ihre Einschätzungen zum Programm „*StartStrong*“ – insbesondere zur Rolle der Stofftiere – zu gewinnen. Das qualitative Vorgehen ermöglichte es, die individuellen Perspektiven zu erfassen und zugleich die Muster und Gemeinsamkeiten, die für die Beantwortung der Forschungsfrage relevant sind, sichtbar zu machen. Die Daten wurden aus elf leitfadengestützten Interviews mit Eltern erhoben, deren Kinder das „*StartStrong*“-Programm für den Kindergartenstart durchlaufen haben. Die Gespräche wurden von der Autorin selbst geführt, mit einem digitalen Diktiergerät (Plaud) aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Das folgende Kapitel erläutert das methodische Vorgehen im Detail.

3.1 Anlage der Untersuchung

3.1.1 Interviewpartner

Für die Erhebung wurden per E-Mail ehemalige Kindergarteneltern angeschrieben, deren Kinder zwischen 2019 und 2023 den Kindergarten besucht und am „*StartStrong*“-Programm teilgenommen hatten (Anhang C1). Insgesamt meldeten sich 13 Familien. Zwei Familien konnten nicht berücksichtigt werden, da ihre Kinder beim Einstieg bereits im zweiten Kindergartenjahr waren und nicht mehr die gesamte Phase des Programms durchliefen. Die Erhebung erfasst somit die Aussagen aus Interviews mit 11 Familien in Bezug auf insgesamt 26 Kinder.

In allen einbezogenen Familien hatte mindestens ein Kind den untersuchten Kindergarten in den Jahren 2019 bis 2023 besucht. Eine Übersicht der befragten Familien findet sich im Anhang C (S. 2–3). Die Tabelle enthält Angaben zum Alter der Kinder beim Kindergarteneintritt, zu Schuljahren, Lehrerwechseln sowie zur Betreuung in unterschiedlichen Settings.

Bis auf eine Familie hatten alle Interviewpartnerinnen Vergleichserfahrungen mit weiteren Kindergärten. Dies ermöglichte zusätzliche Einblicke in Übergangsverläufe und pädagogische Settings und stärkte die Breite und Tiefe der Datenbasis. Alle Gespräche wurden mit Müttern geführt.

3.1.2 Interviewleitfaden

Zur Erhebung wurde ein halbstrukturierter Interviewleitfaden nach Misoch (2015) entwickelt, der eine thematische Orientierung gab, jedoch genügend Raum für persönliche Erzählungen zuließ. Orientiert am Transitionsmodell (Niesel & Griebel, 2013) bezogen die Fragen individuelle, interaktionale und kontextuelle Ebenen ein. Zugleich war der Leitfaden auf die Forschungsfrage ausgerichtet, um die Elemente des Programms zu bewerten. Daraus ergaben sich Themen wie Rituale und Strukturen, die Rolle der Stofftiere, Vertrauen und Beziehung zur Lehrperson sowie das Wohlbefinden des Kindes, das im Übergang eine besondere Rolle spielt (Hascher, 2004). Der Ablauf folgte einer Chronologie – von der Zeit vor dem Kindergarteneintritt über den ersten Kindertag bis zu den ersten Wochen im Kindergarten. Der vollständige Leitfaden ist im Anhang D (S. 1–3) dokumentiert.

3.1.3 Anpassungen

Nach einem ersten Entwurf des Interviewleitfadens wurde ein Testgespräch durchgeführt, worauf kleinere Anpassungen vorgenommen wurden – insbesondere gezieltere Fragen zu persönlichen Bewertungen, etwa zu Vertrauen, Sympathie oder Ablösung. Interview E umfasst sowohl das Testgespräch als auch das anschließende Interview mit dem angepassten Leitfaden (Anhang K).

Auch im weiteren Verlauf wurden Veränderungen vorgenommen: In den ersten Interviews zeigte sich, dass auf persönlich gefärbte Aussagen nicht immer ausreichend eingegangen wurde. So blieb etwa bei der Rückmeldung „Gut aufgehoben“ (A#35) unklar, worauf sich diese Einschätzung konkret bezog. In der Folge wurde das Nachfrageverhalten überdacht und geschärft. Weitere Gesprächsstellen – etwa J#45, I#62 und B#64 – zeigen beispielhaft, dass dieses notwendig war, um persönliche Einschätzungen und konkrete Erfahrungen differenziert zu erfassen.

3.1.4 Durchführung

Die Interviews fanden zwischen September und Oktober 2024 statt und wurden auf unterschiedliche Arten durchgeführt: Ein Gespräch fand telefonisch statt, ein weiteres wurde per Zoom geführt, mehrere Interviews wurden persönlich vor Ort durchgeführt. Die Auswahl des Formats erfolgte flexibel in Absprache mit den Teilnehmenden und orientierte sich an deren Möglichkeiten und Vorlieben. Auch die Sprache konnten die Eltern selbst wählen; einige Gespräche fanden in Schweizerdeutsch, andere in Hochdeutsch statt. Während der Interviews lagen zur Gesprächseinstimmung Fotos der Stofftiere sowie Bilder vom ersten Kindergarten tag bereit. Diese sollten Erinnerungen aktivieren und eine persönlichere Gesprächsatmosphäre fördern.

3.1.5 Einverständniserklärung

Die Teilnahme an der Studie erfolgte auf freiwilliger Basis und mit Einwilligung zur Aufzeichnung und Nutzung der Daten (siehe Anhang L). Alle Interviewpartnerinnen wurden über Ziel, Ablauf und Umgang mit ihren Daten informiert. Die Vertraulichkeit wurde gewahrt, alle Beteiligten unterstehen der Schweigepflicht.

3.1.6 Datenaufzeichnung und Aufbereitung

Die Gespräche wurden aufgezeichnet, „nur so lässt sich bei der späteren Auswertung und im Ergebnisbericht mit wörtlichen Zitaten arbeiten“ (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 199). Verwendet wurde das digitale Diktiergerät Plaud mit integrierter Transkriptionsfunktion.

Das Gerät war direkt mit der zugehörigen Transkriptions-App verbunden. Interviews in Hochdeutsch konnten automatisch transkribiert und anschliessend manuell geglättet werden. Gespräche in Schweizerdeutsch mussten dagegen manuell ins Hochdeutsche übertragen und redigiert werden, um eine einheitliche und vergleichbare Auswertung zu ermöglichen. Manchmal führte die Technik zu unerwarteten Transkriptionsvorschlägen, die für Schmunzeln sorgten und zeigten, wie wichtig die persönliche Nachbearbeitung bleibt. Beispielsweise: „und das andere Jahr war es natürlich so, dass sie einen Psychomorgen hatte...“ (Bsüechlimorgä²) Weitere amüsante Beispiele finden sich im Anhang.

Für die Verschriftlichung der Interviews wurden vereinfachte Transkriptionsregeln angewendet, da der Fokus der Analyse auf den Inhalten und nicht auf der detaillierten Gesprächsführung lag. Unverständliche Passagen Textstellen, die im Interviewverlauf eindeutig nicht relevant waren, wurden nicht gelöscht, sondern im Transkript bloss dargestellt; sie bleiben sichtbar, fliessen jedoch nicht in die Analyse ein.

Zur Wahrung der Anonymität wurden sämtliche Personen- und Ortsnamen pseudonymisiert. In den Transkripten sind die Gesprächsanteile nach Rollen ausgeschrieben, wobei die Fragen der Interviewerin durchgängig fett markiert sind, während die Antworten der Eltern im normalen Schriftbild erscheinen. Alle Interviews wurden einheitlich formatiert und sind vollständig im Anhang H dokumentiert. Die jeweils angewendeten Transkriptionsregeln sind dort in einer Übersicht direkt vor jedem Interview ersichtlich.

3.2 Auswertung der Daten

3.2.1.1 Kategoriensystem

„Im Zentrum der qualitativen Analyse stehen Kategorien, mit denen das gesamte für die Forschungsfrage(n) bedeutsame Material codiert wird“ (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 39). Die Interview-Transkripte wurden in die Software MAXQDA importiert und zunächst in einem deduktiven Arbeitsprozess den Hauptkategorien Kind, Familie und Schule zugeordnet, orientiert an der Übergangstheorie nach Griebel und Niesel (2003). Anschliessend wurden die Textstellen feiner kategorisiert. Die erste Version war stark ausdifferenziert: Jedes System umfasste individuelle, intrapersonale und kontextuelle Aspekte, sodass im Bereich Kind sowohl Kompetenzen wie Affektregulation, Wohlbefinden und Resilienz als auch Beziehungen zu Lehrpersonen und Gleichaltrigen erfasst wurden. Im weiteren Verlauf zeigte sich jedoch, dass diese Struktur zu komplex war und prägnante Aussagen erschwerte. Das Material wurde deshalb wiederholt überprüft, Kategorien zusammengeführt, reduziert und um neue, aus dem Material hervorgehende Aspekte – wie die Bedeutung der Kindergartenatmosphäre – ergänzt. Die drei Hauptsysteme Kind, Familie und Schule blieben als Grundstruktur erhalten. Das daraus entstandene finale Kategoriensystem kombiniert induktive und deduktive Elemente und ist – wie empfohlen – im Anhang dokumentiert (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 102; Anhang E 1–7). Auf dieser Basis wurden die Transkripte in MAXQDA codiert und ausgewertet.

² Bsüechlimorgä - Besuchsmorgen

3.2.2 Analyse

Für die Analyse wurden die codierten Textstellen zunächst für jede Kategorie thematisch gebündelt. Dabei wurden wiederkehrende Muster und zentrale Themen herausgearbeitet und in Textform dargestellt. Darauf aufbauend entstand jeweils ein Gesamtfazit, das die zentralen Inhalte verdichtet zusammenfasst.

In die Analyse einbezogen wurden sämtliche Aussagen der Eltern, mit Ausnahme einiger weniger, die für die Forschungsfrage als nicht bedeutsam eingestuft wurden; diese sind zwar nicht codiert, jedoch weiterhin in den Transkripten ersichtlich.

Im Auswertungsprozess zeigte sich, dass einige Fragen von den Eltern nicht eindeutig beantwortet werden konnten. Teilweise waren die Antworten unsicher, enthielten nachträgliche Präzisierungen oder basierten auf Erinnerungen, die durch den zeitlichen Abstand beeinflusst sein könnten. In manchen Fällen hing die Unsicherheit auch damit zusammen, dass Eltern den Kindergartenalltag nicht direkt miterlebten und auf Erzählungen ihrer Kinder angewiesen waren. Solche nicht klar zuordenbaren Aussagen wurden dokumentiert, aber nicht in die inhaltliche Bewertung aufgenommen. Berücksichtigt wurden hingegen Rückmeldungen, die eindeutig formuliert oder im weiteren Verlauf des Gesprächs präzisiert und als relevant eingestuft werden konnten. Der vollständige Text dieser Analyse ist im Anhang I zu finden.

Da alle befragten Familien in einem pädagogischen Kontext zur Autorin standen, wurde besonders auf Neutralität geachtet (Misoch, 2015, S. 234). Einzelne Interviewpassagen wurden vor der Kategorisierung in MAXQDA paraphrasiert, unterstützt durch die integrierte KI-Funktion. Diese Paraphrasen dienten als Zwischenschritt zur Überprüfung, jedoch nicht für die Analyse. „Die KI-Unterstützung [...] kann nicht nur bei der Exploration des Inhalts und der verwendeten Sprache erfolgen, sondern auch bei der Optimierung der Forschungsfragen und der Reflexion der eigenen Vorurteile“ (Kuckartz & Rädiker, 2024, S. 263). Ergänzend wurde punktuell auch ChatGPT zur sprachlichen Glättung einzelner Passagen genutzt.

3.3 Methodenkritik und forschungsbezogene Reflexion

Die Auswahl der Teilnehmenden erfolgte auf freiwilliger Basis durch eine Einladung per E-Mail. Es ist denkbar, dass sich vor allem Eltern gemeldet haben, die mit dem untersuchten Kindertagessetting grundsätzlich zufrieden waren oder das Programm positiv erlebt haben. Kritische Perspektiven könnten dadurch unterrepräsentiert sein.

Auch Gespräche, die ganz oder teilweise in Schweizerdeutsch geführt wurden, stellten sich bei der Transkription und Interpretation als besondere Herausforderung dar. Die Übersetzung ins Schriftdeutsche erfordert stets eine gewisse Gewichtung und Interpretation durch die transkribierende Person, wodurch feine Bedeutungsnuancen teilweise verschoben werden können.

Ein weiterer möglicher Einfluss ergibt sich aus dem zeitlichen Abstand zur Kindertageserfahrung: Für einige Familien lag der Eintritt bereits mehrere Jahre zurück. Erinnerungen könnten verblasst oder anders interpretiert worden sein. Misoch (2015) meint hierzu „Für qualitatives, Forschen bedeutet diese Prämisse, dass es keine objektive Wirklichkeit gibt, sondern dass die handelnden Akteure, ihre Wirklichkeit oder ihre Wahrnehmung bestimmter Phänomene selbst konstruieren“ (S. 27).

Ein Interviewer Effekt wie auch von Misoch (2015, S. 199) beschrieben, zeigte sich in mindestens einem Fall (F#98–104), als die Teilnehmerin eine zuvor von der Interviewerin eingebrachte Aussage im weiteren Verlauf übernahm. Um eine Verzerrung der Ergebnisse zu vermeiden, wurde diese Passage in der Analyse nicht berücksichtigt.

Trotz dieser methodischen Vorsichtsmassnahmen bleibt qualitative Forschung grundsätzlich abhängig von der Perspektive und Einschätzung der auswertenden Person – insbesondere bei der Auswahl, Gewichtung und Interpretation einzelner Aussagen.

Gleichzeitig ist hervorzuheben, dass fast alle befragten Familien über Erfahrungen in mehreren Kindergärten verfügten. Dadurch ergaben sich vergleichende Einschätzungen, die eine gewisse Breite und Differenzierung der Aussagen ermöglichten. Diese Kontrasterfahrungen stellen eine Stärke der Datengrundlage dar, da sie Aussagen nicht nur isoliert, sondern im Verhältnis zu anderen Settings ermöglichen.

4 Ergebnisse

Die Darstellung der Ergebnisse ist nach den drei zentralen Perspektiven – Kind, Familie und Schule – gegliedert. Direkt im Anschluss an jeden Ergebnisteil folgt ein Diskussionsteil, der die jeweiligen Befunde thematisch einordnet und in Bezug zur Forschungsfrage und den Inhalten des Programmes interpretiert. Diese unmittelbare Anbindung soll den Bezug zu den zuvor gelesenen Aussagen stärken und eine differenzierte Auseinandersetzung mit Schlussfolgerungen ermöglichen. Dabei erfolgt jeweils ein Vergleich mit theoretischen Konzepten und dem aktuellen Forschungsstand, um die Ergebnisse fachlich einzuordnen. Erkenntnisse zur Weiterentwicklung des Programms werden themenbezogen gesammelt und in Kapitel 5 (Ausblick) nochmals gebündelt und reflektiert.

Grundlage der Auswertung bilden die transkribierten Elterninterviews. Berücksichtigt wurden Aussagen, die von mehreren Müttern bestätigt wurden oder neue Perspektiven eröffneten. Diese wurden im Hinblick auf die Forschungsfrage eingeordnet und analysiert. **Zur besseren Lesbarkeit wurden besonders zentrale Aussagen im Ergebnisteil fett hervorgehoben.** Dabei handelt es sich um Aussagen, die entweder mehrfach bestätigt wurden oder inhaltlich neue Einsichten ermöglichen.

Zur besseren Nachvollziehbarkeit wird folgende Notation für Interviewstellen verwendet: (A#123) steht für Interview A, Position 123. Da ausschliesslich mit Müttern gesprochen wurde, wird im Ergebnisteil auf eine geschlechtsneutrale Formulierung verzichtet.

4.1 Das Kind

4.1.1 Eigenschaften und Bedürfnisse

Kinder beginnen ihre Schullaufbahn mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften und Bedürfnissen. Dies wird vor allem in den Aussagen von Eltern sichtbar, die mehrere Kinder haben und unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben, die sie mit den jeweiligen Eigenschaften ihrer Kinder verknüpfen (A#56, C#61, D#25, D#27, I#49). Die Interviews verdeutlichen, dass einige dieser Eigenschaften den Übergang besonders fördern. So wird beispielsweise die **Offenheit** des Kindes gegenüber der neuen Situation mehrfach als unterstützender Faktor hervorgehoben: „Bianca ist total verknüpft und dann kommt es natürlich anders raus und Binja ist total offen. Und wenn das Kind natürlich schon so offen ist, läuft auch alles viel besser“ (B#137-139).

Andere Kinder benötigten **mehr Orientierung**, um sich sicher zu fühlen. „Also so neue Sachen sind schwierig“ (C#59). Dies berichteten Eltern in verschiedenen Aussagen (C#41, D#36) und zeigte besonders deutlich, als bei dem Lehrerwechsel die Struktur plötzlich wegfiel (I#127).

Das Bedürfnis nach **Struktur** wurde jedoch nicht bei allen Kindern gleich stark wahrgenommen. Die Erinnerung der Eltern scheint darauf schließen zu lassen, dass das Bedürfnis ihrer Kinder nach Struktur nicht so stark war, dass sie sich jetzt noch prägend daran erinnern könnten (F#65, A#43). Während bei diesen Kindern das Bedürfnis nach Struktur nicht im Vordergrund stand, bewerteten andere Eltern das Bedürfnis ihrer Kinder nach **emotionaler Sicherheit** als besonders zentral (K#38, D#22, C#38).

Das Bedürfnis nach **Anerkennung und Gesehenwerden** wurde als elementar beschrieben (D#68, K#94 C#100, E#73). Ebenso zeigte sich das Bedürfnis nach **angemessener Herausforderung**, wenn Kinder Aufgaben erhielten, an denen sie wachsen konnten: „Das brauchte er – er hat super darauf reagiert und war stolz, weil er etwas Cooles gemacht hat, etwas, das ihm gefiel, das eine richtige Herausforderung war“ (K#116).

Die Analyse der Aussagen legt nahe, dass im untersuchten Setting die Bedürfnisse der Kinder weitgehend gut abgedeckt wurden. Allerdings hinterfragt eine Mutter, ob ihr Sohn möglicherweise mehr **Freispiel und Bewegung** benötigt hätte (H#50-57).

Die jungen Kindergartenkinder

Die Verschiebung des Stichtags war einer der zentralen Anlässe für die Umstellung des Unterrichts, weshalb in der Analyse die Bedürfnisse dieser Kinder besonders beleuchtet werden. Zu dieser Gruppe zählen jene Kinder, die aufgrund der Stichtagsverschiebung zwischen dem 30. April und dem 30. Juni geboren sind und somit deutlich jünger in den Kindergarten eintreten. Die meisten dieser Kinder meisterten den Übergang gut und **passten sich rasch an die neue Situation an**. (D#24, A#54). Eine Mutter beschrieb die positive Haltung ihres Kindes: „Es war besonders schön, weil sie sich einfach so darauf eingelassen hat“ (G#37). Einige Eltern waren überzeugt vom Konzept und berichteten, dass die transparente Struktur ihrem jungen Kind besonders geholfen habe: „Also, ich glaube, grundsätzlich mögen viele Kinder in diesem Alter, wenn alles ungefähr gleich abläuft, weil sie dann wissen, was sie erwartet -das gibt Selbstsicherheit und das **Gefühl von Selbstwirksamkeit**“ (D#38). Sie waren überzeugt, dass die Voraussetzungen allen zugutekommen, jedoch für die ganz jungen Kinder von spezieller Bedeutung sind: „Für jedes Kind sind Strukturen, die voraussehbar sind, angenehm, aber ein älteres Kind kommt auch damit zurecht, wenn es einmal nicht so ist“ (G#122).

Auch das Bedürfnis nach **Nähe** wurde in diesem Zusammenhang erwähnt: „Ich glaube, Nähe brauchen alle. Aber für die jüngeren Kinder ist es schwierig, wenn sie nicht zugelassen wird“ (G#121). Dies konnte teilweise durch den Einsatz von Stofftieren aufgefangen werden: „Für Dana, die ein grosses Bedürfnis nach Nähe hat, war das sehr wichtig – geradezu Gold wert“ (D#40). Andere Eltern hingegen brachten den gelungenen Übergang nicht mit dem Programm in Verbindung (F#65, A#65).

Auffällig war, dass ausschliesslich Eltern der ganz jungen Kinder von **erhöhter Müdigkeit** berichteten (A#32, G#51, H#49-51+79), die sich allerdings im Verlauf gut einpendelte. Insgesamt bewerteten die meisten den Übergang ihres Kindes in den Kindergarten als gelungen.

Herausforderungen traten erst im weiteren Verlauf und im Übergang in die Schule auf (F#116, G#47), weshalb sich einige fragten, ob die frühe Einschulung die richtige Entscheidung gewesen sei: „Manchmal hadere ich, ob ich sie besser noch ein Jahr im Kindergarten gelassen hätte, aber ich finde beides schwierig“ (G#88). Diese Aussage unterstreicht die Wichtigkeit, auf diese Kinder besonders zu achten und ihnen ein Setting zu bieten, das ihren Anforderungen entspricht.

Zusammenfassung «Eigenschaften und Bedürfnisse»

Die Analyse zeigt, dass Kinder mit unterschiedlichen Bedürfnissen in den Kindergarten starteten. Einige Kinder zeigten eine hohe **Offenheit**, während andere mehr **Orientierung**, **Struktur** und **emotionale Sicherheit** benötigten. Das Bedürfnis nach **Anerkennung** sowie der Wunsch nach **Freispiel und Bewegung** sowie das Bedürfnis nach **angemessener Herausforderung** spielten ebenfalls eine Rolle. Bei den jüngeren Kindern zeigte sich, dass sie sich schnell anpassten und ein Gefühl von **Selbstwirksamkeit** entwickelten. Das Bedürfnis nach **Nähe** wurde besonders betont und konnte durch Übergangsobjekte wie Stofftiere unterstützt werden. Zudem berichteten die Eltern von **erhöhter Müdigkeit** bei den jüngeren Kindern, die sich im Laufe der Zeit legte.

Erkenntnisse für die eine Anpassung des Programms

Die Erkenntnisse legen nahe, dass das Programm weiterentwickelt werden kann, um die individuellen Bedürfnisse der Kinder noch gezielter aufzugreifen.

Flexibilität innerhalb der Strukturen: Während Rituale Orientierung bieten, könnten bewegungsfreudige Kinder von zusätzlichen **aktiven Elementen** profitieren.

Die Rückmeldung, dass viele jüngere Kinder zu Beginn sehr müde waren, unterstreicht die Notwendigkeit, **Ruhephasen** einzuplanen, um den Kindern ausreichend Zeit zur Regeneration zu geben.

Die Auswertung zeigt, dass jüngere Kinder den Kindergartenübergang gut meisterten, sich jedoch beim Schuleintritt Herausforderungen zeigten. Es stellt sich die Frage, ob **unterstützende Strukturen auch beim Schulübertritt** sinnvoll wären. Eine Möglichkeit wäre, das Stofftier als vertrauten Begleiter in die Schule mitzunehmen und dort bewusst in den Alltag einzubinden. Klare Abläufe und individuelle Begleitung in den ersten Schulwochen könnten zusätzliche Stabilität ermöglichen.

4.1.2 Kompetenzen

Die Interviews zeigen, dass Kinder im Übergang sowohl neue Fähigkeiten entwickelten als auch bereits vorhandene Stärken weiter ausbauten. Einige Eltern stellten fest, dass ihre Kinder durch den Kindergartenalltag **selbstständiger** wurden: »Dann war sie sofort wach, hat sich angezogen und war startklar« (D#81), aber auch unabhängiger. »Er musste im Kindergarten auch mal selber die Jacke zumachen« (A#34).

Die Entwicklung von **Autonomie** war eine der prägendsten Erfahrungen dieser Zeit. Besonders die eigenständige Bewältigung des Schulwegs trug zur Förderung dieser Entwicklung bei. (A#32, B#46) Diese alltäglichen Herausforderungen stärkten das **Selbstvertrauen** und die Fähigkeit zur **Selbstständigkeit**. Ein Elternteil berichtete von einem grossen: »Erfolgserlebnis, wenn sie irgendwann voraussehen können, was kommt – also wenn sie wissen: ... musst du mir den Turnsack und die Regenhosen mitgeben, wir haben Waldmorgen« (G#80). Dies verdeutlicht die zunehmende **Planungskompetenz**, unterstützt durch die einheitlichen Pläne und Visualisierungen, die den Kindern zur Verfügung standen.

Zudem wurde die Weiterentwicklung der **Kreativität** festgestellt, indem Kinder Inputs vom Kindergarten zu Hause weiterentwickelten (E#50, K#60). Eine Mutter bemerkte auch eine Zunahme von **Ausdauer** und **Konzentration** bei ihrer Tochter (I#100).

Soziale Kompetenzen, besonders **Empathie**, wurden ebenfalls erläutert: »Ich denke, da ist eine stärkere Bindung geblieben, auch wenn sie das nicht so erzählt hat. Vielleicht war es einfach die Niedlichkeit, aber im Nachhinein würde ich sagen, es hat ihr etwas gegeben – vielleicht dieses Gefühl, etwas beschützen zu wollen.« (E#108) »Was sie aber gar nicht akzeptierte war, wenn jemand böse war zu dem Tierlein - das ging für sie gar nicht« (E#138).

In den Interviews werden einige Kompetenzen mit den Ritualen in Verbindung gebracht. Im Zusammenhang mit der Aufgabe als «Kind der Woche» wurde beispielsweise Mut erwähnt. Eine Mutter erzählt, dass ihre beiden Mädchen grundsätzlich nicht gerne im Mittelpunkt stünden, aber: „Trotzdem haben sie sich getraut und waren stolz“ (F#63). Diese Aussage bestätigt, dass regelmässige Rituale und Aufgaben das **Selbstvertrauen** der Kinder stärken können. Zudem berichtete eine Mutter, dass sie auch später noch eine **nachhaltige Wirkung** der wiederholenden Elemente bemerkte: „Sie hat mit diesem Lied gut gelernt die Wochentage zu kennen. Sie singt es immer noch, wenn sie vor ihrem Stundenplan steht - das hilft ihr, sich Dinge zu merken“ (I#163).

Zusammenfassung «Kompetenzen»

Eltern berichten von der Entwicklung verschiedener Kompetenzen ihrer Kinder während des Übergangs in den Kindergarten. Dabei zeigen sich insbesondere Fortschritte in den Bereichen **Selbstständigkeit und Autonomie, Kreativität** sowie **soziale Kompetenzen** und **Empathie**. Zudem wurde ein wachsendes **Selbstvertrauen** und Mut beobachtet, ebenso wie **nachhaltiges Wissen**.

Erkenntnisse für eine Anpassung des Programms

Die Analyse zeigt, dass Autonomie eine wesentliche Stärke im Übergangsprozess darstellt. Dieses Erkenntnis kann gezielt für die Weiterentwicklung des Programms genutzt werden, um den Identitätsprozess noch bewusster zu fördern.

4.1.3 Emotionale Zustände

4.1.3.1 Wohlbefinden

Aus den Interviewsegmenten wird deutlich, dass Eltern das Wohlbefinden ihrer Kinder im Kindergarten für einen erfolgreichen Start in die Bildungsbiografie als essenziell bewerten. Sie nannten dafür verschiedene Faktoren:

- das Gefühl, gesehen und akzeptiert zu werden (E#72-73, J#84)
- eine liebevolle und strukturierte Umgebung (D#57, C#82-86, C#30, C#98, F#83-86)
- die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten und Verantwortung zu übernehmen (K#111-117)
- soziale Kontakte (A#46, B#103, G#109, K#66, J#61)
- Rituale und Kontinuität (C#98, F#84)

Fast alle Eltern berichten, dass ihre Kinder sich von Anfang an wohlfühlten und gerne in den Kindergarten gingen (A#46, I#148, B#115). Ein Elternteil beschrieb dies so: „Ich habe nicht gewusst, dass man sich so auf den Kindergarten freuen kann“ (I#111). Eine Mutter erinnerte sich: „Es war eine richtig glückliche Zeit für uns alle“ (C#65). Die Tatsache, dass die Kinder sich wohl fühlten, spiegelt sich auch in den Rückmeldungen wider, dass einzelne Kinder dem Kindergarten noch immer nachtrauern und diese Phase als besonders schön in Erinnerung haben (C#30, K#87, B#133). Rituale wurden in den Erzählungen hierzu vielfach gewürdigt, wie: „...so holt man sie einfach ab“ (C#70) oder „...märchenhafter geht es nicht mehr“ (J#46).

Befragte erzählten auch von Phasen, in denen ihre Kinder Schwierigkeiten hatten, in den Kindergarten zu gehen und vermuteten dabei vor allem soziale Herausforderungen (J#63-66, F#100), aber auch Überlastung: „Ich glaube, das war einfach zu viel - zu viel Verschiedenes - bis heute weiß ich es nicht genau“ (E#61). Insgesamt nehmen diese Aussagen im Vergleich wenig Raum ein, da sie in den Segmenten als vorübergehende Phasen beschrieben wurden.

Eine Ausnahme stellte der jüngere Hugo dar. Seine Mutter beschreibt die Zeit im Kindergarten «als eher schwierig» (H#101), da es immer wieder Phasen gab, in denen er nicht hingehen wollte (H#78). Die genaue Ursache blieb unklar, jedoch zeigte sich Hugo in bestimmten Momenten zu Hause stark belastet (H#79), was auf eine Überforderung hindeutet. Zudem erwähnte seine Mutter, dass seine emotionale und kognitive Reife unterschiedlich weit entwickelt waren (H#107). Sie nannte jedoch auch Situationen, die sie als positiv für ihren Sohn empfand. So bezeichnete sie die Treffen im Kreis sowie das freie Spiel zu Beginn als Elemente, die seinem Bedürfnis nach Ankommen entsprachen (H#73). Weiter sprach sie von seinem Flow-Erleben, was möglicherweise einen Zugang zu mehr Wohlbefinden darstellt (H#89-91).

Beurteilung des Wohlbefindens

Anhand der Interviewsegmente lässt sich erkennen, dass Eltern das Wohlbefinden ihrer Kinder im Kindergarten auf verschiedene Weise beurteilten:

- **durch die Einstellung und Motivation des Kindes:**
 - „...wir hatten ja nie eine Szene, dass sie nicht gehen wollte“ (D#24)
- **durch die Körpersprache und den Ausdruck des Kindes:**
 - „Ich habe es nicht festgestellt, man hat es einfach gesehen. (I#115)
- **durch die Interaktion mit anderen Kindern und Bezugspersonen:**
 - „Wenn es zufrieden nach Hause kommt und Freunde mitbringt“ (G#108)
- **durch das Verhalten und die Stimmung zu Hause:**
 - „...er konnte es nicht sagen. Er war einfach weinend und elend zu Hause“ (H#81)

Unabhängig von der Übergangsphase berichteten mehrere Eltern, dass es ihrem Kind im ersten Kindergartenjahr besser gefallen habe (J#88, C#71, D#48; I#117). Zwei Mütter führten dies auf einen Lehrerwechsel zurück und betonten, wie stark ihre Kinder die klaren Strukturen vermissten. (I#117; D#48) Andere nannten soziale Gründe (C#71). Eine Mutter sagte: „Im zweiten Kindergarten Jahr gab es manchmal Dinge, die sie wiederholen musste, worauf sie nicht so Lust hatte (J#86).

Zusammenfassung «Wohlbefinden»

Die Interviews verdeutlichen, dass Wohlbefinden ein zentraler Faktor im Übergang darstellt. Fast alle Eltern berichteten, dass ihre Kinder sich von Anfang an wohlfühlten, was sich in einer positiven Einstellung und Motivation widerspiegelte. Wesentliche Faktoren, die das Wohlbefinden beeinflussten, waren das **Gefühl der Akzeptanz und des Gesehenwerdens**, eine **strukturierte und liebevolle Umgebung**, die **Möglichkeit zur Mitgestaltung**, sowie **soziale Kontakte und Freundschaften** und **Rituale**. Schwierigkeiten traten meist aufgrund sozialer Unstimmigkeiten oder individueller Anpassungsprozesse auf, waren jedoch insgesamt eher die Ausnahme. In der untersuchten Übergangsphase zeigte lediglich ein Kind zeigte Probleme im Wohlbefinden, wobei die Ursachen nicht eindeutig geklärt werden konnten. Hinweise aus den Interviews legen nahe, dass bei einigen Kindern das Wohlbefinden im zweiten Kindergartenjahr nicht mehr gleich hoch war, was mit dem Verlust vertrauter Strukturen, sozialen Faktoren oder Wiederholungen in Verbindung gebracht wurde.

Erkenntnisse für eine Anpassung des Programmes

Es zeigt sich, dass viele Erkenntnisse in Elementen des Programms verankert sind. Spannend wäre der Ansatz, Flow Erlebnisse einzubauen um auch Kinder wie Hugo zusätzlich zu motivieren.

4.1.3.2 Emotionsregulation

Aus den vorliegenden Interviewsegmenten wird deutlich, dass die Kinder im Übergang unterschiedliche Strategien zur Emotionsregulation entwickelten, die sie in herausfordernden Momenten unterstützten. Die Eltern berichteten von verschiedenen Wegen, wie ihre Kinder mit den emotionalen Anforderungen des Kindergartens umgingen.

Es zeigt sich, dass viele dieser Strategien ein **erwachsenes Gegenüber** voraussetzen. Dazu schilderten die Eltern Situationen, die zu Hause stattfanden, aber auch im Kindergarten selbst. Eltern spielten eine zentrale Rolle, wenn es darum ging, Zustände ihrer Kinder vor oder nach dem Kindergarten aufzufangen. Vier Mütter von fünf Mädchen berichteten, dass ihre Kinder **Belastungen nicht sofort im Kindergarten zum Ausdruck** brachten, weil sie „sich immer sehr zusammengenommen haben“ (F#46) oder alles „wie ein Schwamm“ (J#68) aufnahmen. Der Druck zeigte sich bei ihnen **erst zu Hause**. So wurde erzählt: „Sie kam manchmal mit einem starren Blick nach Hause, und meistens hat sich das irgendwie am Bruder entladen“ (C#75), oder sie zeigten ihre Überforderung durch „Schreien“ (E#59), „Ausflippen“ (F#48) oder „Druck abladen“ (J#66) . In der Analyse wurde festgestellt, dass es sich dabei um diejenigen Mädchen handelte, welche sich nicht

gerne exponierten (J#80, F#91) und sich sonst eher sensibel zeigten (E#100, C#90).

Einige Kinder brauchten dann **einfach Ruhe** und profitierten von Eltern, die dafür die nötigen Bedingungen in die Wege leiteten (C#76), wie zum Beispiel „einfach einen Tag lang zu Hause, nichts machen“ (J#68).

Andere regulierten sich über **gemeinsames Spielen**, da es Verarbeitung ermöglichte: „Dann haben wir zuhause nachgespielt... einfach die Lehrerin und die Kinder“ (J#52) oder eine Situation schuf, die dem Kind Sicherheit bot: „Er kann nicht gut alleine spielen, sondern eher mit jemandem zusammen“ (H#95)

Das **Spiel** zeigte sich überhaupt als wertvolle Verarbeitungsstrategie, die den Kindern auch eine selbstständige Regulation ermöglichte. Eine Mutter erzählte: „Sie hat mehr mit Figuren gespielt. Das hat sie davor nicht so gemacht“ (E#104). Eine andere Mutter vermutete, dass ihre Kinder im Spiel mit Puppen das Kindergartengeschehen nachspielten (F#77).

Im Kindergarten waren die Kinder dann ohne Eltern auf eigene Strategien angewiesen, wobei die **gegenseitige Unterstützung in der Gruppe** eine wichtige Rolle spielte. So wurde berichtet, dass Freundinnen eine zentrale Rolle spielten, indem sie gemeinsam die neue Situation meisterten (C#28) oder eine Konstante darstellten (D#22). Eine Mutter betont, dass das soziale Umfeld ihren Kindern Halt gab, besonders weil es in einem anderen Kindergarten an Struktur und Beziehung mangelte. Sie sieht die soziale Einbindung als wichtigen Schutzfaktor, der Sicherheit und Unterstützung im Alltag bot (G#133-139).

Übergangsobjekte wurden in den Interviews in verschiedenen Situationen als unterstützend bewertet und in unterschiedlichen Kontexten erwähnt:

- beim Verabschieden zur Ablenkung (B#37-39)
- bei Unsicherheit für Halt (E#39)
- beim Verarbeiten von Ereignissen (D#42, K#107)
- beim Überwinden neuer Situationen (J#80)
- beim Verbalisieren über das Medium (K#105-106)
- beim Trösten in schwierigen Momenten (B#103)

*„Ich hatte immer etwas zum Schmusen und zum Knuddeln.
Manchmal ist man vielleicht traurig. Und dann hilft das“
(D#40 zitiert Tochter)*

Zusammenfassung «Emotionsregulation»

Aus den Interviewsegmenten wird deutlich, dass Kinder im Übergang zum Kindergarten unterschiedliche Strategien zur Emotionsregulation entwickeln, die sowohl von elterlicher Unterstützung als auch von sozialen Interaktionen im Kindergarten geprägt sind. Dabei spielen **Übergangsobjekte** und das **gemeinsame Spiel** eine zentrale Rolle, während Eltern oft als emotionale Stütze agieren, um Belastungen aufzufangen, die sich erst zu Hause zeigen.

Erkenntnisse für eine Anpassung des Programmes

Kinder, die sich nicht gerne exponieren, sollten ein alternatives Gefäß zur Verarbeitung ihrer Emotionen erhalten, damit auch sie das Für-sich-Einstehen üben können.

4.1.3.3 Diverse Gefühle

In diesem Kapitel werden die Emotionen, die in den Interviews genannt wurden, grafisch dargestellt. Es geht dabei um alle Emotionen, die im Zusammenhang mit dem Übergang in den Kindergarten, sowohl von den Eltern als auch von den Kindern genannt wurden. Die am häufigsten genannten Emotionen sind grösser dargestellt.

Für die Weiterentwicklung des Programms ist es entscheidend, ein Bewusstsein für diese Emotionen zu schaffen und bei der Planung der ersten Tage miteinzubeziehen.

Gefühle der **Kinder** und **Eltern** am ersten Kindergartenitag:

Eigene Grafik 3
Codewolken aus MAXQDA
oben Geföhle der Kinder, unten Geföhle der Eltern

4.1.4 Diskussion «Das Kind im Übergang»

Die Interviewaussagen zeigen, dass Kinder mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen und Bedürfnissen in den Kindergarten starteten.

Aus Sicht der Eltern war dieser Übergang häufig mit bedeutenden Entwicklungsschritten verbunden – sowohl im Hinblick auf emotionale Anpassung als auch auf den Erwerb neuer Kompetenzen.

Die Analyse legt nahe, dass bestimmte Rahmenbedingungen im Kindergartenalltag von den Eltern als unterstützend erlebt wurden. Zwar lässt sich daraus keine direkte Wirkung ableiten, doch geben die Aussagen wertvolle Einblicke in elterliche Beobachtungen und Erfahrungen im Rückblick.

Zur weiteren Bearbeitung der Forschungsfrage werden im Folgenden thematisch gebündelte Erkenntnisse aus den Interviews dargestellt. In jedem Abschnitt werden ausgewählte Aspekte inhaltlich vertieft und abschliessend in einem kurzen Fazit zusammengeführt.

4.1.4.1 Eigenschaften und Bedürfnisse im Zusammenhang mit dem Programm

Besonders häufig genannt wurden **die klaren Abläufe**, sowie die Einbindung der **Stofftiere**. Gerade Kinder mit einem höheren Bedürfnis nach Orientierung profitieren von voraussehbaren Situationen. Diese Aspekte lassen sich mit dem Bedürfnis nach Sicherheit, Struktur und individueller Zuwendung im Übergang in Verbindung bringen. Ein sicherer Rahmen mit verlässlichen Beziehungen gilt als zentrale Voraussetzung für kindliche Bewältigungsprozesse in Übergangssituationen (Niesel & Griebel, 2015, S. 118). „Auf dieser Basis von Sicherheit und Anerkennung wird Lernen und Entwicklung im Kindergarten überhaupt erst möglich“ (Fasseing Heim et al., 2018, S. 21).

Auch im Zusammenhang mit **Selbstwirksamkeit** lassen sich Bezugspunkte erkennen. Die Rolle als „Kind der Woche“ bot die Möglichkeit, im Alltag Aufgaben zu übernehmen und in bestimmten Momenten im Mittelpunkt zu stehen. Ob und wie Kinder diese Rolle für sich nutzten, wurde unterschiedlich beschrieben. Die Förderung von Selbstwirksamkeit gilt als zentral für einen gelingenden Übergang, da sie das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärkt und zur aktiven Bewältigung neuer Situationen beitragen kann. Sie steht „in engem Zusammenhang mit Erfahrungen, im Alltag selbst aktiv zu werden, Könnenserfahrungen zu sammeln und Möglichkeiten der Selbst- und Mitbestimmung zu erleben – etwa durch das Eröffnen kindlicher Handlungsspielräume“ (Eckerth & Hanke, 2015, S. 59).

Darüber hinaus wurde in mehreren Interviews auf **Müdigkeit oder Erschöpfung** hingewiesen – insbesondere bei sehr jungen Kindern. Diese Hinweise legen nahe, dass der Alltag für einige Kinder sehr fordernd war. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob Ruhephasen oder eine flexiblere Gestaltung einzelner Abläufe zur Entlastung beitragen könnten. Auch ein Blick auf die aktuelle Forschung in der Schweiz zeigt, dass insbesondere in der Phase nach dem Kindertageeintritt vermehrt von Müdigkeit sowie einem gesteigerten Bedürfnis nach Ruhe, Erholung und Schlaf berichtet wird (Carigiet et al., 2020, S. 200; Schletti, 2023a, S. 23). Solche Beobachtungen unterstreichen die Bedeutung von Rückzugsmöglichkeiten und rhythmisierten Tagesstrukturen mit einem ausgewogenen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, Ruhe und Bewegung.

4.1.4.2 Kompetenzen im Zusammenhang mit dem Programm

Im Rahmen der Interviews wurden verschiedene Kompetenzen benannt, die Kinder im Übergang zum Kindergarten entwickelten. Die Analyse zeigt, dass sich dabei in mehreren Fällen Bezüge zu einzelnen Bestandteilen des untersuchten Programmes herstellen lassen.

Die **Autonomieentwicklung** zeigte sich besonders deutlich. Eltern berichteten, dass ihre Kinder zunehmend selbstständiger im Alltag agierten, beispielsweise beim Anziehen, bewältigen des Schulweges oder bei der Orientierung an den Tagesabläufen. Das Programm verfolgte das Ziel, diese Selbstständigkeit durch klar strukturierte Rituale und Visualisierungen zu unterstützen, um den Kindern Orientierung zu bieten und sie zur Übernahme von Verantwortung anzuregen.

Damit Kinder sich **kompetent** erleben können, bedarf es sowohl klarer Strukturen als auch Handlungsspielräume, in denen eigenständiges Handeln möglich ist (Bartels & Vierbuchen, 2022, S. 162).

Auch eine **Vertiefung in kreative Aufgaben** wurde mehrfach thematisiert. Einige Eltern berichteten, dass ihre Kinder sich zu Hause weiterhin mit bestimmten Themen beschäftigten und kreative Inhalte aufgriffen. Dies lässt sich mit der Struktur der Wochenaktivitäten im Programm verbinden, in denen Gestalten, Experimentieren und Erzählen regelmässig vorgesehen waren. Kinder sollen über Erlebnisse und eigenes Handeln lernen, ausprobieren, experimentieren und Gelerntes kreativ einsetzen – individuell angepasst an ihren Lernstand und ihre Potenziale (Edelmann et al., 2018, S. 81).

Im sozialen Bereich wurden Kompetenzen wie **Empathiefähigkeit, Mut** und **soziale Verantwortung** thematisiert. Diese wurden gezielt durch Elemente wie Gespräche im Stuhlkreis und die Gefühlsrunde im Abschlusskreis gefördert. Zu den emotionalen Kompetenzen gehören unter anderem die Fähigkeit der Kinder, Emotionen bei sich und anderen zu erkennen und sich in andere hineinzuversetzen (Eckerth & Hanke, 2015, S. 62).

Da **sozial-emotionale Kompetenzen** wesentlich zum Sozialverhalten, zur psychischen Gesundheit und zum Schulerfolg beitragen, sollten sie **bereits frühzeitig und systematisch gestärkt werden** (Petermann & Wiedebusch, 2017, S. 281–282) deshalb werden sie in diverser Literatur als wichtig erachtet. Andererseits wird die Ansicht vertreten, dass ein **formelles Training möglicherweise nicht notwendig ist**, wenn erwachsene Bezugspersonen im Alltag bereits empathisch auf die Kinder eingehen und ihnen bei der Konfliktlösung helfen. In solchen alltäglichen Interaktionen entwickeln Kinder diese Kompetenzen oft ganz von selbst, ohne dass ein spezielles Training erforderlich ist (Völkel, 2015, S. 115–116).

4.1.4.3 Wohlbefinden im Zusammenhang mit dem Programm

Im Rahmen der Interviews zeigte sich, wie das Wohlbefinden der Kinder im Übergang zum Kindergarten konkret erlebt wurde. Besonders hervorgehoben wurde, dass **Akzeptanz und Gesehenwerden** von grosser Bedeutung waren. Das Programm hatte zum Ziel, diese Bedürfnisse durch tägliche Rituale im Morgen- und Abschlusskreis dadurch aufzunehmen, dass jedes Kind direkt angesprochen wurde. Diese individuelle Zuwendung sollte den Kindern das Gefühl vermitteln, anerkannt und sicher zu sein, eine zentrale Voraussetzung für den Aufbau sicherer Bindungen. Laut Ahnert (2007) sind regelmässige, liebevolle Interaktionen, die über verbale und nonverbale Kommunikation vermittelt werden, besonders wichtig für das kindliche Wohlbefinden (zitiert Petermann & Wiedebusch, 2017, S. 356).

Strukturierte und liebevolle Umgebungen, Rituale und Kontinuität wurden in den Interviews als zentrale Faktoren für das Wohlbefinden der Kinder genannt. Die täglichen Rituale und wiederholende Abläufe waren fester Bestandteil des Programms (siehe Tabelle). Besonders in Übergangsphasen ist es wichtig, dass Kinder klare Strukturen, Rituale und verlässliche Abläufe erleben, da diese ihnen Orientierung und Sicherheit geben (Henke, 2020, S. 32)

Die **Selbstwirksamkeit** wurde von den Eltern ebenfalls als wichtiger Faktor für das Wohlbefinden genannt. Auch in der Literatur wird dieses als wichtig bewertet. Insbesondere sollten Kinder Aufgaben übernehmen, die sie selbstständig oder mit geringer Unterstützung in ihrer Zone der nächsten Entwicklung (Wygotsky, 1987) bewältigen konnten. Dies sollte den Kindern die Möglichkeit bieten, Erfolge auf ihre eigene Leistung zu beziehen und sich als Urheber ihres Handelns zu erleben (zitiert nach Petermann & Wiedebusch, 2017, S. 374). Mitgestaltung wurde im Programm durch die Rolle des «Kind der Woche» ermöglicht.

Carigiet et al. (2020, S. 200) betonen, dass der Übergang zum Kindergarten insbesondere dann gelingt, wenn das Wohlbefinden der Kinder gesichert ist. Die positive Bildung setzt genau an dieser Stelle an, indem sie das Wohlbefinden der Kinder als Grundlage für den späteren akademischen Erfolg und die persönliche Entwicklung versteht. Neueste Forschung belegt, dass das Wohlbefinden eine Schlüsselrolle im Bildungsprozess spielt und für den langfristigen Erfolg der Kinder von zentraler Bedeutung ist (Lichtinger, 2025, S. 24).

Meldungen über verändertes Wohlbefinden im zweiten Kindergartenjahr wurden unterschiedlich begründet. Einerseits berichteten zwei Eltern, dass die fehlenden Strukturen nach einem Lehrerwechsel von ihren Kindern als Einschränkung empfunden wurden. Andererseits gab eine Mutter an, dass Wiederholungen von ihrem Kind als wenig ansprechend wahrgenommen wurden

4.1.4.4 Emotionsregulation im Zusammenhang mit dem Programm

Im Rahmen der Interviews zeigte sich, dass Kinder im Übergang zum Kindergarten unterschiedliche Strategien zur Emotionsregulation entwickelten, die durch die **Unterstützung der Eltern** und **soziale Interaktionen im Kindergarten** geprägt waren. Viele Kinder luden ihre Emotionen zu Hause ab, etwa durch Weinen oder Schreien. Bei starker emotionaler Erregung sind Kinder in dem Alter auf die Unterstützung ihrer Bezugspersonen angewiesen. Erst fünfjährigen und älteren Kindern gelingt es in der Regel, ihre Emotionen selbstständig zu regulieren (Petermann & Wiedebusch, 2017, S. 70).

Einige regulierten sich **über das Spiel**. Laut Völkel (2015) ermöglicht das Symbolspiel Kindern, unangenehme Entwicklungs- und Beziehungsthemen zu bewältigen, die sie nicht alleine verarbeiten können (Völkel, 2015, S. 83).

Im Kindergarten bot die **Gefühlsrunde im Abschlusskreis** eine Möglichkeit, Gefühle auszudrücken, indem die Kinder ihr Stofftier auf eine Gefühlskarte legten. „Eine Bewusstheit über den eigenen emotionalen Zustand ist dann gegeben, wenn ein Kind nicht nur weiss, wie es sich fühlt, sondern auch, warum es sich so fühlt“ (Völkel, 2015, S. 53). Damit solche Kompetenzen wachsen können, braucht es Interaktionssituationen, in denen Kinder mit eigener und fremder Emotionalität umgehen lernen (Völkel, 2015, S. 61). Die Analyse zeigt jedoch, dass zurückhaltende Kinder dieses Angebot kaum nutzten. Hier wird deutlich, dass nicht alle Kinder in gleichem Mass auf neue Situationen reagieren. „Eine pädagogische Aufgabe in Übergangsprozessen ist es, Temperamentsunterschiede zu erkennen und zu akzeptieren. Die Adäquatheit einer Reaktionsweise auf das Temperament eines Kindes wird als Passung (goodness-of-fit) bezeichnet“ (Thomas & Chess, 1977; zitiert nach Niesel & Griebel, 2015, S. 109).

Die **Stofftiere** wurden von einigen Eltern als unterstützende Übergangsobjekte beschrieben. In den Interviews wurde angegeben, dass die Stofftiere beispielsweise beim Verabschieden, beim Verarbeiten von Ereignissen oder als Trost in schwierigen Momenten genutzt wurden. In der Theorie wird das Konzept der Übergangsobjekte, wie Kuscheltiere, von Winnicott als eine symbolische Brücke zwischen Alt und Neu betrachtet, die in Momenten ohne unmittelbare Begleitung durch Bezugspersonen stabilisierend wirken kann (zitiert nach Pfeifer, 2019, S. 139).

Im sozialen Kontext spielte die **gegenseitige Unterstützung durch Freundschaften** eine wichtige Rolle. Kinder, die eine stabile soziale Umgebung hatten, konnten ihre Emotionen besser regulieren und einordnen. Wie Petermann et al. (2017) betonen, hat das Spiel mit Gleichaltrigen eine besondere Bedeutung für die Identitätsentwicklung, da es langfristige Begegnungen und Beziehungen zwischen Gleichaltrigen fördert. Vom parallelen Spielverhalten entwickelt sich das kooperative Spiel, wobei Kinder zunächst nebeneinander und dann miteinander spielen (Petermann & Wiedebusch, 2017, S. 123).

Es zeigte sich jedoch, dass nicht alle Kinder Möglichkeiten gleichermaßen nutzten, ihre Gefühle in der Gefühlsrunde zu äussern. Dies wirft die Frage auf, ob diese Elemente den Kindern tatsächlich genug Raum gaben, um ihre Emotionen auf eine Weise zu verarbeiten, die für sie unterstützend war. Die Gefühlsrunde und das Teilen von Emotionen vor der Gruppe verfolgten das Ziel, den Kindern eine Möglichkeit zu bieten, sich auszudrücken – es bleibt jedoch offen, ob diese Form des Ausdrucks für alle Kinder passend war, insbesondere für diejenigen, die sich in einem öffentlichen Rahmen möglicherweise überfordert fühlten.

Eigene Grafik 4
Darstellung der Analyseebenen
«Die Familie» und «Die Schule» mit abgeleiteten Erkenntnissen

4.1.4.5 Erkenntnisse zu «Das Kind im Übergang»

Die Analyse zeigt, dass das Programm wertvolle Ansätze zur **Emotionsregulation, Förderung von Kompetenzen** und zum **Wohlbefinden** der Kinder bietet. Viele Aussagen der Eltern lassen sich mit den Programminhalten verbinden. Das Stofftier wurde als **Übergangsobjekt** in verschiedenen Momenten als hilfreich wahrgenommen. In einigen Erzählungen wurde deutlich, dass die Annahme einer niederschweligen Unterstützung durch Übergangsobjekte in bestimmten Situationen zutraf, insbesondere wenn **Erwachsene nicht verfügbar waren**.

Ein besonderer Fokus lag auf den jüngeren Kindern, für die das Programm ursprünglich entwickelt wurde. Vier von fünf dieser Kinder profitierten laut Aussagen der Eltern von dem Setting, und zwei Mütter betonten explizit die Nützlichkeit der Elemente. Allerdings gab es auch kritische Rückmeldungen: Eine Mutter berichtete, dass ihr Sohn das Stofftier als wenig hilfreich empfand. Dieses Kind zeigte während der gesamten Kindergartenzeit – sowohl im untersuchten, als auch in einem anderen Setting – Anzeichen von Unwohlsein. Das wirft die Frage auf, was dieses Kind im Speziellen gebraucht hätte, um sich besser zurechtzufinden. Die Mutter gab Hinweise auf mögliche Zugänge, die für ihr Kind hilfreich gewesen wären, etwa Flow-Momente oder gemeinsames Spielen.

Viele der Programminhalte decken relevante Themen ab, was auf eine unterstützende Wirkung hinweist. Ob das Programm tatsächlich zum Wohlbefinden der Kinder beigetragen hat oder ob auch andere Faktoren eine Rolle gespielt haben, bleibt unklar.

Die identifizierten Faktoren, die für die Weiterentwicklung des Programms genutzt werden können, um gezielter auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder einzugehen werden unter Punkt 5.2 aufgegriffen.

Eigene Grafik 5
Darstellung der Analyseebenen «Die Familie» und «Die Schule»

4.2 Die Familie

4.2.1 Eltern–Kind–Beziehung

„Er war auf einmal gross“ (K#26)

Dieses Zitat einer Mutter verdeutlicht, wie prägend Veränderungen beim Kindergarteneintritt wahrgenommen werden können. Es legt nahe, dass diese Veränderungen ebenfalls die Eltern-Kind-Beziehung beeinflussen, was auch in den Erzählungen anderer Eltern zum Ausdruck kommt.

Bereits im letzten Kapitel wurde deutlich, dass Eltern im Übergang in den Kindergarten eine grosse Rolle spielen. In der Analyse wird jedoch ersichtlich, dass sich diese Rolle nicht nur auf die Emotionsregulation der Kinder beschränkt, sondern vielseitige Aspekte umfasst.

Die Veränderungen betrafen nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern selbst. Die Transition forderte eine **Neuausrichtung der Beziehung**, wie es einige Eltern beschrieben: „Wichtig war für mich, dass diese Emotionen gezeigt werden durften und Platz hatten“ (K#63).

Es zeigt sich auch, dass Eltern plötzlich, im Gegensatz zur Krippe, „wo man hörte, was sie gegessen hatten und wie oft man die Windeln gewechselt hatte (F#106), im Kindergarten hierzu **keine Informationen** mehr erhielten. Sie waren auf Erzählungen der Kinder angewiesen, um mehr über den Kindergartenalltag zu erfahren.

Einige Eltern gaben an, von ihrem Kind ganz viel erzählt zu bekommen (A#39, J#51, I#100, F#53), andere haben durch Nachfragen Dinge erfahren (G#57, B#109, K#128), und noch andere gaben an, gar nichts von den Kindern zu erfahren (E#42, C#34).

Informationen von der Lehrperson wurden als äusserst **wichtig** empfunden, um die Bedürfnisse der Kinder begleiten zu können. Ein Elternteil meinte dazu: „Wenn ich selbst Angst bekomme, kann ich sie nicht so gut auffangen“ (C#32).

Zusammenfassung «Eltern- Kind -Beziehung»

Die Analyse zeigt, dass der Übergang in den Kindergarten eine **bedeutende Veränderung** für die gesamte Familie darstellt. Neben der **Emotionsregulation** der Kinder war für viele Eltern besonders wichtig, dass sie über **Informationen** zum Kindergartenalltag verfügten. Dies ermöglichte es ihnen, die Bedürfnisse ihrer Kinder besser zu unterstützen. Der **Wunsch nach Offenheit** in der Kommunikation und das Erleben gemeinsamer Momente wurde von den Eltern als wertvoll erachtet, um den Übergang für alle Beteiligten zu erleichtern.

Erkenntnisse für eine Anpassung des Programms

Eine mögliche Anpassung des Programms könnte einen Ansatz beinhalten, der die Entwicklung der Kinder dokumentiert, sodass Eltern auch weiterhin an den Prozessen beteiligt bleiben können. Dies könnte nicht nur den Übergangsprozess begleiten, sondern auch spätere Erinnerungen schaffen.

4.2.2 Geschwister Beziehungen

Die Beziehung zu Geschwistern hatte für viele Kinder einen spürbaren Einfluss auf den Kindergarteneinstieg. Eltern berichteten, dass **ältere Geschwister den Übergang erleichterten**, indem sie Orientierung boten oder – wie „eingemachtes Nest“ (F#116) – Vertrautheit mit der Umgebung vermittelten. Jüngere Geschwister wussten durch die Erzählungen der älteren Geschwister schon ein bisschen mehr, was sie erwartet (A#54) und die Räumlichkeiten waren ebenfalls bekannt: „Es war praktisch wie ein Zuhause für ihn. Er ist da, freudig hin“ (B#30).

In Familien mit mehreren Kindern fiel auf, dass der **Kindergarteneinstieg beim zweiten Kind häufig entspannter** war. Ein Elternteil bemerkte: „Ich denke beim zweiten Kind ist es ganz generell einfacher“ (G#128). Die bereits bekannte Struktur des Kindergartens erleichterte die Anpassung: Dadurch, dass der Rhythmus schon vorgegeben war, ist sie da gut hineingewachsen“ (E#100).

Das ältere Geschwister vermittelte eine **gewisse Sicherheit**, wie auch die Aussage einer Teilnehmerin zeigt, deren Kinder für ein Jahr gleichzeitig im selben Kindergarten waren: „Für sie war der Einstieg natürlich viel einfacher, weil die ältere Schwester schon da war“ (F#33).

Strukturell erleichterten **gemeinsame Wege** in den Kindergarten die Eingewöhnung. Ein Elternteil berichtete, dass sie anfangs das Kind noch begleitete, später jedoch das ältere Geschwister die Begleitung übernahm: „Später ist er dann mit Binja gelaufen und da war es auch kein Problem“ (B#51).

Bei einigen Kindern zeigte sich bereits vor dem Kindergarteneintritt ein starkes Bedürfnis, dem **älteren Geschwisterkind nachzueifern**: „Sie wollten unbedingt auch. Sie sahen jeden Tag ihre grosse Schwester, wie sie freudig in den Kindergarten ging, nach Hause kam und erzählte.“ G#142}. Dies führte dazu, dass der Start besonders reibungslos verlief: „Am ersten Kindergartentag durften wir nicht einmal mit – „Tschüss Mama, tschüss Papa“ (G#144).

In Familien, die mehrere Kinder im untersuchten Kindergarten hatten, berichteten Eltern, dass die **Wahl der Stofftiere** eine wichtige Rolle beim Übergang spielte. Auch die **Geschwister** hatten einen Einfluss. (H#25) Es wurde sogar bewusst darauf geachtet, dass das jüngere Kind dasselbe **Stofftier** wie das ältere Geschwisterkind erhielt: „Weil der Koala ja schon durch sie vorgewärmt wurde, sozusagen“ (B#77).

Zusammenfassung «Geschwisterbeziehungen»

Die Interviews zeigen, dass **ältere Geschwister** eine zentrale Rolle beim **Übergang** in den Kindergarten spielten. Sie erleichterten den **Einstieg** durch **Orientierung** und **Vertrautheit** mit der neuen Umgebung, was den Kindern half, sich sicherer zu fühlen. Besonders bei **jüngeren Geschwistern** wurde der Übergang durch **Erzählungen** und den **sozialen Austausch** mit älteren Geschwistern erleichtert. Darüber hinaus wurde das **Stofftier** als wichtiger **Begleiter** im Übergang genannt, da es eine Verbindung zwischen zuhause und Kindergarten schuf.

4.2.3 Ablösung

Die Ablösung vom Elternhaus war für viele Eltern, besonders beim ersten Kind, ein **emotionaler Moment**. Eine Mutter beschrieb dies so: „Es war sehr emotional, es war sehr schön.“ (K#62) Eine andere Mutter erzählte: „Das war natürlich ein grosser Schritt für alle“ (J#61). Beide Zitate verdeutlichen, wie sehr sowohl Eltern als auch Kinder von diesem bedeutenden Schritt betroffen sind. Einige Eltern berichteten auch, dass sie bewusst loslassen mussten (A#26, C#31, D#25).

Das wurden unterschiedlich erlebt. Für einige Eltern war die Verabschiedung eine **leichte Erfahrung** (E#29), da sie grundsätzlich eine eher pragmatische Einstellung zeigten: „Es gehört einfach zum Leben - also kein Drama für mich“ (F#46). In diesem Zusammenhang wird auch sichtbar, dass Eltern, die **bereits beim ersten Kind Erfahrungen** gemacht haben, den Prozess als entspannter empfanden und die Bewältigung dieser Phase als „Hausaufgaben, die für mich und für den Benjamin dazugehören“ (B#65) ansahen.

Die Haltung der Eltern zum Kindergarten wurde relevant bewertet, so fand eine Teilnehmerin die emotionale Haltung beim Abschied entscheidend. Sie fügte hinzu, dass es den Start erschweren könne, wenn das Kind spüre, dass die Mutter unsicher oder traurig sei. Sie war jedoch überzeugt, dass eine positiv gefestigte Haltung der Eltern den Übergang erleichtern würde. (B#102-104) Eine andere Mutter war derselben Meinung: „Ich gebe mein Kind gern ab, weil ich denke, es ist in guten Händen... das wirkt ja bestimmt auch aufs Kind aus.“ (I#98)

Eltern schätzten es, mit ihrem Kind in die **Garderobe des Kindergartens gehen zu dürfen**. Eine **Mutter** betonte, wie wichtig es für sie gewesen war, die **Atmosphäre** zu erleben und **Unterschiede im Alltag** wahrzunehmen (K#55). Eine andere **Teilnehmerin** hob hervor, dass die Möglichkeit, ihr Kind bei **Bedarf** begleiten zu können, ihr Sicherheit gab – besonders an **schwierigen Tagen** (G#114). Eine andere hingegen erzählte: „Wir haben alles versucht und bleiben hat eher nicht so geholfen, sondern man musste sich irgendwann verabschieden“ (B#37) In diesem Zusammenhang wurde das „Kuscheltier“ (B#39) als Hilfe beschrieben. Darüber hinaus benannten Eltern die Eindrücke:

- das Kind ist **in guten Händen** (A#28, J#42, C#78, D#26+76, I#98)
Was die Eltern unter „guten Händen“ verstehen, wird unter Punkt 3.1.1 und 3.1.3 aufgegriffen
- das Kind ist **willkommen** und **in der Gruppe integriert** (A#35, J#44)
- es gibt genügend **Zeit im Ablösungsprozess** (K#61, I#65, I#77)
- von **Flexibilität und Verständnis** in schwierigen Momenten (G#114, B#58-59)
- zu wissen „**was läuft**“ (I#131, C#31, D#34)
- **Etwas in die Hand** bekommen (B#37-39, I#134)

Der **Ablösungsprozess** ist für viele Eltern, besonders beim **ersten Kind**, ein **emotionaler Moment**. Er verläuft unterschiedlich: Einigen Eltern fiel der Abschied leicht, während andere mehr Zeit benötigten. Eltern, die länger brauchten, schätzten es, ihr Kind in die **Garderobe** zu begleiten. Besonders wichtig war das Gefühl, dass das Kind **gut aufgehoben** ist – also des Vertrauens in die Lehrperson. Eine **positive Haltung** der Eltern und **Erfahrungen mit dem Kindergarten** erleichterten den Übergang insbesondere beim **zweiten Kind**, was auf die Bedeutung von Vorwissen hinweist.

4.2.4 Diskussion «Die Familie im Übergang»

Die Analyse zeigt, dass der Übergang in den Kindergarten – vor allem beim ersten Kind – eine bedeutende Veränderung nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Eltern darstellt, was eine Anpassung der Eltern-Kind-Beziehung erfordert.

Dies deckt sich auch mit den Ergebnissen von Schletti (2023), die die Anpassungsleistungen von Familien im Übergang in den Kindergarten untersuchte: „Es zeigt sich, dass die Einschulung in das obligatorische Schulsystem nicht nur für Kinder, sondern auch für Eltern und somit für die gesamte Familie zu einem bedeutenden Meilenstein wird“ (Schletti, 2023, S. 7). Eltern begleiten ihre Kinder im Übergang, unterstützen sie bei Unsicherheit, Verlust oder Angst und teilen auch Gefühle wie Vorfreude, Stolz oder Neugier. Sie sind dabei selbst emotional beteiligt und erleben den Übergang als Veränderung. „Sie werden von Familieneltern zu Kindergarteneltern“ (Fasseing Heim, 2014, S. 174).

Im Folgenden werden die identifizierten Faktoren der Familie im Übergang mit den Programminhalten und dem Kindergarten-Setting in Verbindung gesetzt. Dabei werden die wesentlichen Erkenntnisse zu den Eltern-Kind-Beziehungen, Geschwisterbeziehungen und dem Ablösungsprozess aufgezeigt und im Hinblick auf die Programminhalte reflektiert.

4.2.4.1 Eltern-Kind-Beziehung

Die **Neuausrichtung der Beziehung** wurde von vielen Eltern als prägende Erfahrung beschrieben, da sie plötzlich nur noch wenig Einblick in das Leben ihrer Kinder erhielten. Nicht mehr unmittelbar an der Entwicklung des Kindes teilnehmen zu können, wurde ebenfalls als prägend beschrieben. Das **Bedürfnis, weiterhin eingebunden** zu sein, bestätigt auch die Dissertation von Schletti. So zeigt sich, dass „die Eltern wissen wollten, «wie es ihrem Kind geht», «wie es sich entwickelt» oder «wie es sich einlebt» – und dankbar für jede Rückmeldung waren“ (Schletti, 2023, S. 180).

Die Analyse zeigt, dass Eltern auf Erzählungen angewiesen waren und den **Austausch von Informationen** sehr schätzten. Der Foto-Chat zur Einbindung der Eltern wurde unterschiedlich intensiv genutzt.

4.2.4.2 Geschwister Beziehung

Die Rolle älterer Geschwister im Übergang war ebenfalls von grosser Bedeutung. Die Interviews zeigten, dass sie den jüngeren Kindern Orientierung und Sicherheit bieten konnten – insbesondere durch die eigenen Erfahrungen im Kindergarten.

In einigen Fällen wählten ältere Geschwister für die jüngeren Kinder dasselbe Stofftier aus, was zu einer verstärkten Vertrautheit mit dem Objekt beitrug.

4.2.4.3 Ablösung

Im untersuchten Setting wurden bestimmte Faktoren identifiziert, die für den Übergangsprozess in den Kindergarten relevant waren und von den Eltern als unterstützend erlebt wurden. Ein wichtiger Aspekt war **Vertrauen** „Das wir zusammen sind in dem Ganzen“ (K#62) sowie die **Flexibilität bei der Begleitung** der Kinder. Diese Möglichkeit war nicht direkt Teil des Programms, wurde jedoch in den Interviews von Eltern als eine wichtige Grundlage für einen stimmigen Ablösungsprozess beschrieben. Fasseing Heim (2021) hält dazu fest, dass der Aufbau von Vertrauen eine grundlegende Voraussetzung ist. „Informationen, Einblicke in den Kindergartenalltag und das Gefühl, verstanden zu werden, spielen dabei eine zentrale Rolle“ (Fasseing Heim, 2014, S. 22).

Die Aussagen der Eltern zeigen, dass für viele der **Prozess individuell** und im passenden Tempo stattfand. Im Monitoringbericht zum Kindergarten werden zwei unterschiedliche Haltungen zur elterlichen Begleitung beschrieben, Während einige Lehrpersonen eine rasche Ablösung anstreben, betonen andere die Bedeutung eines kindorientierten, flexiblen Umgangs mit der Übergangssituation. Letztere Haltung wird im Bericht differenziert dargestellt und erscheint insbesondere im Hinblick auf individuelle Bedürfnisse als unterstützend (Edelmann et al., 2018, S. 112–113).

Im Zusammenhang mit dem Ablösungsprozess wurden die **Stofftiere** von einigen Eltern als unterstützende Elemente erwähnt. Sie berichteten, dass das „Etwas-in-die-Hand bekommen“ (B#37) in bestimmten Momenten eine beruhigende Funktion hatte – besonders dann, wenn das Kind sich allein fühlte oder weil keine direkte Bezugsperson verfügbar war. Aus theoretischer Perspektive lässt sich dies mit Konzepten verknüpfen, die Übergangsobjekten eine vermittelnde Funktion zuschreiben. So beschreibt Winnicott, dass solche Objekte Kindern helfen können, Trennungserfahrungen emotional zu überbrücken (zitiert nach Norman, 2024, S. 31).

4.2.5 Erkenntnisse «Familie im Übergang»

Insgesamt wurde der Übergang von den Eltern im untersuchten Setting als gelungen erlebt. Besonders geschätzt wurde die Möglichkeit, den Ablösungsprozess individuell und im Tempo des Kindes zu gestalten. Diese Perspektive findet sich auch in der Fachliteratur wieder: So betont Fasseing Heim, dass „die gegenseitige Ablösung Vertrauen in die neue Situation und die betroffenen Personen erfordert Zeit, Verständnis von den Lehrpersonen und Raum für individuelle Wege“ (Fasseing Heim, 2014, S. 187).

Die Übergangsobjekte wurden von vielen Eltern als hilfreich beschrieben. Dies lässt sich mit Konzepten verknüpfen, die solchen Objekten eine vermittelnde Rolle zuschreiben, indem sie laut Winnicott (2015) eine Verbindung zwischen innerer und äusserer Realität herstellen (Winnicott, 2015, S. 11). So können Kuscheltiere in herausfordernden Situationen, wie der Ablösung, Sicherheit, Wärme und Trost spenden – „Gefühle, die Kindern helfen, neue Situationen nicht als Bedrohung, sondern als Herausforderung zu erleben“ (Götz & Holler, 2011, S. 17).

Gleichzeitig wurde deutlich, dass der Wunsch der Eltern, weiterhin an der Entwicklung ihrer Kinder teilzuhaben, nicht in allen Bereichen ausreichend aufgegriffen wurde – hier liegt Potenzial für eine gezielte Weiterentwicklung des Programms. Dieser Wunsch liesse sich gut mit Ansätzen aus der Positiven Bildung verbinden. Eine begleitende Dokumentation könnte dabei nicht nur den Eltern Einblick geben, sondern auch den Kindern selbst ermöglichen, ihre Fortschritte wahrzunehmen und wertzuschätzen. Wenn Lernergebnisse für Schüler*innen sichtbar werden und sie ihre Erfolge feiern können, erkennen sie ihre Leistungen an – das stärkt ihr Selbstvertrauen und ihre Motivation. Eine „positive Bildungsspirale“ wird erfahrbar und erfüllt sich (Lichtinger, 2025, S. 185).

Im untersuchten Setting war eine solche Form der ressourcenorientierten Rückmeldung bislang nur in Ansätzen erkennbar. Eine gezielte Weiterentwicklung in diese Richtung könnte nicht nur das Bedürfnis der Eltern nach Teilhabe stärken, sondern auch pädagogischen Fachkräften helfen, individuelle Entwicklungsprozesse bewusster zu begleiten. Dabei wären bereits einfache, analoge Formen der Dokumentation denkbar, um ohne grossen Mehraufwand eine stärkere Sichtbarkeit kindlicher Entwicklung zu ermöglichen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass bestimmte Elemente des Programms – wie die individuelle Gestaltung der Ablösung oder der Einsatz von Übergangsobjekten – den Übergang wirksam unterstützen können. Dabei ist zu beachten, dass sich die Befunde auf subjektive Wahrnehmungen der Eltern stützen und nicht alle positiven Rückmeldungen eindeutig dem Programm selbst zugeschrieben werden können.

4.3 Die Schule

Eigene Grafik 7
Darstellung der Analyseebenen «Die Schule» und «Das Programm»

4.3.1 Beziehungen

4.3.1.1 Lehrpersonen – Kind – Beziehung

Aus den Interviewsegmenten geht deutlich hervor, dass das Wohlbefinden der Kinder im Kindergarten eng mit der Beziehung zu den Lehrpersonen verknüpft ist. Die Beziehung zur Lehrperson wird in **allen Interviews als entscheidender Faktor hervorgehoben** (A#46, B#133, C#107, D#48, E#126, F#123, G#43, H#123, I#119, J#44, K#89). In der folgenden Analyse werden die genannten Aspekte zusammengestellt, die aus Sicht der Eltern zu einer positiven Beziehung zwischen Lehrperson und Kind beitragen.

Die Aussage, dass das Kind in „**guten Händen**“ ist (A#28, I#98, J#42), wurde bereits im letzten Kapitel (2.3) als besonders relevant angesehen und wird in diesem Kapitel weiter vertieft. Dazu wurden die Teilnehmer nach den **Faktoren dieses Gefühls** befragt. Eine Mutter präziserte, dass vor allem die Sicherheit der Tochter ausschlaggebend für dieses Empfinden sei: „Sie hatte einfach eine Sicherheit.“ (J#48). Eine andere Mutter war der Meinung, dass sie nicht eingreifen müsse, solange ihr Kind glücklich sei (I#59). Bei beiden scheint das Gefühl, **dass es dem Kind gut geht**, entscheidend zu sein – eine Wahrnehmung, die auch weitere Eltern in der Analyse unter dem Begriff „**aufgehoben sein**“ beschrieben (A#35, B#48, C#77, D#22, D#76, F#116, J#82, J#88).

In diesen Ausführungen wird die Beziehungsqualität vor allem auf ein Bauchgefühl zurückgeführt. Dennoch konnten einige Eltern präzise benennen, anhand welcher Faktoren sie die Qualität der Beziehung beurteilten. Folgende fünf Kriterien wurden dabei am häufigsten genannt:

- **Kontinuität in der Beziehung** (C#66+99, G#146)
„...immer die gleiche Lehrperson. So zu wissen - okay, die ist da.“ (H#71)
- **Wertschätzender, feinfühligler Umgang** (D#57, E#73, I#146)
„...sich erst mal einfach freuen, dass das Kind hier ist“ (D#58).
- **Zulassen von Nähe** (C#77, B#61)
„Gerade im Kindergarten möchte ein Kind ja auch mal umarmen oder getröstet werden, wenn es traurig ist“ (G#117)
- **Anerkennung und Achtsamkeit** (D#68-69, E#73, K94)
„...dass man sie bemerkt und das haben sie sehr gehabt“ (J#88)
- **Klare Kommunikation** (C#47, C#89)
„Es war so klar“ (C#86)

Zusammenfassung «Lehrpersonen-Kind- Beziehung»

Alle Teilnehmer unterstreichen die Relevanz einer positiven Beziehung zwischen Lehrperson und Kind. Die Analyse der codierten Interviewsequenzen identifizieren Aspekte wie **Kontinuität, wertschätzender Umgang, Nähe, Anerkennung und klare Kommunikation** als besonders bedeutsam.

4.3.1.2 Peer-Beziehungen

Die Kinder der befragten Teilnehmerinnen starteten mit unterschiedlichen Voraussetzungen in den Kindergarten. Einige Kinder waren durch das Quartier oder durch Kontakte über die älteren Geschwister **bereits sozial eingebunden** und trafen im Kindergarten auf bekannte Gesichter (I#52, A#25, F#33). Andere kannten **wenige bis keine Kinder** (B#107, F#28): „Es war also alles neu“ (B#73).

Die Erfahrungen wurden entsprechend unterschiedlich wahrgenommen. Einige berichteten: „Es ging schnell mit Freunde finden und sich wohlfühlen“ (B#73). Andere Eltern beschrieben es so: „Im ersten Jahr musste sie also ganz neu anfangen, ganz allein.“ (F#28). In den folgenden Aussagen wird deutlich, dass die **Bedeutung von bekannten Gleichaltrigen** auch unterschiedlich bewertet wurde.

Eine Mutter sieht die soziale Einbindung ihrer Kinder sogar als **wichtigen Schutzfaktor**. Trotz fehlender Struktur gingen ihre beiden jüngeren Mädchen gerne in den Kindergarten „Es war für uns ein Glück, dass sie so gut eingebunden waren, sozial“ (G# 133).

So erzählten Mütter zweier befreundeter Mädchen, wie diese **Freundschaft sich als wertvoll** zeigte, indem die beiden den Übergang gemeinsam meisterten: „Ich kann mich noch an den ersten Tag erinnern, als sie in den Chindzgi³ gekommen ist, mit Clara zusammen, weil sie unglaublich stolz waren“ (J#23). Diese Vertrautheit half den Kindern, sich in der neuen Situation sicherer zu fühlen: „In solchen Übergängen hilft es extrem“ (C#29). Die Verbundenheit hatte in diesem Beispiel über eine lange Zeit Bestand (C#50), indem sie bis heute eine enge Freundschaft darstellt, zeigte sich **zeitweise jedoch auch schwierig**.

So berichten beide Mütter, dass die **Dynamik** im zweiten Jahr durch die neue Gruppenszusammensetzung nicht mehr gleich harmonisch empfunden wurde (C#71, J#96).

Konflikte traten aus verschiedenen Gründen auf. Eine Mutter erinnerte sich an herausfordernde Gruppendynamiken und meinte, für ihre Mädchen wäre es schöner gewesen, „ohne diese ständigen Konflikte“ (F#100). Sie bewertete die Situation jedoch als „ein bisschen mühsam, aber sie waren nicht gross betroffen davon“ (F#101). Eher betroffen war ein anderes Mädchen in derselben Klasse, dessen Mutter erzählte, dass sie es überhaupt nicht akzeptierte, wenn jemand böse war zu ihrem Stofftier (E#138). Die Perspektive der Mutter eines in dieser Gruppendynamik aktiven Jungen äusserte sich so: „Wenn etwas los ist, dann ist es los“ (K#80).

Insgesamt zeigen die Ausführungen zu den Peer-Beziehungen ein **lebendiges Miteinander**, in verschiedenen Konstellationen, in denen diverse Erfahrungen gemacht wurden (A#52, A#33, H#99). Eine Mutter ergänzt, dass sie nicht wusste, dass sich die Kinder die **Stofftiere zum Trost** brachten, was sie besonders süß fand (B#103).

Das gemeinsame Vorbereiten des Znünis mit einem **gewählten Freund** wurde als Highlight gesehen und als wertvoll für die Entwicklung der Sozialkompetenz bewertet (K#68).

³ Chindzgi - Kindergarten

Die Kinder starteten mit **unterschiedlichen Voraussetzungen** in den Kindergarten. Einige waren durch Geschwister oder Bekannte **gut eingebunden**, während andere **alleine** begannen. Die soziale Einbindung wurde von einigen Eltern als **Schutzfaktor** betrachtet, und **Freundschaften erleichterten** den Übergang. **Konflikte**, oft aufgrund **der Gruppendynamik**, traten jedoch auch auf. Ein Highlight war das gemeinsame Vorbereiten des Znünis, was die Sozialkompetenz förderte.

4.3.1.3 Lehrpersonen–Eltern–Beziehung

Während die Zufriedenheit der Eltern mit der Beziehung zur Lehrperson in vielen Interviewsequenzen klar zum Ausdruck kommt (A#35, B#52, C#77, D#76, E#41, F#123, H#123, I#58, J#45, K#58), sind die Gründe dafür oft schwieriger zu identifizieren. Es wurde festgestellt, dass die Aussagen über die Pädagogin als Mensch in den ersten Interviews (H#44) ohne gezieltes Nachfragen wenig Aufschluss gaben. Daher wurde in den weiteren Interviews gezielt nach diesen Aspekten gefragt. Eltern präzisierten wie folgt:

- “Sympathisch“(I#144) ➔
„wenn man merkt, es gibt so eine Verbindung“ (I# 146)
- „In guten Händen“ (J#42) ➔
„mit vollem Herzen dabei und das spürt man einfach“ (J#45)
- „Guten Eindruck“ (F#110) ➔
„wichtig ist einfach, dass man zusammenarbeitet“ (F# 123)
- “Ihr habt gut geschaut“ (B#57) ➔
„das hat eben gar nicht so sehr mit «äusseren Taten» zu tun, sondern mehr mit dem Gefühl“ (B#63)

Wie diese Antworten zeigen, bleibt es oft eine **intuitive Wahrnehmung**, die eng mit der Art und Weise verknüpft ist, **wie die Lehrpersonen dem Kind und den Eltern begegnen**. Bei einer Mutter war der erste Eindruck besonders wichtig; sie empfand die Vorbereitung als liebevolles Symbol, das ihr das Gefühl gab: „..., dass sich jemand Gedanken gemacht hat und sich freut, dass das eigene Kind kommt“ (F#23). Eine andere Mutter beschrieb ihren ersten Eindruck so: „Wir fanden die Atmosphäre im Kindergarten extrem warmherzig und aufgeräumt“ (D#25). Das half ihr, Vertrauen zu haben.

Dieses **Vertrauen** stellte sich bei einer anderen Mutter beim Gefühl: „Hey, wir sind alle in dem Ganzen“ (K# 90), und der Erfahrung, dass sie ihr Kind noch in die Garderobe begleiten durfte, ein. Dieses Bedürfnis wurde in mehreren Interviews geteilt, (K#54, I#66, G#119) bei unterschiedlicher Begründung. Einerseits schätzten Eltern die **Flexibilität**, individuell auf den Ablösungsprozess reagieren zu können oder auf die Bedürfnisse an schwierigen Tagen einzugehen, (G#115, I#68) Andererseits fanden sie es wertvoll, beim „Eintreten in den Raum“ (K#120) mitzubekommen wie unterrichtet wird: „Aha, was passiert, was habt ihr alles gemacht“ (K#55).

Die so **beobachteten Interaktionen** zwischen Lehrperson und Kind wurden von den Eltern auf unterschiedliche Weise wahrgenommen und als entscheidende Kompetenzen interpretiert. Eine Mutter erinnerte sich an eine Situation, in der die Kinder klare Anweisungen erhielten, ohne dass Druck oder Strenge empfunden wurde (C#86). Eine andere Mutter berichtete von einer beobachteten Konfliktsituation. Sie bemerkte, dass die Lehrpersonen solche Situationen bewältigen kann, das gab auch ihr Sicherheit die ihr Sicherheit gab, da sie das Gefühl erhielt, dass die Lehrperson solche Situationen bewältigen kann (K#88).

Besonders hervorgehoben wurde, wenn **Engagement** und die Leidenschaft der Lehrpersonen für sie spürbar wurden. Die Wertschätzung über ein „Quäntchen mehr“ (D#34) kam mehrfach zum Ausdruck (J#45, K#120, F#58, C#64).

Die **Rückmeldungen der Lehrpersonen** zum Kind waren für viele Eltern wichtig. Eine Mutter erinnert sich, dass für sie, „beim Abholen schnell zwei, drei Worte zu reden“ (F#106), sehr wichtig war. In den Interviews wird deutlich, dass solche Gespräche für die Eltern oft das erste Mal eine „**professionelle Aussenperspektive**“ (G#159) boten. Einige Eltern äusserten den Wunsch, auch eine Rückmeldung im Vergleich zu anderen Kindern zu bekommen: „Auch im Vergleich zu den anderen – diese externe Rückmeldung“ (F#133). Eine Mutter liess jedoch durch ihre Aussage, „...aber das ist ja zu viel verlangt“ (F#133), erkennen, dass dieser **Wunsch nicht ausreichend berücksichtigt** wurde. Eine andere Mutter äusserte sich ebenfalls kritisch: sie schätzte die wertschätzende Art der Lehrpersonen und die Orientierung an der individuellen Entwicklung, wünschte sich jedoch **klarere Aussagen**, anstatt aus der wertschätzenden „Individualnorm“ (G#157) selbst Rückschlüsse ziehen zu müssen (G#159).

Zusammenfassung «Lehrperson-Eltern-Beziehung»

Die Analyse zeigt, dass die Zufriedenheit der Eltern mit der Lehrperson stark von **Vertrauen, Empathie und Engagement** geprägt war. Eltern legten besonderen Wert darauf, dass ihr Kind sich in einer **sicheren und wertschätzenden Atmosphäre** befand. Dabei spielten klare, aber nicht strenge Anweisungen sowie die **Fähigkeit der Lehrperson, Konflikte zu meistern**, eine entscheidende Rolle.

Als besonders positiv wurde das **Engagement und die Leidenschaft** der Pädagogen wahrgenommen. Eltern schätzten zudem die **Flexibilität** im Ablösungsprozess und die Möglichkeit, **Einblick in den Kindergartenalltag** zu erhalten. Rückmeldungen der Lehrperson wurden als wertvoll erachtet, wobei einige Eltern sich **konkretere und detailliertere Einschätzungen** wünschten

4.3.2 Schulstruktur

4.3.2.1 Räumlichkeiten und Atmosphäre

„Wir waren als Eltern und er als Kind **willkommen**. Die **Atmosphäre** schon nur am Morgen war schön, der Raum war gestaltet und es gab immer einen Duft von Früchten und von Sachen vom Znüni“ (K#68.) So beschreibt eine Mutter, wie wichtig ihr die Atmosphäre war.

Die **Gestaltung der Kindergartenräume** wurde von den Eltern ebenfalls als bedeutend beschrieben. So berichtet eine Mutter: „Also was ich sicher stark finde, ist die Art und Weise, wie der Kindergarten eingerichtet ist. Ob es aufgeräumt ist oder ob mit Sorgfalt und Kreativität Ordnungslösungen gefunden wurden“ (D#56). Diese Haltung kam in mehreren Aussagen zum Ausdruck und wurde als „**liebepoll**“ (E# 42) oder einfach als „wirklich sehr, sehr schön“ (H#44) gewürdigt.

Dass die Einrichtung auch etwas mit **Orientierung** in Verbindung steht, wurde von dieser Mutter thematisiert. Es wurde im Gespräch deutlich, dass ein **eigener Stuhl** Orientierung bieten kann, was die Mutter mit der Aussage assoziierte: „Mit meinem Tier, genau, da gehöre ich hin“ (E#37). Eine andere Teilnehmerin erinnerte sich an den **Freispiel-Übersichtsplan**, den sie für ihr Kind als hilfreich empfand, da er Orientierung bot (G#125).

Zusammenfassung «Räumlichkeiten und Atmosphäre»

Die Analyse zeigt, dass die **Atmosphäre** und die Gestaltung der Räume im Kindergarten als wichtige Faktoren für das Wohlbefinden der Kinder wahrgenommen wurden. Auch im Hinblick auf **Orientierung** spielten die **Einrichtungselemente** eine Rolle, wobei insbesondere ein eigener Stuhl und der Freispielplan als hilfreich bewertet wurde.

4.3.2.2 Tagesablauf

Bis auf eines hatten alle Kinder zuvor eine Krippe besucht (A, B, D, E, F, G, H, I, J, K), daher waren Tagesstrukturen „nicht so ganz was Neues“ (I#50.) Dennoch erzählten Eltern, dass der Übergang zu festen, **täglich vorgegebenen Zeiten eine Umstellung** darstellte: „Neu waren die Uhrzeiten, vor allem konstante Tage oder so, man muss jeden Tag dorthin, es ist eine Pflicht“ (K#22).

In diesem Zusammenhang berichtete, abgesehen von **erhöhter Müdigkeit** (A#32, G#31), niemand von grösseren Schwierigkeiten. Die Mutter deren Kind keine **vorherige Betreuungserfahrung** hatte, zeigte sich erstaunt, dass ihr Kind so schnell in die neue Struktur fand: „Ich habe nicht mit dem gerechnet“ (C# 36).

Auch andere Eltern hoben eher positive Aspekte hervor. beispielsweise wurden die Halbtage (G#33) oder die **Nähe des Kindergartens** als Erleichterung (H#40) gesehen und die positiven Aspekte davon hervorgehoben.

Bei **Familien mit mehreren Kindern** wurde berichtet, dass „die Struktur“ (B#69) durch die Geschwister bereits bekannt war: „Wenn man schon ein Kind hat, hat man einen **Rhythmus**, der durch den Schulrahmen **vorgegeben** ist, dann ist man beim Zweiten schon recht drin“ (D#34). Dies hatte, wie eine Mutter ausführte, zur Folge, dass die Jüngeren „eher mitgelaufen“ (E#100) sind.

Die **gleichzeitige Transition in den Hort** „mit den grossen Kindern“ (A#34) bedeutete für einige Kinder, dass sie zusätzlich eine weitere Umgebung „kennenlernen und sich zurechtfinden“ (K#74) mussten. Eine Mutter bezeichnete diese Umstellung als besonders streng und berichtete, dass für ihre Kinder, die neue **Umgebung anstrengend** war (H#38): „Der Grund ist, dass es dann einfach laut und wild und lange Tage sind“ (H#39).

Zusammenfassung «Tagesablauf»

Die meisten Kinder hatten Vorerfahrungen mit Tagesstrukturen, dennoch war die **Umstellung auf feste tägliche Zeiten** eine Veränderung. Während erhöhte **Müdigkeit** vorkam, gab es kaum grössere Schwierigkeiten.

Erleichternd wurden die Halbtagesstruktur und die Nähe des Kindergartens empfunden. Familien mit älteren Geschwistern fanden den Übergang einfacher, da bekannte Strukturen halfen.

4.3.2.3 Kommunikation

In den Interviews berichteten die Eltern von ihren Erfahrungen hinsichtlich der **Kommunikation** rund um den Kindergarteneintritt und den Austausch während des Kindergartenjahres.

Es wurde geschätzt, dass regelmässig Informationen vom Kindergarten an die Eltern weitergegeben wurden. Eine Mutter erklärte: „Der Start für die Kinder geht ja auch besser, wenn sich die Eltern dabei gut fühlen und ausstrahlen, dass man mit Selbstsicherheit in diesen neuen Lebensabschnitt geht“ (D#34). Sie machte dies deutlich, indem sie den Unterschied zu ihrem Sohn beschrieb, bei dem sie sich weniger gut informiert fühlte.

Besonders eindrücklich wird deutlich, dass die Mutter, deren Kind noch nie ausserhalb der Familie betreut wurde, diese Informationen als absolut zentral für das Gelingen des Kindergartenstarts schätzte was in diversen Interviewsegmenten erläutert (C#47, C#89, C#91, C#37, C#20, C#26) und das folgende Zitat besonders hervorhebt:

„Die Kommunikation, hatte ich das Gefühl, war wirklich gut.

... Es war auch für uns klar, was die Regeln sind, was die Struktur ist (C#47)

Eine **umfangreiche Vorab-Information** wurde im Zusammenhang mit der Vorbereitung auch von anderen Eltern positiv wahrgenommen (A#58, E#94)

Der **WhatsApp Foto-Chat** wurde unterschiedlich bewertet. Mehrere Eltern berichteten, dass ihr Kind ohne Fotos „eher nicht“ **erzählten** (G#56), mit Fotos jedoch schon (G#58, B#109, E#47). Während bei einigen das gemeinsame Betrachten und Erzählen im Vordergrund stand, berichteten andere, dass ihre Kinder **bereits ohne Fotos genug erzählt hätten** (F#53) und sie den Chat „glaube ich, nie oder vielleicht einmal zusammen angeschaut“ hätten (I#103). Eine Mutter fügte hinzu, dass der Chat jedoch mittlerweile einen **grossen Stellenwert** bekommen habe, da sie die Filme und Fotos immer noch gerne anschauen (F#53).

Die Teilnehmerin wünschte sich rückblickend **mehr Informationen über die Bedeutung und das Konzept der Stofftiere**, um ihre Tochter gezielt ermutigen zu können. „Ich denke, man könnte dort noch stärker sensibilisieren, dass das Konzept wirklich kommuniziert wird – ich finde es extrem einfach und gleichzeitig sehr wirkungsvoll“ (E#152).

Corona

„**Es war Corona**“ (C#20) - kam in diesem Kapitel zum Ausdruck da die Kommunikation in dieser Zeit eine besondere Bedeutung erlangte. So erinnert sich eine Mutter, wie über den WhatsApp-**Chat**, der in diesem Rahmen eingeführt wurde und mit dem einander „Filme geschickt“ (K#109) werden konnte. Der Chat wurde danach beibehalten, da er von vielen Eltern als wichtiges Element der **Verbindung zwischen Kindergarten und Eltern** geschätzt wurde „als ich ihn während des Lockdowns per Zoom beobachtet habe, habe ich gesehen, dass er aktiv mitgemacht hat“ (K#109).

Dass die Pandemie als besonders prägend empfunden wurde, zeigt sich daran, dass das Thema in nahezu allen Interviews angesprochen wurde. „Es war eine spezielle Corona-Zeit (E#113)

Zusammenfassung «Kommunikation»

Die Eltern empfanden die **Kommunikation** als offen und unterstützend, insbesondere durch **klare Vorab-Informationen**, die den Einstieg erleichterten und Sicherheit gaben. Der **WhatsApp-Foto-Chat** wurde unterschiedlich bewertet: während einige ihn als wertvolle Möglichkeit sahen, um mit ihren Kindern über den Kindergartenalltag ins Gespräch zu kommen, nutzten andere ihn kaum. Während der **Corona-Zeit** wurde der digitale Austausch besonders geschätzt und anschliessend beibehalten. Eine Mutter äusserte rückblickend den Wunsch, mehr über die Bedeutung der Stofftiere gewusst zu haben, um ihr Kind gezielter unterstützen zu können.

4.3.3 «StartStrong»-Programm

4.3.3.1 Vorbereitungsphase

Eltern berichteten bei ihren Kindern von einer Mischung aus **Vorfreude** und **Nervosität** vor dem Kindergarteneintritt (I#26). Eine Mutter sagte: „Er hatte ja noch keine Vorstellung, wie der Kindergarten sein wird“ (A#21). Deshalb wurde es geschätzt, bereits vor dem Start „**ein bisschen eine Vorstellung zu bekommen**“ (A#21), etwa in Bezug auf: „Wer meine Kindergärtnerin ist oder wie der Kindergarten aussieht“ (I#155).

Besuchsmorgen

Die meisten Kinder besuchten vor den Sommerferien den sogenannten Wellentag bzw. Besuchstag. Dieser Tag ist für drei Mütter noch sehr präsent, wie die folgenden Zitate zeigen:

- „Wir waren ja draussen, vor dem Kindergarten in einem Stuhlkreis. Die Stühle waren mit diesen Bildern und eben die Stofftiere waren auch da“ (D#22).
- „Es wurde eine Geschichte erzählt mit einem Hirschen und dem Bambi“ (G#20).
- „... eine Geschichte erzählt, die hatte praktisch keinen Inhalt“ (I#28).
- „Ziemlich bald erhielten die Kinder das Stofftier mit dem Versprechen, dass es auf sie warten würde, wenn sie kommen“ (D#22).
- „Ich habe gemerkt, nach den ersten fünf Minuten war sie nicht mehr so zurückhaltend“ (I#24).
- „Danach wurde den Kindern erklärt, dass Bambi eigentlich „Hirschkalb“ heisse, der Name Bambi für die Gruppe aber schöner sei. Das war das Erste, was sie im Kindergarten gelernt hat und was sie heute noch erzählt“ (G#24).

Dass Eltern diese Erinnerungen so präzise wiedergeben können, lässt vermuten, dass der Besuchstag für sie ein **bedeutender Meilenstein** war. Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie die Bedeutung des Besuchs anfangs nicht oder nur unzureichend realisiert hätte (D#29). Sie schlägt vor, diesen Besuch obligatorisch einzuführen, da sie die Erfahrung gemacht hat, dass er fast wie ein Kindergartenstart war (D#32).

Corona

Einige Kinder hatten jedoch **keinen Besuchstag** im Kindergarten. Eine Teilnehmerin erklärte, dass dieser **aufgrund von Corona** nicht stattfinden konnte. Stattdessen **wurde Post nach Hause** geschickt, die ein Foto der Lehrperson und eines des Stofftieres sowie einen Plan zum Ankreuzen enthielt (C#20). Eine andere Mutter, deren Kind in derselben Klasse war, erinnerte sich ebenfalls an diese Vorbereitung: „Ah, ja, genau, mit dem Tierchen und noch so Sterne, die sie an das Täschchen machen konnte“ (J#23). Eine weitere Teilnehmerin meinte dazu: „Das war toll“ (E #90). Die Aussagen der drei Mütter legen nahe, dass **diese Form der Vorbereitung von ihnen ebenfalls als zufriedenstellend** wahrgenommen wurde.

Die Coronamassnahmen wurden in den Interviews erwähnt, jedoch ohne dass sie im Speziellen bewertet wurden, wie zum Beispiel diese Mutter, zur Tatsache, dass der Besuchstag aufgrund von Corona im Garten stattfand, zum Ausdruck brachte: „Der Ort, an dem etwas stattfindet, ist weniger wichtig als die Art und Weise, wie sie sich aufgehoben fühlt“ (D#22).

Unterlagen

Als wichtig werten die Eltern folgendes: „Das Gefühl von einer sorgfältigen Vorbereitung“ (D#34) und **ausführliche Informationen über den Kindergartenbetrieb**: „Die Unterlagen, die haben schon wirklich geholfen (...) also man hat gesehen, was man einem erwartet (C#26).

Es wurde auch berichtet, dass die **Möglichkeit gemeinsam mit dem Kind diese Vorbereitung zu erleben**: „Die Vorfreude war spürbar. Dieser Aufbau bis zum Kindergartenstart fand ich sehr hilfreich es war wie ein Begleiten, bis es anfängt (E#75).

Die **Count-down Elemente**, Eine Bonbonkette mit Bild vom Stofftier und ein Plan zum Ankreuzen, wurden wie in den Interviews ausgeführt wurde bei diesem Begleiten von vielen Eltern genutzt (A#21, D#22, H#20, F#22, J#25, K#38).

„Solche Rituale wie das Aufziehen der Chrälleli⁴ waren sehr hilfreich. Es war für uns ein schöner Einstieg – man hat sich bei jedem Aufziehen wieder damit beschäftigt, sich Gedanken gemacht und sich darauf gefreut.“ (I#168) So berichtet eine Mutter und ergänzt, dass sie es geschafft haben, bis auf etwa sieben Perlen jeden Tag eine aufzufädeln – sogar während der Ferien (I#28). Andere berichteten: „In den Ferien haben wir vielleicht eine Pause gemacht“ (A#21).

In den Erzählungen der Eltern wird deutlich, dass, unabhängig davon, ob der Countdown täglich oder nur ab und zu ausgefüllt wurde, die Orientierung darüber, wie lange es noch dauert, meist im Vordergrund stand.

- „...am Anfang hatte sie das Gefühl: „Das sind ja so viele, das dauert ja ewig – ich komme ja nie in den Kindergarten! (I# 32)
- „die Kette – daran erinnere ich mich gut – war wirklich hilfreich, damit die Kinder überhaupt realisieren konnten, wie lange es noch dauert. (H#20)
- „...also sie wollte natürlich alle am gleichen Tag auffädeln. Trotzdem hat dies bei ihr die Vorfreude geschürt (D#22).

⁴ Chrälleli - Perlen

Kennenlernen Stofftiere

Das **Kennenlernen des Stofftiers** vor den Sommerferien wurde, in den Interviews mit vielen Eltern als zentrales Element besprochen. Eltern erinnerten sich an das Kennenlernen am **Besuchstag** (A#21, D#22, H#23, I#38) sowie an die Heranführung an das Stofftier per Post (E#92, J#21, C#20). Da gezielt danach gefragt wurde, lässt sich aus der Erwähnung allein noch nicht ableiten, ob das Stofftier tatsächlich als Unterstützung wahrgenommen wurde. Die folgenden Zitate verdeutlichen jedoch, dass viele Eltern das Stofftier als wertvolle Unterstützung empfanden.

- „Sie war dann stolz, dass sie ihr Pferdchen hatte und das war dann auch zu Hause mit diesem Bild sehr präsent“ (F#24)
- „Benjamin wusste zu Hause, er kommt in den Kindergarten und bekommt den Koala. Also das hat ihm sicher auch eine gewisse Sicherheit gegeben“ (B#78)
- „Ich glaube auch, dass durch dass sie das Stofftier bereits vor den Sommerferien gesehen hat, gab es dann eine Art Wiedererkennung, also neben ihren Freundinnen war da noch etwas was sie wieder erkennt. Das Säuli, da wusste sie, jetzt bin ich angekommen“ (D#22)
- „Ich freue mich, weil da dieses Stofftier ist, weil ich schon ein bisschen weiss, was mich erwartet“ (E#26)

Zusammenfassung «Vorbereitungsphase»

Die Eltern beschrieben die Zeit vor dem Kindergarteneintritt ihrer Kinder als eine Mischung aus **Vorfreude und Nervosität**. Viele von ihnen empfanden es als hilfreich, dass die Kinder sich den Kindergarten bereits vorab vorstellen konnten. **Der Besuchsmorgen (Wellentag)** wurde als wichtiger Bestandteil der Vorbereitung genannt, da die Kinder dort erste Eindrücke vom Kindergarten, den Bezugspersonen und ihrem Stofftier gewinnen konnten. In den Interviews erinnerten sich Eltern präzise an diesen Tag, was zeigt, dass er für sie und ihre Kinder eine besondere Bedeutung hatte.

Während der **Corona-Zeit** konnte der Besuchstag nicht stattfinden. Einige Eltern berichteten, dass sie **die als Ersatz erhaltene Postsendung** hilfreich empfanden. Unterschiede zwischen dieser Form der Vorbereitung und einem direkten Besuch wurden nicht eindeutig benannt – entscheidend schien für die Eltern eine **sorgfältige und strukturierte Einführung** zu sein.

Mehrere Eltern erwähnten zudem **Countdown-Elemente** wie **eine Perlenkette oder einen Abkreuzplan**, die gemeinsam genutzt wurden und den Kindern halfen, die verbleibende Zeit bis zum Kindergartenstart besser zu überblicken.

Auch die **Einführung der Stofftiere** wurde von vielen Eltern als bedeutungsvolles Ritual beschrieben. Einzelne berichteten, dass ihre Kinder bereits vor dem ersten Tag eine **emotionale Bindung** zu ihrem Tier aufbauten, was ihnen ein Gefühl von Sicherheit und Wiedererkennung gab.

Aussagen über die ersten Tage

Interview A: „keine Mühe“ (#29)

Interview B: „am Anfang ein bisschen geweint“ (#65)

Interview C: „gut gemacht“ (#29)

Interview D: „gut angekommen“ (#76)

Interview E: „total, gut“ (#67)

Interview F: „keine grossen Probleme“ (#118)

Interview G: „einfach so darauf eingelassen“ (#38)

Interview H: (kein direktes Zitat vorhanden)

Interview I: „super gut gemeistert“ (#80)

Interview J: „richtig parat“ (#25)

Interview K: (kein direktes Zitat vorhanden)

Wie aus den Zitaten hervorgeht, wurde der Übergang bei den **meisten als problemlos** beschrieben.

Bei den Interviews H und K konnten aus den Aussagen keine direkten Hinweise auf das Erleben des Kindes gezogen werden.

Bezüglich Mutter F ist zu ergänzen, dass sie die Phase grundsätzlich als problemlos beschrieb. Jedoch zeigen ihre Schilderungen, wie „Sie hatte sehr Angst, dass die Lehrerin böse ist“ (F#33) oder „Angespannt und Tränen in den Augen“ (F#39), **auch schwierige Momente** des Kindes. Möglicherweise versteht die Mutter diese Erfahrungen als Teil eines natürlichen Prozesses. Dies kommt auch in den Erläuterungen von Mutter B zum Ausdruck. Sie erzählte, dass ihr Sohn in den ersten zwei Monaten morgens Mühe hatte, sich zu verabschieden, sah dies aber ebenfalls pragmatisch, indem sie meinte „...und es kommt schon gut“(B#65).

Unabhängig davon berichteten Eltern, dass sowohl **positive als auch herausfordernde Emotionen** im Übergang eine Rolle spielten. Einige Kinder starteten unbeschwert (J#25, D#23, I#35) während andere mit Unsicherheiten und Überforderungen konfrontiert waren (C#27, F#39).

Genannte Emotionen

Freude (J#25, D#23, I#35)

Nervosität (C#26, I#35, J#25, F#39, H#30)

Anspannung (C#27, F#39)

Im Anschluss wird aufgezeigt, welche Aspekte aus Sicht der Eltern eine Rolle spielten, weil sie in den Erzählungen über das **Erleben der ersten Tage** deutlich wurden. Dabei wurden folgende Faktoren identifiziert:

Faktoren für unbeschwerte

Emotionen:

Bezug zu den anderen Kindern

- „Ja, dass sie es gut hatten... also mit den anderen Kindern zusammen“ (H#32)
- „Wir haben am Tag vorher mit Juna und Jasmin abgemacht...und das war der Grund, warum es geklappt hat“ (C#28)
- „Darum glaube ich schon, dass sie sich gefreut hat, auch auf das Neue... und vor allem auch auf Clara und Juna - mit ihnen zusammen zu sein“ (D#24)

Atmosphäre

- „...extrem warmherzig und aufgeräumt“ (D#25).
- „...unglaublich liebevoll“ (J#46).

Stofftier

- „Sie stürzte sich dann auf das Tierli“ (D#33).
- „Ich habe ein Stofftier, das zu mir gehört“ (E#35).
- „Da war das Tier wichtig“ (I#44).

Vorfreude

- „Sie war richtig parat“ (J#25).

Faktoren für herausfordernde

Emotionen:

Bezug zu den anderen Kindern

- „Für sie... waren Übergänge immer schwierig und sie kannte auch niemanden“ (F#28)

Bezug zu den Lehrpersonen

- „Sie hatte Angst, dass die Lehrerin böse sein könnte“ (F#28)
- „Die Lehrpersonen hat sie auch noch nicht so richtig gekannt“ (D#24)

Unbekannte Tagesstruktur

- „Sie merkte ich bin jeden Tag chli⁵ weg von Mami“ (D#24).
- „Dann hat sie gesagt, sie wisse nur noch, dass sie am ersten Tag gedacht habe, die Mami komme nicht wieder“ (B#35)

Einige Eltern berichteten, dass ihre Kinder ihre Emotionen während des Übergangs in den Kindergarten zurückhielten. Eine Mutter erklärte, dass ihre Tochter stoisch blieb, obwohl sie angespannt und ängstlich war (C#29). Eine andere betonte, dass ihr Kind Unsicherheiten nicht zeigte, obwohl es eines der Jüngsten war (D#24). Ebenso wurde beschrieben, dass ein Mädchen sich unwohl fühlte und angespannt wirkte, auch wenn sie nicht offen weinte (F#39).

Zusammenfassung «Erste Tage»

Zusammenfassend beschrieben die meisten Eltern den Kindergarteneintritt ihrer Kinder als positiv. Viele Kinder fanden sich schnell zurecht und erlebten die ersten Tage als unproblematisch, während einige Nervosität zeigten. Förderlich wirkten insbesondere eine frühe soziale Anbindung, eine warme und liebevolle Atmosphäre, die vertrauten Stofftiere sowie das Gefühl, gut vorbereitet zu sein. Herausfordernd war der Start vor allem für Kinder ohne soziale Kontakte, bei Unsicherheit gegenüber den Lehrpersonen sowie durch die neue Tagesstruktur und die tägliche Trennung von den Eltern. Genannte Emotionen reichten von Freude und Stolz bis zu Nervosität, Anspannung und Angst, wobei manche Kinder ihre Gefühle eher zurückhielten. Insgesamt zeigt sich, dass die meisten Kinder den Übergang gut bewältigten, jedoch unterschiedliche emotionale Reaktionen durchliefen.

⁵ chli – ein wenig

4.3.3.2 Programminhalte

Einige Teilnehmerinnen konnten die Frage nach der Wirkung der strukturierten und ritualisierten ersten Wochen im Kindergarten klar beantworten, indem sie einzelne Elemente des Programms als wertvoll oder weniger wichtig für ihr Kind beschrieben. Für die Auswertung wurden sowohl diese Rückmeldungen als auch Aussagen berücksichtigt, die im vorherigen Abschnitt als eindeutig und relevant eingeordnet wurden.

Eigene Grafik 8
Darstellung der zentralen Programmelemente
«Struktur» und «Rituale»

Aufbau der Unterrichtselemente

„Diese Struktur, die liebt sie –
wenn sie genau weiss, was Montag läuft - das gibt ihr Sicherheit“ (G#78-79)

In den Interviews wurde teils explizit gefragt, ob der Aufbau von Wochen und Tagesaktivitäten den Kindern Orientierung gab, indem sie wussten, was auf sie zukommt. Einige bewerteten dies als hilfreich. Eine Mutter meinte dazu: „Man konnte es so greifen“ (C#47) und fand, ihrer Tochter habe der Aufbau der ersten 16 Wochen sehr geholfen, da diese besonders „ausgeprägt“ Orientierung brauche (C#40, C#45, C#52, C#79). „Diese klar aufgebaute Struktur hat ihm geholfen – wie eine Art Orientierungshilfe, wie eine Hand, die ihn auf seinem Weg begleitet hat“ (K#25). Eine Mutter berichtete, dass ihre eher chaotische Tochter besonders von der klaren Struktur profitierte (D#39). Ein Kind wusste genau, was an welchem Wochentag passiert (G#79–81). Der Aufbau wurde auch mit Vorfreude in Verbindung gebracht. So war für einige Kinder das Mitnehmen des Stofftiers bereits Wochen vor dem Termin ein Thema (F#61).

Allerdings gaben Mütter auch an, sich nicht mehr so genau zu erinnern, (A#43, E #144+65, B#87), teilten dann aber doch kleine Elemente – etwa Bilder auf Stuhl und Garderobe oder im Kindergartenraum –die ihrem Kind „so geblieben“ (A#42) seien, oder das besondere Highlight, als das eigene Tier im Mittelpunkt stand (E#143).

Gleichzeitig gab es einzelne Hinweise darauf, dass sich manche Kinder weniger stark mit der Struktur verbunden fühlten. Eine Mutter von zwei Söhnen, erzählte, wie der eine profitierte, der andere jedoch nicht. Sie vermutete, dass Letzterem der Bezug zu den Tieren fehlte und er dadurch weniger involviert war (H#64). Eine andere berichtete, dass ihre Tochter kaum über die Struktur sprach, obwohl sie vermutlich innerlich davon profitiert habe (I#95+159+161+165).

Wertvoll: A#42, C#40+45+47+52+79, D#39, E#144, F#61, G#79-81; K#25

Weniger hilfreich / wenig greifbar: H#64, I#95+159+161+165

Erinnerungen zeigten sich unterschiedlich ausgeprägt. Die mehrheitlich positiven Rückmeldungen wurden durch eine Einschränkung im Interessenbereich relativiert.

Freispiel

„...das war für Hugo ganz wichtig“ (H#73)

Vereinzelte wurde das Freispiel thematisiert. Eine Mutter schilderte, dass ihre Tochter geführte Aktivitäten als entlastender empfand als das freie Gestalten – das Freispiel sei für sie fast anstrengender gewesen (G#94). Eine andere erwähnte die Auffangzeit vor Beginn als Gelegenheit zum freien Spiel (H#73).

Wertvoll / relevant: H#73
eher anspruchsvoll: G#94

Die wenigen Rückmeldungen zum Freispiel zeigen unterschiedliche Erfahrungen: teils fordernd, teils unterstützend beim Ankommen.

Inhalte der Unterrichtselemente

„...Vorfreude auf den Moment, wenn ihr Tierlein dran war und sich alles darum drehte, war natürlich gross“ (E#142).

Nach den Inhalten wurde nicht explizit gefragt, dennoch zeichnen die Erzählungen ein Bild diverser Zuschreibungen. So wurden das Theater beispielsweise besonders gewürdigt (C#70), aber auch die Kreissequenzen allgemein (K#46, G#94). Letzteres wurde durch die Erzählung einer Mutter unterstrichen, die berichtete, dass ihr Mädchen auf keinen Fall die Kreissequenz verpassen wollte (G#75).

Die kindgerechte Einbindung der Stofftiere und die spielerische Gestaltung wurden mehrfach als ansprechend beschrieben (A#42, C#68, J#46).

Es gab auch wenige Hinweise auf angemessene Herausforderung. So fand eine Mutter, die Aktivitäten als Herausforderung und bemerkte, ihr Sohn sei stolz gewesen auf die Sachen, die gemacht wurden (K #116). Sie berichtete auch, dass ihr Sohn zu Hause kreativ weiterarbeitete und dies mit den Impulsen aus dem Kindergarten verknüpfte (K#58). Diese Beobachtung wurde auch durch eine andere Mutter gemacht. (E#50) Eine Mutter hob hervor, dass ihr Kind es als besonders bedeutsam empfand, an begonnenen Aufgaben weiterarbeiten zu können (I#101).

Wertvoll: C#68+70, K#46, G#75 +94, A#42, J#46, K#116+58, E#50, I#101

Weniger hilfreich: -

Das Unterrichtsprogramm wurde von den Eltern als angemessen herausfordernd erlebt, die Inhalte als kreativ, spielerisch und zugleich strukturiert beschrieben.

Pläne

„Für das Kind ist einfach die Orientierung wichtig“ (G#125).

In den Interviews wurden visuelle Pläne unterschiedlich bewertet. Eine Mutter berichtete, dass sich der farbige Plan mit Bildern bei ihrer Tochter eingepägt habe (C#67), eine andere erinnerte sich selbst gut an die farbliche Struktur (C#102). Fotos von Freispielangeboten oder der Plan an der Garderobe halfen Kindern, ihren Alltag zu überblicken (G#124, H#71). Eine Weitere erinnerte sich, dass ihre Tochter sie „bereits am Morgen“ (G#81) daran erinnerte was einzupacken ist. Sie verband diese Orientierung mit der Einschätzung, dass die Pläne für ihrem Kind „unglaublich viel Stabilität“ (C#83) gaben.

Andere Stimmen beschrieben eine begrenzte Wirkung. Ein Plan sei zwar vorhanden gewesen, habe sich aber im häuslichen Alltag wenig bemerkbar gemacht (B#99). Eine Mutter stellte in Frage, ob der Plan überhaupt half – ihr Kind wirkte trotz Struktur oft verwirrt und unsicher (I#95+159-165).

Wertvoll: C#67+102, G#81+124, H#71

Weniger hilfreich / begrenzt wirksam: I#95+159-165

Pläne wurden teils als hilfreiche Strukturhilfen wahrgenommen, teils kaum wahrgenommen oder kritisch hinterfragt. Ihre Wirkung scheint individuell unterschiedlich.

Kind der Woche

„...jetzt bin ich an der Reihe“ (G#68).

Das Konzept «Kind-der-Woche» wurde in den Erzählungen mehrfach als positiv wahrgenommen, als „Highlight“ (I#46) bewertet. Eltern berichteten von Vorfreude (E#90), Stolz (K#68) und von der Freude, das Tier nach Hause nehmen zu dürfen. (J#70, I#44, K#103, A#42). Für einige war das Tier im Mittelpunkt ein besonderes Erlebnis (E#142, I#46), verbunden mit Verantwortung, etwa beim Znüni (B#111). Eine Mutter betonte, dass ihr Sohn generell motiviert sei, Verantwortung zu übernehmen (K#68): „...dass er ein aktiver Teil ist, dass er aktiv mitgestalten darf, mitmachen darf, mitentscheiden darf, dass er eingeladen ist, wirklich einen Teil zu übernehmen“ (K#111).

Zugleich wurde angemerkt, dass nicht alle Kinder gern im Mittelpunkt standen. (J#80, F#63).

Wertvoll: I#44+46, C#60, K#68+103+111, A#42, E#90+142,143, B#111, J#70,
gleichzeitig herausfordernd erlebt: J#80, F#63

Das «Kind der Woche»-Konzept wurde mehrheitlich als förderlich für Selbstwahrnehmung und Motivation beschrieben, zugleich zeigte sich, dass nicht alle Kinder gerne im Mittelpunkt stehen.

Morgenritual mit Stofftieren

„immer gleich, klar angeleitet“ (G# 94).

Der Morgenkreis wurde als unterstützend für das Ankommen erlebt (H#73). Ein Elternteil berichtete, dass ihr Kind diesen auf keinen Fall verpassen wollte, auch wenn es nicht sagen konnte, was dort gemacht wurde (G#75). Das gemeinsame Singen (F#136) und Tanzen (G#45) wurde als besonders schön bewertet. Eine Mutter betonte zudem, dass kleine Regeln und wiederkehrende Abläufe für ihr Kind wichtig waren (K#46). Eine andere hob die Kontinuität hervor, welche „diese Spielwelt“ für ihr Kind bedeutete (C#79).

Wertvoll / relevant: H#73, G#73, F#136, G#45+94, K#46, C#79

Weniger hilfreich:

Das morgendliche Treffen im Stuhlkreis wurde nur positiv erwähnt.

Gemeinschaftsznüni

„Es gab immer einen Duft von Früchten“ (K#68)

Der Gemeinschaftsznüni⁶ wurde als fester Bestandteil der Woche beschrieben, der mit Verantwortung, Stolz und einem Gemeinschaftsgefühl verbunden war. Eine Mutter erzählte von der Freude ihres Sohnes: „Jetzt darf ich mit dem grossen Sack erst einkaufen gehen, das Znüni bringen, Gastgeber sein und schnitzen (K#68) und hob gleichzeitig hervor, dass sie sich so auch eingebunden fühlte. (K#70) Eine andere Mutter berichtete, dass es für ihr Kind etwas Besonderes war, beim Schneiden mit einem Messer selbstständig schneiden zu können (B#114).

Wertvoll / relevant: B#114, K#68+70

Weniger hilfreich:

Der Znüni wurde als wertvoller Moment der Gemeinschaft beschrieben und mit Verantwortung und Stolz verbunden.

Geburtstagsritual

„Wenn Geburtstag war, waren ja die Tiere auch da und hatten so Hütchen auf“ (B#87)

Das Geburtstagsritual wurde mehrfach als besonders erinnerungswürdig genannt (B#87, C#68, E#158, J#96). Es war nicht Teil der 16 Wochen, knüpfte jedoch thematisch an die Stofftiere an, indem die Spiele unter deren 'Hütten' versteckt wurden und die Tiere in die Aktivitäten einbezogen waren.“

Wertvoll: B#87, C#68, E#158, J#96

Weniger hilfreich:

Das Geburtstagsritual, in Verbindung mit den Stofftieren, wurde als ganzjähriges Element vielfach wertgeschätzt und verdeutlicht den grundsätzlichen Wert von Ritualen im Kindergartenalltag.

⁶ Gemeinschaftsznüni – Gemeinsame Zwischenmahlzeit, die ein Kind für alle mitbringt

Abschlussrunde mit Stofftieren

„.... weil wir gesehen haben, wie viel es für die Kinder bedeutet“ (D#44)

Die Abschlussrunde wurde in den Interviews nur indirekt erwähnt. Konkrete Beobachtungen, die ihren Wert positiv hervorheben, fanden sich nicht. Eine Mutter thematisierte das Ritual jedoch im Zusammenhang mit einem Lehrerwechsel und bedauerte, dass es nicht fortgeführt wurde (D#48). Mehrere Aussagen zeigten zudem, dass zurückhaltende Kinder die Plattform nicht zum Sprechen über eigene Gefühle nutzten, sondern ihren Unmut erst zu Hause äusserten. (E#61, C#72). In einem Fall wurde das Stofftier eingesetzt, um das Kind zu entlasten, sodass es nicht selbst sprechen musste (J#80).

Wertvoll / relevant: D#44+48

herausfordernd/wenig hilfreich: J#80, E#61, C#72

Wurde nach Wegfall vermisst, jedoch wurde die Form nicht für alle Kinder als hilfreich beschrieben.

Zusammenfassung «Programminhalte»

Die Ergebnisse verdeutlichen, dass Eltern die Programminhalte der ersten Wochen für ihr Kind grundsätzlich positiv bewerteten. Einschränkungen zeigten sich darin, dass einzelne Kinder einen geringeren Bezug herstellten. Negative Äusserungen gab es keine. Aussagen zur Bewertung der Inhalte lassen darauf schliessen, dass die Kinder insgesamt angemessen gefordert waren. Besonders positiv hervorgehoben wurden die kindgerechte Einbindung der Stofftiere und die spielerische Gestaltung der Inhalte. Visuelle Pläne wurden von manchen Eltern als hilfreich für die Orientierung beschrieben, während andere ihre Wirkung als begrenzt einschätzten. Zum Freispiel lagen lediglich zwei unterschiedliche Meinungen vor: einmal wurde es als wichtig, einmal als eher anstrengend beschrieben. Das Konzept des „Kindes der Woche“ wurde vielfach als Highlight geschildert, zugleich aber auch als herausfordernd erlebt, wenn ein Kind ungern im Mittelpunkt stand. Der Morgenkreis mit den Stofftieren wurde nur positiv thematisiert und ebenso geschätzt. Der Gemeinschaftsznüni wurde vor allem mit Verantwortung, Stolz und Gemeinschaftsgefühl verbunden und ebenso geschätzt. Die Abschlussrunde fand insgesamt wenig Erwähnung, wurde nur vereinzelt positiv hervorgehoben und zeigte sich für zurückhaltende Kinder nicht immer als geeignete Plattform zur Emotionsregulation. Besonders eindrücklich blieb nach den Aussagen der Eltern das Geburtstagsritual, das eng mit den Stofftieren verknüpft war.

Eigene Grafik 9
Übersicht der Programminhalte, zu denen Eltern in den Interviews Rückmeldungen gaben. Dargestellt ist, welche Elemente als wertvoll oder weniger bedeutsam beschrieben wurden.

Die Abbildung hat keinen quantitativen Anspruch, sondern zeigt jene Aspekte, die von den Eltern besonders hervorgehoben wurden

4.3.3.3 Die Stofftiere

In **allen elf geführten Interviews** wurde die Rolle der Stofftiere von den Eltern als **unterstützendes Element** positiv bewertet. Die Beschreibungen reichten dabei von „eine Rolle gespielt, eine aktive Rolle“ (K#104) bis hin zu „wichtig“ (I#92), „so wichtig“ (C#51), „sehr wichtig“ (H#45), „sehr, sehr wichtig“ (F#70), „sehr wertvoll“ (G#75), „schön“ (A#38), „ganz besonders schön“ (J#70), „Gold wert“ (D#40), „mega“ (E#162) oder im Vergleich: „Kuscheltiere wären sicher besser“ (B#39). Allerdings traf dies nicht auf alle der untersuchten Kinder im Kindergarten zu (H#45).

Im Folgenden werden die genannten Aspekte der Eltern näher analysiert. Dabei ist insbesondere von Interesse, wie Eltern ihre Einschätzungen begründen.

In mehreren Interviews wurde das **Gefühl der Sicherheit** betont, das durch das Stofftier vermittelt wurde, (C#52, A#31, H#20). Auch wenn einige Kinder dies, wie eine Mutter erläuterte, nicht direkt verbalisierten, war das Stofftier für sie ein wichtiger Faktor, um Sicherheit zu erfahren (E#137). „Einfach etwas, um sich daran festzuhalten“ (D#40), wurde auch erklärt.

Andere Eltern begründeten ihre Einschätzung zur Rolle des Stofftiers als **Übergangsobjekts mit dem Potenzial jemanden zu vertreten**. Eine Mutter erklärte, dass es in bestimmten Situationen die Funktion einer vertrauten Person übernehmen kann. Beispielsweise als Ersatz für Freundinnen, die gerade nicht kuscheln möchten oder für die Kindergärtnerin, die gerade mit anderen Kindern beschäftigt ist und meinte dazu: „Aber das Kuscheltier kann“ (D#40).

Diverse Teilnehmende berichteten, dass das Stofftier für Ihr Kind in **herausfordernden Momenten** eine Unterstützung war, sei es zum Trost (B#76, J#70, D#42), in herausfordernden Situationen (J#76), oder wie folgende Teilnehmerin sich erinnerte, beim Abschied. Sie habe noch das Bild vor Augen, auf dem ihr Sohn im Arm der Lehrperson seinen Koala hielt. (B#150)

„Aber irgendwo ist es ein Gefühl von Wärme, das Stofftiere vielleicht einfach zusätzlich noch ausstrahlen“ (D#50).

In den Schilderungen der Eltern wird deutlich, dass die Tiere, obwohl sie „eigentlich nicht existieren“ (K#107), eine zentrale Rolle in der **Fantasiewelt der Kinder** einnahmen – „dann existieren die doch“ (K#107). Eine Mutter beschrieb das Kuscheltier als „Freund, der auf sie wartet“ (D#22) oder auch als Gesprächspartner (D#42). Für ihr Kind waren die Tiere „wirklich Teil des Kindergartenteams“ (D#48).

Sie wurden aber nicht nur als „ein Teil der kindlichen Welt“ (C#100) beschrieben, sondern auch als bindendes **Element in der Gruppendynamik** wahrgenommen. Eine Mutter schilderte, dass durch die **persönliche Zuweisung eines Stofftiers** das Gefühl entstehen könne, „ich bin wichtig, ich bin Teil von einer Gruppe“ (K#107). Gleichzeitig betonte sie, dass dieses **Erleben von Zugehörigkeit nicht zwingend an ein Stofftier gebunden** sei: „Muss jetzt nicht unbedingt ein Stofftier sein, wahrscheinlich. Aber etwas, das dazu beiträgt, dass sich die Kinder willkommen fühlen und als aktiver Teil der Gruppe erleben“ (K#129).

Obwohl Teilnehmerin C den Bezug ihrer Tochter zur Stoffente mehrfach betonte (C#50+52+54+84), schätzte sie ihn als **nicht unbedingt ausschlaggebend** ein und meinte: „Es war einfach noch das Pünktchen auf dem I“(C#98).

Einige Kinder **erzählten zu Hause ausführlich von ihrem Tier** – wie in Familie B, wo der Koala auch im Alltag eine Rolle spielte, da beide Kinder nacheinander dasselbe Tier im Kindergarten als Begleitung hatten (B#79). Andere Eltern berichteten hingegen, dass das **Stofftier zu Hause kaum thematisiert** wurde (I#88, E#138, H#45) – mit Ausnahme der Tage, an denen das Tier mit nach Hause genommen werden durfte, etwa als Kind der Woche (oder während des Corona-Lockdowns, wie im nächsten Abschnitt beschrieben wird).

Eltern von Kindern, die das **Schuljahr 19/20** besuchten, berichteten über die Rolle des Stofftiers **während des Lockdowns**, als es mit nach Hause durfte. Mutter A beschrieb, dass so eine **Verbindung zwischen Kindergarten und zuhause** entstand: „Ein bisschen etwas vom Kindergarten zu Hause“ (A#40). Eine Mutter erzählte, dass das Tier zu Beginn mit dabei war, als ihre Tochter sie zur Arbeit begleitete – im Laufe der Zeit habe es allerdings etwas an Wichtigkeit verloren (E#113). Eine weitere Erzählung verdeutlichte, dass erst durch die Präsenz des Stofftiers zu Hause erkennbar wurde, welche Bedeutung es für das Kind hatte – erkennbar in den gemeinsamen digitalen Momenten mit dem Kindergarten. (K#103)

Jeweils im zweiten Schuljahr hatten die Kinder die Möglichkeit, **ihr Stofftier zu wechseln**. Möglicherweise führte das zu Verwirrung – zwei Mütter waren sich nicht mehr sicher, welche Tiere ihr Kind hatte (K#101, H#21-25): „Er hatte einmal den Pinguin und dann... oder umgekehrt“ (K#99), „Ich muss nochmal nachschauen“ (H#23). Vor allem führt es aber zu Aufregung...

So berichteten Eltern vom Prozess ihres Kindes, das **Stofftier entweder zu behalten (A#40) oder zu wechseln**. (I#86) Dieser Wechsel wurde in den Erzählungen als bedeutsam beschrieben – sowohl in Bezug darauf, wessen Tier man übernahm, als auch, wer das eigene Tier danach bekam. (G#61, F#69)

Es gab Kinder, die eine **besonders enge Bindung** zum Stofftier entwickelten. Eine Mutter erzählte, dass ihr Kind traurig war, weil die Ente nicht mit nach Hause kommen durfte – deshalb habe die Familie „eine gesucht hat: „Die **genau gleiche, haben wir dann gefunden**, aber in gross“ (C#53). Der Bezug zum Tier war bei diesem Kind besonders stark: „Die Ente, die war so wichtig - langsam verliert sie etwas an Wichtigkeit - aber im Kindergarten! Und bei uns zu Hause hängt sie noch überall“ (C#51). Auch in Familie F zeigte sich die anhaltende Bedeutung der Stofftiere – eine Tochter wünschte sich einige davon und bewahrt sie bis heute in ihrem Bett auf (F#75)

Im Interview H berichtete die **Mutter zweier Söhne**, dass **einer gut** auf das Stofftier ansprach, der andere eher nicht. Sie überlegte: „Ich glaube, es ist **sehr spezifisch, wie wichtig einem Kind so eine Begleitung durch ein Stofftier** ist“ (H#45). Gleichzeitig fragte sie sich, ob ihr Sohn überhaupt vom Löwen profitierte, da er zu Hause nie davon sprach und auch sonst keinen Bedarf nach Kuscheiltieren zeigte, obwohl welche vorhanden gewesen wären (H#58).

Eine Mutter überlegte, ob das persönliche Stofftier dazu beiträgt, dass Kinder früh lernen, mit belastenden Situationen umzugehen und Wege zu finden, sich selbst zu beruhigen oder Hilfe zu suchen (K#104-105).

Zusammenfassung «Stofftiere»

Die Stofftiere wurden von allen Müttern grundsätzlich als **unterstützendes Element im Übergang** bewertet, auch wenn die Bedeutung individuell unterschiedlich ausfiel. Für viele wirkten sie als **emotionaler Anker**, gaben Sicherheit und begleiteten durch herausfordernde Situationen. In einigen Fällen übernahmen sie die Rolle eines Übergangsobjekts, das zeitweise Bezugspersonen ersetzte. Gleichzeitig waren sie nicht nur Teil der **kindlichen Fantasie**, sondern fest im **Kindergartenalltag verankert**, als Symbol **für Zugehörigkeit und Gemeinschaft**, das jedem Kind einen sichtbaren Platz in der Gruppe gab. Manche Kinder entwickelten eine besonders enge Bindung, bei anderen blieb die Wirkung eher begrenzt – ein Hinweis auf ein individuell unterschiedliches Bedürfnis nach emotionaler Begleitung. In besonderen Situationen wie dem Corona-Lockdown wurden die Tiere zur **Verbindung zwischen Kindergarten und zuhause**. Der Wechsel des Stofftiers wurde unterschiedlich erlebt – teils als bedeutungsvoll, teils als verwirrend oder aufregend. In einzelnen Aussagen wurde auch angedeutet, dass solche Erfahrungen Kindern helfen könnten, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und ihren Platz in der Gruppe bewusster zu erleben.

4.3.3.4 Vergleiche

Neun der elf Interviewteilnehmerinnen hatten Erfahrungen mit unterschiedlichen Kindergarten-Settings bei ihren Kindern. Ihre Aussagen sind für die Analyse besonders aufschlussreich, da sie **einzelne Elemente des Programms im direkten Vergleich** mit anderen Kindergärten bewerten konnten. In der folgenden Darstellung sind alle Interviewaussagen zusammengefasst, in denen explizite Vergleiche zwischen verschiedenen pädagogischen Ansätzen oder Rahmenbedingungen gemacht wurden. Die Auszüge zeigen, welche Aspekte Eltern in unterschiedlichen Kontexten als besonders relevant oder **unterstützend** wahrgenommen haben.

Stofftiere

Eltern, deren Kinder im Kindergarten von einem Lehrerwechsel betroffen waren, berichteten über Veränderungen im Umgang mit den Stofftieren (D#44+48, I#72). Im Vergleich zu früheren Erfahrungen beschrieben sie, dass die Stofftiere zwar weiterhin vorhanden gewesen seien, aber **nicht mehr aktiv in den Alltag** eingebunden wurden. Eine Mutter äusserte: „Für sie waren die Tiere wirklich Teil des Kindergartenteams und dann fehlte ihr danach wirklich etwas“ (D#48). In einem anderen Fall wirkten sie so auf das Kind **„wie nicht existent“**, da sie nicht mehr im Unterricht eingesetzt wurden (I#74). Die Aussage: „Einfach ein Berg mit Stofftieren im Kindergarten hat sicher nicht die gleiche Bedeutung für das Kind, wie wenn es ein Einzelnes ist“ (D#44). Das spiegelt einerseits eine klare Meinung wider, lässt jedoch zugleich Raum für Unsicherheiten und Interpretationen, wie in der folgenden Bemerkung deutlich wird: „Ob sie es vermisst hätte, wenn sie es gar nicht gehabt hätte, weiss ich nicht“ (D#48).

Auch zu Kindergärten, in denen von Anfang an keine Stofftiere vorgesehen waren, äusserten Eltern Überlegungen zur möglichen Wirkung dieser Übergangsobjekte (B#37–39, D#52). Sie beschrieben **alternative Formen der Übergangsbegleitung**, etwa das gemeinsame Betrachten eines Bilderbuchs. Eine Mutter ergänzte: „Aber da muss ich jetzt gerade sagen, **Kuscheltiere wären sicher besser gewesen** in so einem Fall“ (B#39). Auch in belastenden Momenten wurde der mögliche Nutzen genannt: „Wenn der Dominik sich irgendwo alleine in der Ecke, **beruhigen musste**, wäre er wahrscheinlich besser mit der Situation zurechtgekommen, **wenn er seinen Stofftier-Kollegen hätte mitnehmen können**“ (D#52).

Stofftiere wurden als hilfreich erlebt, wenn sie aktiv in den Alltag eingebunden waren. Ihr Fehlen oder ihre passive Nutzung wurde negativ bewertet.

Rituale und Unterrichtsstruktur

Im Vergleich wurde von mehreren Eltern **die Rituale und ein klar strukturierter Tagesablauf** und nicht einfach „Chruut und Rüepli“⁷ (D#49-50), als wichtiger Bestandteil des Kindergartenalltags beschrieben (I#127, D#36+43, G#138, K#119).

So wurde berichtet, dass der Wegfall dieser klaren Strukturen – im Zusammenhang mit einem Lehrerwechsel – von ihren Kindern als herausfordernd erlebt wurde. Eine Mutter schilderte, dass sie ihre Tochter regelmässig in die Einrichtung begleiten und gezielt nach dem Tagesablauf fragten musste, damit das Kind wusste, was sie erwartet (I#127), weil die Betroffenen keine Orientierung darüber mehr hatten. Eine andere Mutter äusserte rückblickend, dass ihre Tochter mehr Struktur gebraucht hätte (G#138), und eine weitere machte die Erfahrung: „Dann merkt man Unterschiede nicht nur im Alltag, an der Struktur, sondern auch beim Kind selber“ (K#119). Eltern suchten daraufhin das Gespräch mit der Lehrperson, um auf die **Bedeutung konstanter Abläufe und Rituale** für ihre Kinder hinzuweisen: „und gebeten, diese Rituale beizubehalten – ohne ihr dreinzureden, wie sie ihren Kindergarten organisieren muss.“ (D#44).

Eine Mutter sprach über **Regeln und Strukturen**, die sie grundsätzlich als wichtig bezeichnete. Sie erzählte, dass diese jedoch an die individuellen Fähigkeiten der Kinder angepasst sein sollten. In anderen Situationen habe sie erlebt, dass Kinder ermahnt wurden, wenn ihre Finken nicht exakt am richtigen Ort standen : „Das finde ich dann etwas schwierig“ (G#151–155). Sie betonte, dass Strukturen mit Flexibilität verbunden sein sollten.

Im Kontrast zu weniger strukturierten Settings wurde ein klarer Tagesablauf als stabilisierend beschrieben.

⁷ Chruut und Rüepli – Umgangssprachlich Kraut und Rüben

Kommunikation

Im Vergleich zu anderen Settings wurde „die wirklich **klare Kommunikation**“ (C#88) und der regelmässige Informationsaustausch über Aktivitäten hervorgehoben. Deutlich wurde dies in Erzählungen, in denen fehlende Kommunikation es den Eltern erschwerte, ihre Kinder optimal zu unterstützen (K#125–130, D#34, C#32+88).

Transparente, regelmässige Information half Eltern, ihre Kinder besser zu begleiten. Fehlende Kommunikation wurde als Belastung erlebt.

Beziehung

Dass ein **Lehrerwechsel von einigen Kindern als herausfordernd erlebt** wurde, geht aus den Schilderungen der Eltern hervor (I#123, G#133, D#477). Dabei wurde der Wechsel unterschiedlich beschrieben: teils mit deutlicher Kritik, teils in eher zurückhaltender Form.

- „Chaotisch, dann völlig verschult und eine Beziehung gab es gar nicht“ (G#147).
- „Ich kann mich gar nicht mehr an alle Lehrpersonen erinnern, so viele Wechsel hat es gegeben“ (G#133).
- „Da hat man auch gemerkt, wie leer und wie traurig diese Räume sind, wenn sie nicht gelebt sind, wenn sie nicht voll sind mit Aktivitäten, mit Kindern, mit Auseinandersetzungen, mit Austausch“ (K#120).

Die Aussagen sind im Kontext einer Belastungssituation zu sehen und sollten entsprechend vorsichtig eingeordnet werden.

Im Vergleich zu Erfahrungen mit Geschwistern in anderen Settings schätzte eine Mutter besonders, dass **Nähe von der Lehrperson zugelassen** wurde, was sich in ihrer Erzählung widerspiegelte (B#104). Eine andere Mutter fand das **empathische Verhalten der Lehrperson** im Vergleich als entscheidend. Das Bewusstsein, wie wichtig eine **interessierte Haltung** gegenüber dem Kind wahrgenommen wird, zeigte sich bei derselben Mutter als ausschlaggebend (D#58-59).

Lehrpersonen mit empathischer Haltung wurden als besonders unterstützend wahrgenommen, insbesondere in Übergangssituationen wie bei einem Lehrerwechsel.

Vorbereitungsphase

Im Vergleich schilderte eine Mutter, dass sie beim Eintritt ihres Sohnes die **Bedeutung des Besuchstags** zunächst unterschätzt hatte. Der Tag wurde eher als unverbindliches Kennenlernen verstanden, obwohl er rückblickend eine wichtige vorbereitende Funktion hatte. Beim späteren Kindergarteneintritt ihrer Tochter wurde dieser Übergang bewusster gestaltet (D#29–30). In einem anderen Vergleich erinnerte sich Mutter E dass die **Bonbonkette, mit der die Tage bis zum Kindergartenstart** gezählt wurden, bei den Geschwistern Neid ausgelöst habe (E#25).

Vorbereitungstage und Übergangsrituale wurden rückblickend als hilfreich erkannt, auch wenn sie zunächst unterschätzt wurden.

Unterrichtsinhalt:

Mutter D betonte, dass ein Wechsel „nicht per se schlecht“ sei, ihre Tochter im zweiten Kindergartenjahr jedoch weniger Freude hatte (D#48). Die Umstellung im Programm wurde auch von einer anderen Mutter thematisiert, sie erzählte, dass im Vergleich die Arbeiten von ihrer Tochter als „zu kurzlebig“ (I#136) empfunden wurden. Es habe sich gezeigt, dass es für sie **hilfreich war, eine Tätigkeit zu haben, an der sie länger arbeiten konnte** und auf die sie in unstrukturierten Momenten zurückgreifen konnte – wie etwa den Webrahmen (I#100+133–134).

Eine Mutter schilderte, wie ihr jüngerer Sohn den Kindergarten im Vergleich zu seinem älteren Bruder als weniger anregend erlebte. Er hatte wenig Freude an den wiederholenden Aktivitäten, da er diese als wenig herausfordernd und nicht auf seine individuellen Interessen abgestimmt wahrnahm. Die Angebote empfand er als „für Babys“, und er zog sich zunehmend zurück (K#126).

Kinder reagierten sensibel auf Unterschiede in Inhalt und Gestaltung – Angebote mit Individualisierung und längerer Beschäftigung wurden klar bevorzugt.

«Zusammenfassung Vergleiche»

In den Vergleichen mit anderen Kindergärten wurde deutlich, dass einzelne Eltern **klare Strukturen** und **festen Rituale** als stabilisierend beschrieben, während deren **Fehlen teilweise als belastend erlebt** wurde. **Stofftiere wurden** dort, wo sie aktiv eingebunden waren, als hilfreich erinnert; die **passive Nutzung wurde eher kritisch** geschildert. Auch eine transparente Kommunikation wurde von einigen als Unterstützung hervorgehoben. Mehrere Aussagen betonten zudem die Bedeutung empathischer Lehrpersonen, die Vertrauen durch Nähe und Präsenz aufbauten. Vorbereitungsstage und Übergangsrituale wurden im Rückblick vereinzelt als wertvoll erkannt, auch wenn sie zunächst nicht immer als wichtig wahrgenommen wurden. Die Einschätzungen zu den Unterrichtsinhalten fielen unterschiedlich aus: Einige Kinder profitierten laut Eltern von Projekten und klaren Aufgaben, während wiederholende Angebote teilweise als wenig ansprechend beschrieben wurden.

Eigene Grafik 11
Darstellung der Analyseebenen
«Die Schule» und «Das Programm» mit abgeleiteten Erkenntnissen

4.3.4 Diskussion «Die Schule im Übergang»

Nach der Auseinandersetzung mit «Kind» und «Familie» bildet dieser Abschnitt den Abschluss der Diskussion. Im Zentrum steht das schulische Setting als weiterer Einflussfaktor im Übergang.

Expert*innen für Übergänge im schweizerischen Bildungssystem betonen übereinstimmend die notwendige Fokusverschiebung – nicht die Kinder müssen bereit für die Schule sein, sondern die Schule für die Kinder (Carigiet et al., 2020, S. 18, 103; Edelmann et al., 2018, S. 32; Fasseing Heim et al., 2018, S. 74; Stamm, 2015, S. 33).

Was dies für die Unterrichtsgestaltung bedeutet, bleibt in den Studien vage. Auch die Empfehlungen der Bildungsdirektion im Bericht «Situation des Kindergartens im Kanton Zürich», beziehen sich nicht spezifisch auf die jüngeren Kinder (Imlig et al., 2019, S. 31–32). Konkretere Anhaltspunkte gibt der pädagogisch-didaktische Leitfaden der PH Zürich, der dazu einige Hinweise formuliert (Fluri et al., 2022, S. 11). Auch die Literatur verweist auf die Bedeutung klarer Strukturen, wiederkehrender Rituale und einer unterstützenden Lehrkraft (Bartels & Vierbuchen, 2022, S. 143). Diese Hinweise bleiben jedoch allgemein und lassen offen, wie solche Elemente im Alltag konkret gestaltet und wahrgenommen werden. Vor diesem Hintergrund gewinnen die Einschätzungen der Eltern an Bedeutung.

Die Auswertung wird – wie in den Teilen «Kind» und «Familie» – entlang der definierten Themenbereiche analysiert. Nach einer zusammenfassenden Darstellung der Themenbereiche der Schule, werden die Erkenntnisse aus den Interviews, im Hinblick auf die Forschungsfrage den drei Hauptelementen des Programms – «Struktur», «Rituale» und «Stofftiere» – zugeordnet.

4.3.4.1 Beziehungen

Die Auswertung zeigt, wie wichtig die **Bindung zur Lehrperson** für den Übergang bewertet wurde. Gleichzeitig weisen Studien darauf hin, dass gerade Neueintritte für Lehrpersonen eine besonders belastende und zeitintensive Phase darstellt. So geben 82 % der Lehrpersonen an, für Beziehung und Interaktion zu wenig Zeit zu haben (Fasseing Heim et al., 2018, S. 50–51). Vor diesem Hintergrund gewinnen ritualisierte persönliche Ansprachen an Bedeutung, weil sie trotz knapper Ressourcen kleine, verbindliche Kontaktmomente ermöglichen. Lichtinger (2025, S. 26) beschreibt solche Mikromomente – etwa durch Aufmerksamkeit, Blickkontakt oder einen warmen Ton als wertvolle Beiträge zur Beziehungsgestaltung, die wie ein „Ich sehe dich“ wirken können. Auch in den Interviews wurde deutlich, dass gerade diese persönlichen Zuwendungen von den Eltern als wichtig wahrgenommen wurden.

Das beschriebene, **lebendige Miteinander verdeutlicht den Kindergarten als soziales Lernfeld**. Zum Alltag gehören dabei sowohl positive Erfahrungen mit Gleichaltrigen als auch das Lernen im Umgang mit Konflikten. (Fasseing Heim, 2014, S. 195) Konfliktfähigkeit wird als Schutzfaktor im Übergang hervorgehoben. Positive Beziehungen zu Gleichaltrigen können den Übergang in die Schule erleichtern und als Schutzfaktor wirken (Niesel & Griebel, 2015, S. 67).

Die Arbeit in weitgehend gleichbleibenden Gruppen wurde in den Interviews nicht thematisiert und daher weder bestätigt noch widerlegt. In der Literatur finden sich hierzu jedoch unterschiedliche Einschätzungen. Besonders in jahrgangsübergreifenden Klassen können Patensysteme hilfreich sein, wenn ältere Kinder die Jüngeren beim Ankommen begleiten und mit schulischen Abläufen vertraut machen (Bartels & Vierbuchen, 2022, S. 104). Feste Gruppenstrukturen wie im Programm können Stabilität geben, bergen aber auch das Risiko, Rollenmuster zu verfestigen und neue Kontakte zu erschweren – insbesondere für Kinder, die zu Beginn wenig Anschluss finden.

Wie es sich zeigte, sind es kleine Dinge, die bei Eltern das Gefühl auslösen, ihr Kind sei „in guten Händen“ (vgl. 4.2.3). Vertrauen bildet die Basis der **Eltern-Lehrkraft-Beziehung** und ist besonders bedeutsam, da es sich nicht um eine frei gewählte Beziehung handelt (Bartels & Vierbuchen, 2022, S. 116). „Das Fundament jeder hochwertigen Beziehung ist Vertrauen. Dies bedeutet, dass sich die Personen in der Beziehung darauf verlassen können, dass die andere Person ihre Interessen und Wohl berücksichtigt. Vertrauen fördert Offenheit, Ehrlichkeit und eine starke Bindung zwischen den Beteiligten“ (Lichtinger, 2025, S. 31).

4.3.4.2 Schulstruktur

Die Analyse zeigt, dass die **Atmosphäre und die Gestaltung der Räume** im Kindergarten als wichtige Faktoren für das Wohlbefinden der Kinder wahrgenommen wurden. Auch im Hinblick auf Orientierung spielten die Einrichtungselemente eine Rolle, wobei insbesondere ein eigener Stuhl und der Freispielplan als hilfreich erwähnt wurden. Klar strukturierte Räumlichkeiten erleichtern Kindern die Orientierung und ermöglichen es ihnen, Spiel- und Lernangebote selbstständig zu nutzen (Edelmann et al., 2018, S. 21). Eltern verwiesen auf kleine Details wie Düfte oder gestaltete Wände, die sie mit einer warmen Atmosphäre für ihre Kinder in Verbindung brachten. Eine Atmosphäre wird jedoch in erster Linie durch Menschen geprägt. Diese kleinen Elemente scheinen dennoch dazu beizutragen, dass Kinder sich willkommen fühlen und den Raum leichter annehmen. Ziel ist es, wie Lichtinger (2025) beschreibt, eine Atmosphäre entstehen zu lassen, in der sich Kinder wohlfühlen und positive Emotionen das gemeinsame Lernen begleiten (Lichtinger, 2025, S. 121–122).

Die **Kommunikation** wurde von den Eltern im untersuchten Setting grundsätzlich positiv erlebt. Besonders die Vorabinformationen zum Kindergartenstart wurden als wichtig hervorgehoben und im Vergleich zu anderen Kontexten deutlich herausgestellt. Damit wird auch die Empfehlung des Pädagogisch-didaktischen Leitfadens aufgegriffen, Eltern bereits im dritten Quintal vor dem Start einzubeziehen (Fluri et al., 2022, S. 17). Zudem zeigte sich, dass die geäußerten Bedürfnisse nach mehr Einbezug mittels alternativer Kommunikationsformen besser aufgefangen werden könnten, etwa durch ein Übergangsportfolio, das Eltern an der Entwicklung teilhaben lässt (siehe Kapitel 5.2.1). Ergänzend machte die Rückmeldung einer Mutter deutlich, dass zusätzliche Informationen zu den Stofftieren für Eltern hilfreich gewesen wären.

4.3.4.3 Elemente des Programmes

Vorbereitungsphase

Eckert und Hanke (2015) betonen, dass Übergänge erleichtert werden, wenn Kinder früh Einblicke in die neue Umgebung erhalten, Sicherheit aufbauen und erste Kontakte knüpfen können (S. 72). Auch im pädagogisch-didaktischen Leitfaden zum Übergang vom Frühbereich in den Kindergarten wird empfohlen, Kindern frühzeitige Einblicke und vorbereitende Begegnungen zu ermöglichen (PHZH, S. 17). Aktuelle Befunde zeigen jedoch, dass **vorbereitende Massnahmen** nicht durchweg positiv wirken: Carigiet-Troesch (2022) fanden, dass eine grössere Zahl durchgeführter Massnahmen teils mit einer negativeren Einstellung der Kinder zum Kindergarten und mit weniger kooperativem Verhalten verbunden war (S. 120). Diese Befunde decken sich nicht mit den Einschätzungen der Eltern, die in den Interviews gerade den Besuchsmorgen, bereitgestellte Unterlagen oder Countdown-Elemente als hilfreich beschrieben. Deutlich wird, dass vorbereitende Massnahmen zwar wichtige Schutzfaktoren darstellen können, ihre Wirkung jedoch ambivalent ist und stark von den **individuellen Voraussetzungen** der Kinder abhängt.

Erste Tage

Die ersten Tage wurden unterschiedlich erlebt. Einige Kinder starteten unbeschwert, andere reagierten mit Nervosität oder Zurückhaltung. Die **Emotionen** reichten von Freude bis Anspannung. Übergänge sind individuell geprägt, zugleich zeigt sich, dass emotionale Sicherheit eine zentrale Schutzressource darstellt (Edelmann et al., 2019, S. 42; Griebel & Niesel, 2015, S. 67). Kinder brauchen dafür eine „sichere Basis“, von der aus sie starten können, und einen „sicheren Hafen“, zu dem sie zurückkehren, wenn sie sich überfordert fühlen (Niesel & Griebel, 2015, S. 97).

Der Kindertarteneintritt wurde von den Eltern als emotionales Ereignis beschrieben, insgesamt aber gut gemeistert. Verschiedene Faktoren erwiesen sich dabei als hilfreich, unter anderem die soziale Einbindung. Dies zeigen auch Carigiet und Troesch (2022, S. 118–120), die belegen konnten, dass bekannte Kinder beim Eintritt unterstützend wirken, indem sie soziale Integration, Angebotsnutzung und die Einstellung zum Kindergarten positiv beeinflussen. Daraus lässt sich ableiten, dass es für Lehrpersonen in den ersten Tagen besonders wichtig sein kann, bestehende Kontakte zu berücksichtigen und zugleich Gelegenheiten für neue Begegnungen zwischen den Kindern zu schaffen.

Auch Stofftiere und eine liebevolle Atmosphäre wurden als unterstützend beschrieben, wobei offenbleibt, ob sie tatsächlich jene Sicherheit vermitteln, die Griebel und Niesel (2015, S. 97) als „sichere Basis“ und „sicheren Hafen“ bezeichnen. Eine vertiefte Betrachtung der Stofftiere folgt in Kapitel 4.3.3.3.

Aufbau der Unterrichtselemente

Mehrere Teilnehmerinnen waren überzeugt, dass ihr Kind durch die wiederholenden Elemente Orientierung fand. Diese Einschätzung wurde jedoch nicht durchgehend bestätigt, obwohl alle danach gefragt wurden. Offen bleibt, ob dies mit der begrenzten Erinnerung der Eltern zusammenhängt oder ob die Struktur für einige Kinder tatsächlich weniger bedeutsam war. Auffällig ist, dass keine negativen Rückmeldungen gab. Experten betonen, Strukturen im Kindergarten sollten so gestaltet sein, dass sie Orientierung geben, an Bekanntes anschliessen und den Kindern ermöglichen, vertraute Tätigkeiten erfolgreich auszuführen. „.... wenn im Kindergarten Tätigkeiten angeboten werden, die sie bereits kennen oder die Ähnlichkeit mit Bekanntem aufweisen“ (Fasseing Heim, 2014, S. 207).

Freispiel

Das Freispiel wurde nur von zwei Teilnehmerinnen erwähnt und widersprüchlich bewertet. Die Rückmeldungen verdeutlichen die Heterogenität innerhalb einer Klasse, lieferten jedoch keine weiterführenden Erkenntnisse.

Inhalte der Unterrichtselemente

Die kindgerechte Einbindung der Stofftiere und die spielerische Gestaltung wurden mehrfach positiv hervorgehoben. Die Hinweise auf angemessene Herausforderung waren zwar selten, wurden jedoch positiv beschrieben - sei es im Stolz der Kinder, in kreativen Weiterführungen zu Hause oder im Wunsch, an interessanten Aufgaben länger dranzubleiben und diese fortzuführen. Wenn Schüler*innen Aufgaben übernehmen, die ihren Stärken entsprechen, „wird nicht nur ihr Engagement gefördert, sondern auch ihre Bereitschaft, sich anzustrengen und Herausforderungen zu meistern. Dies trägt zu einer tieferen, bedeutungsvolleren Lernerfahrung und letztendlich zu einem höheren Mass an Wohlbefinden bei“ (Lichtinger, 2025, S. 30–31). Kritische Stimmen blieben aus; die vorhandenen Hinweise lassen eher darauf schliessen, dass das Programm sowohl als kindgerecht wie auch in einzelnen Fällen als herausfordernd erlebt wurde.

Pläne

Die Aussagen zeigen ein überwiegend positives Bild, zugleich aber auch unterschiedliche Einschätzungen: Während eine Mutter berichtete: „Das hat ihr unglaublich viel Stabilität gegeben“ (G#83), blieb eine andere unentschlossen – „Das kann ich nicht beantworten“ (E#53) – und eine weitere beschrieb ihr Kind als: „Am Anfang so ein bisschen überfordert“ (I#159). Ein einheitlicher Nutzen lässt sich daraus nicht ableiten. Auffällig ist, dass Eltern die Bedeutung von Vorhersehbarkeit besonders für jüngere Kinder hervorhoben: „Strukturen, die voraussehbar sind, sind für jedes Kind hilfreich. Aber ältere Kinder kommen auch mal damit zurecht, wenn etwas nicht so läuft wie gewohnt“ (G#123).

Ein Blick auf die Forschung verdeutlicht, dass Orientierung für viele Kinder ein zentraler Faktor im Übergang ist. Gerade für Kinder im Autismus-Spektrum oder mit ADHS erscheinen visuelle Strukturen sinnvoll, da sie besonders von klaren Abläufen profitieren (Eckert, 2021, S. 81, 2022, S. 181). Vor diesem Hintergrund wirkt der Einsatz von Plänen als naheliegende und unterstützende Massnahme.

«Kind der Woche»

Die Rolle als «Kind der Woche» bot die Möglichkeit, im Alltag Aufgaben zu übernehmen und in bestimmten Momenten im Mittelpunkt zu stehen. Das Konzept wurde vielfach als «Highlight» erlebt. „Wann bin ich endlich an der Reihe?“ (E#53) „Das war so ein Highlight“ (I#46). Dabei wurde betont, wie wichtig es war, ein aktiver Teil zu sein, mitgestalten, mitmachen und mitentscheiden zu dürfen (K#111). Die Förderung von Selbstwirksamkeit gilt als zentral für einen gelingenden Übergang, da sie das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärkt und zur aktiven Bewältigung neuer Situationen beitragen kann. Sie steht in engem Zusammenhang mit Erfahrungen, im Alltag selbst aktiv zu werden, Könnenserfahrungen zu sammeln und Möglichkeiten der Selbst- und Mitbestimmung zu erleben – etwa durch das Eröffnen kindlicher Handlungsspielräume im Kindergarten (Eckerth & Hanke, 2015, S. 59). Zugleich wurde berichtet, dass die damit verbundenen Aufgaben und das Stehen im Mittelpunkt für einige Kinder herausfordernd waren, am Ende jedoch meist mit Stolz verknüpft wurden.

Morgenritual mit Stofftieren

Die Rückmeldungen zum Morgenkreis verdeutlichen, dass feste Rituale, gemeinsames Singen und Tanzen sowie kindgerechte Regeln für Orientierung und Kontinuität sorgten. Es wurden ausschliesslich positive Aspekte hervorgehoben. Dies deckt sich mit folgender Empfehlung: „Darüber hinaus sollen Rituale für eine verlässliche Struktur sorgen und Bewegungsspiele die Sitzungen auflockern“ (Völkel, 2015, S. 119).

Gemeinschaftsznüni

Der Znüni war mit Verantwortung, Stolz und Gemeinschaftsgefühl verbunden. Die Mitwirkung im Rahmen des Gemeinschaftsznüni wurde als „sehr wichtig“ bezeichnet (K#68). Die Einbindung der Eltern – bereits im letzten Kapitel als Gelingensfaktor identifiziert, kommt hier zum Tragen. Fasseing Heim (2014) schreibt, dass im Kindergarten genügend Raum, Zeit und Ruhe geschaffen werden sollte, damit Kinder sich gegenseitig kennenlernen, zuhören und miteinander ins Tun kommen können. Nur so gelinge, „der Aufbau vertrauensvoller Beziehungen“ (S. 60).

Der im Programm vorgesehene Gemeinschaftsznüni wurde von keiner Teilnehmerin negativ bewertet, es ist jedoch zu bedenken, dass diese Organisation für weniger begüterte Familien auch eine finanzielle Belastung darstellen könnte.

Abschlussrunde mit Stofftieren

Die Abschlussrunde sollte den Tag gemeinsam abschliessen. Die Kinder legten ihr Stofftier auf eine Gefühlskarte und gaben einen kurzen Kommentar ab. Da die Eltern den Ablauf nicht miterlebten, gab es dazu kaum Rückmeldungen. Hinweise deuten darauf hin, dass mehrere Kinder ihre Emotionen erst zu Hause äusserten, was nahelegt, dass das Ritual für eher zurückhaltende Kinder nicht entlastend wirkte. Offen bleibt, inwiefern dieses Format zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen geeignet ist. Zugleich zeigte sich, dass es für einzelne Kinder bedeutsam sein konnte – so vermisste ein Kind die Abschlussrunde nach einem Lehrerwechsel sehr.

Geburtstagsritual

Das Geburtstagsritual wurde vielfach als besonders erinnerungswürdig beschrieben. Eltern verbanden es mit einer festlichen und gemeinschaftlichen Atmosphäre. In der Positiven Bildung wird betont, dass feierliche Ereignisse zur Entstehung von Freude beitragen können (Lichtinger, 2025, S. 29). Das Geburtstagsritual war nicht ausdrücklich Bestandteil des Programms. Da jedoch in den ersten Wochen bereits Geburtstage gefeiert wurden und das Ritual eng mit den Stofftieren verknüpft war, lässt es sich dennoch dem Programm zuordnen. Offen bleibt, ob die positiven Erinnerungen eher mit den Spielen oder mit der Rolle der Stofftiere verbunden waren.

Vergleiche

Vergleiche mit anderen Kindergärten machten deutlich, dass bestimmte Elemente von Eltern als besonders unterstützend wahrgenommen wurden, während ihr Fehlen oder eine reduzierte Umsetzung teilweise kritisch gesehen wurde. Die Vergleiche dienten dabei nicht der Bewertung anderer Settings, sondern ermöglichten es, die Wahrnehmungen im untersuchten Kindergarten zu überprüfen und die Ergebnisse zu untermauern. Die Vergleiche führen somit nicht zu neuen Erkenntnissen, sondern stützen die bereits gewonnenen Ergebnisse zusätzlich ab.

4.3.5 Zusammenfassende Erkenntnisse zur Schule im Übergang

Die folgenden Ausführungen bündeln die zentralen Erkenntnisse im Hinblick auf die Forschungsfrage. Im Mittelpunkt stehen die Programminhalte Stofftiere, Struktur und Rituale, die nun abschliessend dargestellt und zusätzlich im Zusammenhang mit den Ergebnissen der vorhergehenden Kapitel betrachtet werden.

Stofftiere

Potenzial und Limitation

Die Auswertung zeigt, dass die Stofftiere von allen Müttern grundsätzlich als wertvoll erlebt wurden. Obschon ihre Bedeutung individuell unterschiedlich ausfiel, wurden sie von keiner Mutter negativ bewertet und insgesamt entweder als hilfreiche oder neutrale Begleitung wahrgenommen.

*Eigene Grafik 12
Darstellung der zentralen Erkenntnisse «Stofftiere»*

Dabei ist zu berücksichtigen, dass Kinder mit taktil-kinästhetischen Besonderheiten, wie sie etwa bei Autismus auftreten, weiche Materialien ablehnen können. Funke (2024) führt dies auf die spezifische Informationsverarbeitung solcher Kinder zurück (S. 29, 60) und betont die Bedeutung einer individuellen Anpassung (S. 172).

Diese elterlichen Einschätzungen stehen im Einklang mit Forschungsergebnissen, die auf die unterstützende Wirkung von Übergangsobjekten in neuen Situationen hinweisen. Pfeifer (2019) zeigte in ihrer Dissertation, dass Kinder, die mit einem Schulteddy arbeiteten, ein signifikant höheres schulisches Wohlbefinden aufwiesen, sich schneller anpassten und weniger Fehltage hatten. Sie erklärt dies damit, dass der Teddy als Übergangsobjekt Sicherheit und Stabilität vermittelt und Kindern hilft, die neue Situation emotional zu bewältigen (S. 151).

Theoretische Überlegungen zu Übergangsobjekten verdeutlichen, dass solche Objekte eine stabilisierende Funktion übernehmen können. Während Winnicott (2015) davon ausgeht, dass Übergangsobjekte vom Kind selbst gewählt werden, betont Norman (2024), dass auch institutionell eingeführte Objekte bedeutsam werden können, wenn sie in verlässliche, fürsorgliche Beziehungen eingebettet sind: „Objects introduced within the setting can become just as meaningful, if they are embedded in consistent, caring relationships“ (S. 63).

Insgesamt deutet sich an, dass Stofftiere dann besonders wirksam sein können, wenn sie als wiederkehrende, emotional verlässliche Begleiter in den Kindergartenalltag eingebettet sind. Ihre Wirkung hängt dabei wesentlich von der Beziehungsgestaltung und der Einbindung in die pädagogische Struktur ab.

Struktur

Potenzial und Limitation

Die Einschätzungen der Eltern verdeutlichen, dass Struktur als zentrales Element des Programms wahrgenommen und überwiegend positiv bewertet wurde. Diese Erfahrungen stehen im Einklang mit Forschungsergebnissen, die den orientierenden und stabilisierenden Wert klarer Abläufe im Übergang betonen.

*Eigene Grafik 13
Darstellung der zentralen Erkenntnisse «Struktur»*

Strukturen können Kindern im Übergang Stabilität geben, weil sie Alltagssituationen vorhersehbar machen (Fasseing Heim et al., 2018, S. 21). Niesel und Griebel (2015) sprechen in diesem Zusammenhang von einer „Kontinuitätsstrategie“, die an Vertrautes anknüpft und den Wechsel sanft gestaltet. Zugleich betonen sie, dass neue Erfahrungen – sogenannte Diskontinuitäten – gezielt eingeplant werden sollten, um Lern- und Entwicklungsprozesse anzustossen: „Dabei sollen ›sanfte‹ oder ›gleitende‹ Übergänge hergestellt werden, indem Veränderungen beim Wechsel geringfügig gehalten und soweit möglich an Vertrautes angeknüpft werden soll“ (Niesel & Griebel, 2015, S. 119).

Das Programm greift diesen Ansatz auf, indem jede Woche neue Inhalte zu einem neuen Tier eingeführt werden. Die Themen orientieren sich konsequent an der Lebenswelt der Kinder und schaffen so trotz wechselnder Impulse einen vertrauten Rahmen, der Orientierung bietet – ein Aspekt, der insbesondere für Kinder im Autismus-Spektrum oder mit ADHS bedeutsam sein kann, da sie von klaren, visuell unterstützten Strukturen besonders profitieren (Eckert, 2021, S. 81; Eckert, 2022, S. 181).

Offen bleibt, ob Eltern dieses Element des Programms überhaupt wahrnehmen konnten, da sie bei diesen Situationen meist nicht anwesend waren.

Rituale

Potenzial und Limitation

Die Einschätzungen der Eltern zeigen, dass Rituale als zentrales und sehr positives Element des Programms wahrgenommen wurden. Sie wurden vor allem mit Sicherheit, Freude und einem Gefühl der Zugehörigkeit verbunden.

Eigene Grafik 14
Darstellung der zentralen Erkenntnisse «Rituale»

Diese Wahrnehmungen stehen im Einklang mit Forschungsergebnissen, die den stabilisierenden und gemeinschaftsbildenden Wert von Ritualen im Übergang betonen. Die Literatur bestätigt, dass Rituale Kindern Orientierung und Halt geben können und besonders zu Beginn der Schul- und Kindergartenzeit eine stabilisierende Funktion übernehmen (Bartels & Vierbuchen, 2022, S. 162). Niesel und Griebel (2015) betonen, dass Rituale helfen, Übergänge emotional zu bewältigen und neue Rollen erfahrbar zu machen (S. 117). Zugleich können gemeinschaftsbildende Elemente das Zugehörigkeitsgefühl stärken und Sicherheit im neuen Umfeld fördern (Fluri, Geiger & Lieger, 2022, S. 12).

Ein Potenzial ritualisierter Abläufe liegt in der Möglichkeit, kurze persönliche Ansprachen und bewusste Momente der Zuwendung einzubinden. Gerade bei knappen Zeitressourcen können solche kleinen Rituale Beziehung und Anerkennung fördern. Lichtinger (2025, S. 26) beschreibt diese Mikromomente als bedeutsame, beziehungsstärkende Augenblicke gegenseitiger Aufmerksamkeit.

Das «Kind-der-Woche»-Ritual kann – im Sinne von Lichtinger (2025, S. 16) – als Gelegenheit verstanden werden, Erfolgserlebnisse („Achievements“) zu ermöglichen. Wenn Kinder eine zunächst herausfordernde Situation meistern, entsteht ein Moment von Selbstwirksamkeit, der ihr Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten stärkt. Solche Erfahrungen fördern Mut und Zutrauen in neue Rollen und können – im Sinne der Positiven Bildung und des «PERMA.teach»-Modells – das Wohlbefinden nachhaltig unterstützen.

Einige Eltern berichteten von einer Abnahme des Wohlbefindens ihrer Kinder im zweiten Kindergartenjahr (J#86, C#71, D#48, I#117). Die Gründe dafür waren unterschiedlich, während die ritualisierten Abläufe selbst nicht erwähnt wurden. Offen bleibt trotzdem, ob sich wiederholende oder veränderte Rituale auf das Erleben der Kinder ausgewirkt haben könnten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Rituale im zweiten Kindergartenjahr an Wirkung verlieren können und ihre Bedeutung wesentlich von einer flexiblen und ansprechenden Gestaltung abhängt.

Mehrere Eltern (G, K, I, D) beschrieben zudem, dass ihre Kinder nach einem Lehrerwechsel verunsichert wirkten. Ob dies auf den Wechsel selbst oder auf den Wegfall vertrauter Strukturen und Rituale zurückzuführen war, blieb offen.

Rituale können Beziehung, Kompetenz und Selbstwirksamkeit fördern. Wie Lichtinger (2025, S. 16) beschreibt, ermöglichen sie Wirksamkeit zu erfahren und das Selbstkonzept zu stärken. Veränderungen im Alltag oder Personalwechsel können diese Sicherheit beeinträchtigen, weshalb eine bewusste und kontinuierliche Gestaltung von Ritualen im Übergang bedeutsam erscheint.

5 Gesamtfazit und Ausblick

Diese Arbeit beschäftigte sich mit den veränderten Umständen durch die Stichtagsverschiebung und dem Eintritt ganz junger Kinder in den Kindergarten. Ausgangsthese war, dass Stofftiere, Rituale und voraussehbare Strukturen den Übergangsprozess unterstützen können.

Die Arbeit ging der Frage nach, wie Eltern von Kindern eines Kindergartens in Zürich die Elemente des Projekts «StartStrong» rückblickend bewerten, insbesondere den Einsatz von Stofftieren und das damit verbundene Unterrichtsprogramm im Übergang in den Kindergarten. Ziel war es, die Perspektive der Eltern einzubeziehen und auf Grundlage ihrer Erfahrungen sowie der Literatur Hinweise für eine Weiterentwicklung des Programms zu erarbeiten.

5.1 Beantwortung der Fragestellung

Wie bewerten Eltern eines Kindergartens in Zürich rückblickend die Elemente des Projekts „StartStrong“ insbesondere den Einsatz von Stofftieren und das damit verbundene Unterrichtsprogramm, als Unterstützung für den Kindergartenstart?

Die Ergebnisse zeigen, dass Eltern Elemente des Programms als unterstützend bewerteten. Der Einsatz von Stofftieren wurden von allen Teilnehmerinnen als grundsätzlich wertvoll beschrieben. Aussagen zu den Ritualen und vorgegebenen Strukturen des Programms bestätigten die zugrunde liegende Annahme, dass verlässliche Abläufe den Übergangsprozess unterstützen können.

Zudem wurde die Bedeutung von warmherzigen Beziehungen und transparenter Kommunikation betont.

Welche Erkenntnisse aus Literatur und Interviews lassen sich für die gezielte Weiterentwicklung des Programms ableiten?

Die Ergebnisse sprechen für das Beibehalten von zentralen Elementen. Zugleich wurden Aspekte sichtbar, die den Prozess zusätzlich unterstützen könnten. Literatur und Interviews verweisen insbesondere auf die Bedeutung individueller Bedürfnisse.

Diese Hinweise bilden die Grundlage für die im nächsten Abschnitt dargestellten Vorschläge zur Weiterentwicklung des Programms «StartStrong».

5.2 Ausblick für Berufspraxis

„Als viel relevanter als die Frage, ob der Übergang gelingt, erweist sich nun die Frage, wie der Übergang gestaltet sein muss, damit er möglichst gut gelingt“ (Carigiet et al., 2020, S. 103)

5.2.1 Programmentwicklung auf Basis der Ergebnisse

Kind im Übergang

Die Ergebnisse zeigen Entwicklungsbedarf in den Bereichen Autonomie, Bewegung, emotionaler Ausdruck und Beziehungsgestaltung. In der Auseinandersetzung zeigte sich, dass das Konzept «PERMA.teach»- eine geeignete Grundlage bietet, um Übergangssituationen im Sinne von Wohlbefinden, Motivation und Selbstwirksamkeit weiterzuentwickeln.

Das Konzept- bietet eine tragfähige Grundlage, um Übergangssituationen im Sinne von Wohlbefinden, Motivation und Selbstwirksamkeit weiterzuentwickeln. (Lichtinger, 2025, S. 9) Auf der Ebene des Kindes erscheinen insbesondere folgende Anpassungen sinnvoll:

Die Ergebnisse der Interviewanalyse zeigen, dass das Erleben von **Autonomie** im Übergang eine zentrale Rolle spielte. Das Streben nach Zielerreichung, Fortschritt und persönlichem Wachstum wurde deutlich und war häufig mit Stolz verbunden. Diese Beobachtung verdeutlicht, dass Erfahrungen von Selbstbestimmung und Wirksamkeit für Kinder im Übergang wichtige Ressourcen darstellen. Im Sinne der Positiven Bildung (Lichtinger, 2023) können solche Erfahrungen das Wohlbefinden stärken, da sie Motivation, Selbstvertrauen und Durchhaltevermögen fördern. In der Weiterentwicklung des Programms sollte diese Erkenntnis gezielt einbezogen werden, um kindliche Selbstbestimmung und Mitgestaltung noch bewusster zu unterstützen.

Bewegung wurde als zentrales Bedürfnis identifiziert. Regelmässige Bewegung kann – wie Lichtinger (2025, S. 219) hervorhebt – nicht nur zur Stressreduktion beitragen, sondern zugleich positive Emotionen und Engagement fördern, zwei zentrale Dimensionen des «PERMA-Modells. Rituale erwiesen sich in der vorliegenden Arbeit als geeignetes Gefäss, um zentrale Elemente im Alltag zu verankern. Deshalb soll Bewegung in der Weiterentwicklung des Programms noch stärker in die Rituale eingebunden werden.

Flow-Erfahrungen, im Sinne von Seligman (2011) Zustände, in denen sich Aufmerksamkeit und Gefühl ganz auf das Tun richten und mit ihm verschmelzen, „In flow we merge with the object“ (S. 11), sollen Kindern vermehrt ermöglicht werden. In einem Interview wurde beschrieben, dass ein Kind mit eher geringem Wohlbefinden in bestimmten Momenten ganz in seinem Tun aufging. Zwar handelte es sich dabei um einen einzelnen Hinweis, dieser wird jedoch durch die Studienlage gestützt wird: Solche Phasen vertiefter Tätigkeit fördern – wie Lichtinger (2025, S. 30) beschreibt – die intrinsische Motivation und das Erleben von Kompetenz. Für das Programm bedeutet dies, im Wochenablauf gezielte Sequenzen zu

schaffen, in denen Kinder selbstständig tätig sein, sich vertiefen und eigene Lösungswege erproben können.

Die im Bereich der **Emotionsregulation** vorgeschlagenen Veränderungen ergeben sich aus verschiedenen Erkenntnissen, die in der Analyse sichtbar wurden. Zum einen zeigte sich, dass zurückhaltende Kinder ihre Gefühle häufig erst zu Hause äusserten und die Abschlussrunde im Kindergartenalltag nur begrenzt nutzten. Um den **Ausdruck negativer Gefühle in einem geschützten, eher individuellen Rahmen** zu erleichtern, könnten die bereits vorhandenen Stofftiere künftig gezielt eingesetzt werden. In Anlehnung an Völkel (2015, S. 120) können sie eine ähnliche Funktion übernehmen wie Handpuppen, indem sie Kindern helfen, sich mitzuteilen, ohne sich selbst direkt zu exponieren.

Zum anderen legt das Konzept der Positiven Bildung nahe, den **Blick verstärkt auf positive Emotionen** und deren förderliche Wirkung für Wohlbefinden zu richten. Aufbauend auf den Erkenntnissen von Fredrickson (2001) erscheint es sinnvoll, Rituale künftig so zu gestalten, dass positive Gefühle bewusster einbezogen und gefördert werden. Damit könnten die geplanten Anpassungen an die Dimension „Positive Emotionen“ des PERMA-Modells (Seligman, 2011) anschliessen und eine ressourcenorientierte Haltung im pädagogischen Alltag weiter stärken.

Rückzugsmöglichkeiten sollen so gestaltet sein, dass sie Kindern bei Bedarf Ruhe und Geborgenheit bieten können. Damit würde ein Bedürfnis aufgegriffen, das sich auch in den Interviews zeigte und durch Befunde von Bartels und Vierbuchen (2022, S. 213) sowie Kasüschke (2015, S. 87) gestützt wird.

Familie im Übergang

Aus den Rückmeldungen zum Bereich Familie ergibt sich, dass Eltern nach dem Kindertageeintritt weniger am Entwicklungsprozess ihrer Kinder beteiligt sind. Eine mögliche Anpassung könnte eine einfache Form der Dokumentation vorsehen, die Lernfortschritte sichtbar macht, den Austausch mit den Eltern stärkt und gleichzeitig Erinnerungen schafft.

Anschlussfähig sind hier stärkenorientierte Dokumentationsansätze bei Büker und Höke (2020), die den Blick gezielt auf Fortschritte und Ressourcen richten. Denkbar wäre auch, die Stofftiere einzubeziehen, indem sie dem Kind regelmässig kurze „Briefe“ über besondere Beobachtungen schreiben. Das Sichtbarmachen kleiner Fortschritte kann das Erleben von Kompetenz und Stolz stärken. Lichtinger (2025, S. 30) betont, dass bereits kleine, erkennbare Etappen den Kindern helfen, ihre Entwicklung wahrzunehmen und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu gewinnen.

Schule im Übergang

Rückmeldungen aus den Interviews weisen auf den Bedarf nach einer klareren und differenzierteren Information zum Übergangprojekt hin. Künftig sollen Eltern daher frühzeitig über Ziele und Ablauf des Stofftierprojekts informiert werden. Transparente Kommunikation schafft Vertrauen, stärkt die Zusammenarbeit und unterstützt das Verständnis des Übergangs als gemeinsame Aufgabe von Familie und Schule.

Es zeigt sich, dass sich das Potenzial von Stofftieren, Strukturen und Ritualen sowie die gewonnenen Erkenntnisse im Sinne der «Positiven Bildung» gezielt nutzen lassen, um das Wohlbefinden im Übergang zu fördern. Werden diese Elemente bewusst an den Dimensionen des PERMA-Modells ausgerichtet – etwa durch die Förderung positiver Emotionen, Beziehungen und Zielerreichung – kann ihr Beitrag zum Wohlbefinden gestärkt werden.

Die «Positive Bildung» bildet damit den Bezugsrahmen für die Weiterentwicklung des Programms StartStrong. Sie verfolgt das Ziel, „ein ganzheitliches Bildungssystem zu schaffen, in dem Wohlbefinden und Leistung nicht als sich entgegengesetzte Pole, sondern als sich ergänzende Parameter an Schulen gelten“ (Lichtinger, 2025, S. 9). Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass sich daraus konkrete Ansätze für die Praxis ableiten lassen, zugleich aber Fragen offenbleiben, die in künftiger Forschung vertieft werden sollten.

5.3 Weitere Forschung/Entwicklung

5.3.1 Vorschläge für zukünftige Forschung und Weiterentwicklung des Themas

Edelmann et al. (2018) empfehlen, „die ersten Wochen eines neuen Schuljahres intensiver zu erforschen und daraus Erkenntnisse für die Aus- und Weiterbildung von Kindergartenlehrpersonen sowie Fachpersonen und Eltern abzuleiten (Edelmann et al., 2018, S. 187). Dieser Hinweis verdeutlicht die Bedeutung der Anfangsphase, in der auch «StartStrong» ansetzt.

Um die Wirkung und Praxistauglichkeit von «StartStrong» einschätzen zu können, wäre es notwendig, Kindergärten zu gewinnen, die sich bereit erklären, das Programm im Alltag zu erproben. Erst durch die praktische Umsetzung liesse sich zeigen, wie die klare Struktur, die thematische Abfolge und die vorgesehenen Rituale wirken, und in welchem Mass Anpassungen erforderlich sind. Die Ergebnisse dieser Arbeit legen nahe, dass einzelne Elemente den Übergangsprozess unterstützen können. Um diese Wirkung überprüfen zu können, bietet sich ein Forschungsdesign mit Interventions- und Kontrollklassen an.

Die Ergebnisse zum Kind im Übergang zeigen, dass die ganz jungen Kinder den Start in den Kindergarten grundsätzlich gut meisterten. Auffällig war jedoch, dass bei allen jüngeren Kindern erst nach Ablauf des Programms eine Krise auftrat. Dies legt nahe, dass die klare Struktur des Programms sie in der Anfangsphase stark entlastet und stabilisiert hat. Weiterführend wäre daher zu prüfen, ob vergleichbare Strukturen auch beim Schuleintritt hilfreich sein könnten.

5.3.2 Identifizierung offener Fragen und weiterer Untersuchungsbedarfe

Offen bleibt die Frage, welche Rolle die Stofftiere im Kindergartenalltag tatsächlich spielen. In den Interviews zeigte sich, dass sie ohne aktive Einbindung an Bedeutung verlieren können. Zu untersuchen wäre daher, ob sie vor allem kurzfristig Sicherheit in belastenden Situationen geben oder auch langfristig zum Wohlbefinden beitragen. Ebenso stellt sich die Frage, ob es Kinder gibt, die sich durch die Stofftiere eher gestresst fühlen und für die sie damit kein Beitrag zum Wohlbefinden sind.

Auch zur Unterrichtsstruktur ergeben sich offene Fragen: Bieten die kurzen, klar vorgegebenen Sequenzen allen Kindern tatsächlich Halt, oder werden sie von einzelnen als einschränkend erlebt?

Darüber hinaus ist unklar, wie Lehrpersonen die Elemente des Programms insgesamt einschätzen. Wird die fixe Struktur eher als Orientierung und Entlastung erlebt oder als Begrenzung, weil die Themenwahl in den ersten 16 Wochen stark vorgegeben ist?

Abschliessend ist festzuhalten, dass die Ergebnisse dieser Arbeit als Grundlage für weitere Überlegungen und Forschung dienen können – und zugleich deutlich machen, wie wichtig ein gelingender Einstieg in den Kindergarten für die gesamte Schullaufbahn ist.

6 Literaturangaben

- Bartels, F. & Vierbuchen, M.-C. (2022). *Einführung in die Grundschulpädagogik* (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-035698-6>
- Büker, P. & Höke, J. (2020). *Bildungsdokumentation in Kita und Grundschule stärkenorientiert gestalten (KinderStärken)*. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-030052-1>
- Carigiet, T. & Troesch, L. M. (2025). Die Determinanten eines gelungenen Kindertarteneintritts: Ergebnisse einer querschnittlichen Studie aus der Schweiz. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 39(1–2), 111–124. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000353>
- Carigiet, T., Troesch, L. M. & Schaller, P. (2020). Gelingt der Übergang in den Kindergarten? Erkenntnisse aus einer Befragung von Kindergartenlehrpersonen und Eltern. *Swiss Journal of Educational Research*, 42(1), 187–209. <https://doi.org/10.24452/sjer.42.1.11>
- Csikszentmihalyi, M. (2002). The concept of flow. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), *Handbook of positive psychology* (pp. 89–105). Oxford: Oxford University Press.
- Düring, U. von & Petermann, F. (2013). *Verhaltenstraining im Kindergarten: Ein Programm zur Förderung emotionaler und sozialer Kompetenzen* (2., überarb. Aufl.). Göttingen u. a.: Hogrefe.
- Eckert, A. (2021). *Autismus in Kindheit und Jugend: Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz*. Bern: Edition SZH/CSPS.
- Eckert, M. (2022). *Umgang mit psychischen Störungen im Unterricht: Klinisches Classroom Management (Pädagogik)* (1. Aufl.). Weinheim, Basel: Beltz Verlag.
- Eckerth, M. & Hanke, P. (2015). *Übergänge ressourcenorientiert gestalten: Von der KiTa in die Grundschule* (P. Büker, Hrsg.) (1. Aufl., Bd. 5). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-024244-9>
- Edelmann, D., Beeler, K., Krienbühl, M., Schletti, C. & Bertschinger, F. (2019). *Der Eintritt in die Schule – eine Chance für alle Kinder: Eine Studie im Auftrag der Jacobs Foundation*. Pädagogische Hochschule Bern. <https://doi.org/10.57694/331>
- Edelmann, D., Wannack, E. & Schneider, H. (2018). *Die Situation auf der Kindergartenstufe im Kanton Zürich*. Bern / Zürich.
- Fasseing Heim, K. (2014). Jetzt geht's los. In C. Walter-Laager (Hrsg.), *Vorsprung für alle! Erhöhung der Chancengerechtigkeit durch Projekte der Frühpädagogik*. Bern: hep Verlag.
- Fasseing Heim, K., Rhode, S. & Isler, D. (2018). *StarTG – Forschungsbericht*. Pädagogische Hochschule Thurgau.
- Fluri, A., Geiger, N. & Lieger, C. (2022). *Pädagogisch-didaktischer Leitfaden zum Übergang vom Frühbereich in den Kindergarten*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Volksschulamt.
- Fredrickson, B. L. (2001). The role of positive emotions in positive psychology. *The American Psychologist*, 56(3), 218–226.
- Fredrickson, B. L. (2005). Positive emotions. In C. R. Snyder (Ed.), *Handbook of positive psychology* (pp. 120–134). Oxford: Oxford University Press.

- Funke, U. (2024). *Kinder im Autismus-Spektrum verstehen und unterstützen: Ein Wahrnehmungswegweiser für Eltern und Begleitende* (2nd ed.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Götz, M. & Holler, A. (2011). *Gefährten der Kindheit*. München: Internationales Zentralinstitut für das Jugend- und Bildungsfernsehen (IZI).
- Hascher, T. (Hrsg.). (2004). *Schule positiv erleben: Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.
- Hascher, T., Morinaj, J. & Waber, J. (2018). Schulisches Wohlbefinden: Eine Einführung in Konzept und Forschungsstand. In K. Rathmann & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Leistung und Wohlbefinden in der Schule: Herausforderung Inklusion*. Weinheim: Beltz.
- Henke, V. (2020). *Lerngelegenheiten im Übergang von der Kita in die Grundschule: Die Gestaltung von Anschlussfähigkeit*. Münster, New York: Waxmann.
- Hennemann, T., Hens, S., Hövel, D. & Hillenbrand, C. (2022). *Lubo aus dem All! – 1. und 2. Klasse: Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen* (5., durchgesehene Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hennemann, T., Schell, A. & Hillenbrand, C. (2016). *Lubo aus dem All! Vorschulalter: Programm zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen* (2., überarb. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Hoti, S. (2024, 16. Januar). «Nehmen Kind ersten Schultag weg». *Limmattaler Zeitung*, S. 17.
- Hövel, D. C., Hennemann, T. & Rietz, C. (2019). Meta-Analyse programmatischer-präventiver Förderung der emotionalen und sozialen Entwicklung in der Primarstufe. *Emotionale und Soziale Entwicklung (ESE)*, 1(1), 38–55. <https://doi.org/10.35468/5750-03>
- Hutterli, S. & Vogt, F. (2014). *Obligatorische Schule: Schuleintritt und erste Jahre. Zusammenstellung von Studien*. Bern: Generalsekretariat EDK.
- Imlig, F., Bayard Walpen, S., Mangold, M. & Becher, M. (2019). *Situation des Kindergartens im Kanton Zürich*. Zürich: Bildungsdirektion Kanton Zürich, Bildungsplanung.
- Kasüschke, D. (2015). *Kinderstärkende Pädagogik und Didaktik in der KiTa (KinderStärken – Kinder stärken)* (P. Büker, Hrsg.) (1. Aufl., Bd. 4). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-024288-3>
- Kuckartz, U. & Rädiker, S. (2024). *Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Umsetzung mit Software und künstlicher Intelligenz* (6. Aufl.). Weinheim: Juventa Verlag.
- Lichtinger, U. (Hrsg.). (2025). *Positive Bildung für die schulische Praxis: Theoretische Grundlagen, praktische Beispiele, empirische Belege*. Weinheim, Basel: Beltz Juventa.
- Miller, S. & Velten, K. (2015). *Kinderstärkende Pädagogik in der Grundschule* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer Verlag.
- Misoch, S. (2015). *Qualitative Interviews*. Berlin, München, Boston: Walter de Gruyter GmbH.
- Niesel, R. & Griebel, W. (2013). Transitionen in der frühkindlichen Bildungsforschung. In H.-G. Rossbach & B. Kluczniok (Hrsg.), *Handbuch Frühkindliche Bildungsforschung* (1. Aufl., S. 279–298). Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.

- Niesel, R. & Griebel, W. (2015). *Übergänge ressourcenorientiert gestalten: Von der Familie in die Kindertagesbetreuung* (P. Büker, Hrsg.) (1. Aufl., Bd. 3). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-024342-2>
- Norman, A. (2024). *Transitional objects in early childhood: The value of transitional objects in the early years*. London: Taylor & Francis.
- Petermann, F. & Wiedebusch, S. (Hrsg.). (2017). *Praxishandbuch Kindergarten: Entwicklung von Kindern verstehen und fördern* (1. Aufl.). Göttingen: Hogrefe. <https://doi.org/10.1026/02714-000>
- Pfeifer, K. (2019). *Das pädagogische Potential eines Übergangsobjektes in Transitionskontexten: Ein „Schulteddy“ als nachhaltige Interventionsmaßnahme beim Übergang vom Kindergarten in die Grundschule*. Hamburg: Verlag Dr. Kovač.
- Pohlmann-Rother, S. & Then, D. (2023). *Vom Kindergarten in die Grundschule: Den Übergang inklusiv gestalten* (S. Pohlmann-Rother & S. D. Lange, Hrsg.) (1. Aufl.). Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-042401-2>
- Schletti, C. (2023). *Die Transition in den Kindergarten: Eine ethnographische Studie zum Erleben und Gestalten in Familien*. Universität Zürich. <https://doi.org/10.57694/7529>
- Schneeberger, R. (2025, 23. Januar). «Im Kindergarten kann schneller auf ein Entwicklungsdefizit reagiert werden». *Der Bund*, S. 17.
- Seligman, M. E. (2011). *Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being*. London: Nicholas Brealey Publishing.
- Städeli, C. (2023). *Einführung in die positive Bildung* (1. Aufl.). Bern: hep.
- Stamm, D. M. (2010). *Der Schuleintritt: Sieben wissenschaftliche Erkenntnisse für die bildungspolitische HarmoS-Diskussion*. Freiburg: Universität Freiburg.
- Stamm, M. (2015). *Blickpunkt Kindergarten – Der Übergang in den Kindergarten*. Bern: Swiss Education.
- Völkel, P. (2015). *Entwicklung, Lernen und Förderung der Jüngsten (KinderStärken)* (1. Aufl.). Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Wammerl, M. & Lichtinger, U. (2025). PERMA.teach: A study on the effectiveness of a standardized positive education training program in Austria. *Frontiers in Psychology*, 16, 1516572. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2025.1516572>
- Wannack, E., Sörensen Criblez, B. & Gilliéron Giroud, P. (2006). *Frühere Einschulung in der Schweiz: Ausgangslage und Konsequenzen*. Bern: Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK). Zugriff am 8. November 2025 von <https://edudoc.ch/record/17369/files/StuB26A.pdf>
- Wannack, E. & Beeli-Zimmermann, S. (Hrsg.). (2020). *Der Kindergarten im Fokus: Empirische und pädagogische Einblicke (Beiträge für die Praxis)* (1. Aufl.). Bern: hep der Bildungsverlag
- Winnicott, D. W. (2015). *Vom Spiel zur Kreativität* (14. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

7 Ergänzende Verzeichnisse

7.1 Abbildungsverzeichnis

Eigene Grafik 1	
PERMA-Modell -----	12
Eigene Grafik 2	
Darstellung der Analyseebenen «Das Kind» und «Die Schule» -----	18
Eigene Grafik 3	
Codewolken aus MAXQDA -----	20
Eigene Grafik 4	
Darstellung der Analyseebenen «Die Familie» und «Die Schule» mit abgeleiteten Erkenntnissen -----	28
Eigene Grafik 5	
Darstellung der Analyseebenen «Die Familie» und «Die Schule» -----	32
Eigene Grafik 6	
Darstellung der Analyseebenen «Die Familie» und «Die Schule» mit abgeleiteten Erkenntnissen -----	34
Eigene Grafik 7	
Darstellung der Analyseebenen «Die Schule» und «Das Programm» -----	40
Eigene Grafik 8	
Darstellung der zentralen Programmelemente «Struktur» und «Rituale» -----	46
Eigene Grafik 9	
Qualitative Darstellung Programmelemente, -----	48
Eigene Grafik 10	
Darstellung des zentralen Programmelements «Stofftiere» -----	50
Eigene Grafik 11	
Darstellung der Analyseebenen «Die Schule» und «Das Programm» mit abgeleiteten Erkenntnissen -----	52
Eigene Grafik 12	
Darstellung der zentralen Erkenntnisse «Stofftiere» -----	62
Eigene Grafik 13	
Darstellung der zentralen Erkenntnisse «Struktur» -----	66
Eigene Grafik 14	
Darstellung der zentralen Erkenntnisse «Rituale» -----	70

7.2 Glossar Schweizerdeutsch ↔ Hochdeutsch

Znüni-----	Zwischenmahlzeit am Vormittag
Bsüechlimorgä-----	Besuchsmorgen
Chindsgi-----	Kindergarten
Chrälleli-----	Perlen
chli-----	ein wenig
Gemeinschaftsznüni-----	Gemeinsame Zwischenmahlzeit die ein Kind für alle mitbringt
Chruut und Rüepli-----	umgangssprachlich für «Kraut und Rüben» (Durcheinander)

8 Anhang

Anhang gedruckt

A	Programmbeschreibung «StartStrong»-----	86
	Beschreibung des Programms mit Zielsetzung und Aufbau	
B	Übersicht der berücksichtigten Studien-----	91
	Zusammenstellung der relevanten Forschungsgrundlagen	
C	Übersicht der befragten Familien-----	96
	Anschreiben und tabellarische Übersicht der teilnehmenden Familien	
D	Interviewleitfaden-----	99
	Darstellung der Fragen und thematischen Schwerpunkte der Interviews	
E	Kategoriensystem zur Auswertung der Interviews-----	102
	Übersicht der Kategorien und Codierungssystematik	
F	Tabellarische Übersicht der Erkenntnisse-----	109
	Verknüpfungen zwischen genannten Bedürfnissen, Elementen des Programms «StartStrong» und Ansätzen zur Weiterentwicklung	
G	Interviewtranskript (anonymisiert)-----	121
	Vollständig transkribiertes Beispielinterview (gedruckt); übrige digital	
H	Erinnerungen der Eltern im Rückblick-----	133
	Auszug zur Illustration von Analyseunsicherheiten	
I	Datenbeispiele: Wenn KI transkribiert-----	134
	Auszüge aus Transkripten mit typischen und amüsanten Erkennungsfehlern	
J	Skizze zur Weiterentwicklung des Programms «StartStrong»-----	135
	Konzeptionelle Ansätze und Ideen	

Anhang digital

K	Alle Interviewtranskripte (anonymisiert, digital vorliegend)	
L	Einverständniserklärungen der Interviewteilnehmerinnen Schriftliche Zustimmungserklärungen zur Teilnahme	
M	Tonaufnahmen Interviews A – K Audioaufnahmen der geführten Interviews	

Verzeichnisse Anhang

N	Literatur- und Abbildungsangaben-----	136
---	---------------------------------------	-----

Anhang

Das Start Strong Programm

1 Entstehung und Zielsetzung des Programms «StartStrong»

Die Idee, die Übergangsphase im Kindergarten neu zu gestalten, entstand aus langjähriger Praxiserfahrung im Kindergartenalltag. Dabei zeigte sich, dass insbesondere nach der Verschiebung des Stichtages Anpassungen erforderlich waren, da zunehmend jüngere Kinder in den Kindergarten eintraten. Ziel war es, den veränderten Bedürfnissen dieser Kinder nach Sicherheit und individueller Zuwendung Rechnung zu tragen. Ausgangspunkt war die Überlegung, wie Kindern in dieser sensiblen Phase auf einfache Weise Unterstützung geboten werden kann – auch in Situationen, in denen im Kindergartenalltag wenig Zeit für persönliche Begleitung bleibt.

Im Schuljahr 2018 wurden erstmals Stofftiere eingeführt, mit der Annahme, dass diese den Kindern in der Eintrittsphase eine niedrigschwellige Form emotionaler Unterstützung und Sicherheit vermitteln könnten. Jedes Kind erhielt am ersten Kindertag ein eigenes Stofftier, das es durch das Jahr begleitete.

In der praktischen Umsetzung zeigte sich, dass die Stofftiere von den Kindern gut angenommen wurden, gleichzeitig jedoch weitere Anpassungen notwendig waren. Längere Kreisphasen führten teilweise zu Unruhe, und nicht alle Kinder konnten gleichermassen erreicht werden. Beobachtungen verdeutlichten zudem, dass Kinder mit impulsivem Verhalten häufiger Beachtung fanden, während ruhigere Kinder eher in den Hintergrund traten. Vertraute Abläufe, Rituale und klare Strukturen erwiesen sich dagegen als stabilisierende Elemente.

Diese Erkenntnisse bildeten die Grundlage für die Entwicklung des Programms «StartStrong». Die Stofftiere wurden als verbindendes Element zwischen strukturierten Abläufen und wiederkehrenden Ritualen eingesetzt. Ziel der Umstellung war es, eine Unterrichtsstruktur zu gestalten, die kurze Kreisphasen, viele Wiederholungen und klare, vorhersehbare Abläufe umfasst. Die individuellen Ansprachen der Kinder wurden bewusst in Rituale eingebunden, um sicherzustellen, dass jedes Kind regelmässig wahrgenommen und aktiv einbezogen werden konnte.

Aus diesem Grund wurden einheitliche Stofftiere angeschafft, die sich in Grösse und Gestaltung ähnelten und dadurch vielseitig eingesetzt werden konnten. Sie bildeten die Basis eines 16-wöchigen Gesamtkonzepts mit klaren Abläufen, festen Ritualen und wiederkehrenden thematischen Einheiten. Jede Woche stand ein anderes Tier im Mittelpunkt, das als roter Faden durch die verschiedenen Aktivitäten führte

*Eigenes Foto 1
Die eingesetzten Stofftiere*

Im Folgenden werden die zentralen Elemente des Programms vorgestellt, die während der Eintrittsphase eingesetzt wurden.

-
-

2 Die Stofftiere

Bereits am ersten Besuchsmorgen vor den Sommerferien lernten die Kinder ihr zukünftiges Stofftier kennen, das sie während eines oder beider Kindergartenjahre begleiten sollte. Die Zuteilung der Tiere erfolgte durch die Lehrperson. Zu Beginn des zweiten Kindergartenjahres hatten die Kinder die Möglichkeit, ihr Stofftier zu wechseln, falls sie dies wünschten.

Die Stofftiere waren fester Bestandteil der täglichen Rituale und spielten insbesondere in den ersten 16 Wochen eine zentrale Rolle. Auch darüber hinaus wurden sie weiterhin in den Morgen- und Abschlusskreis sowie in Geburtstagsrituale eingebunden und hatten einen festen Platz im freien Spiel. Jedes Stofftier wurde morgens gemeinsam mit der Klasse durch ein Begrüßungslied willkommen geheißen und begleitete das Kind während der Kreiseinheiten. Zum Abschluss des Tages wurden die Stofftiere in die Abschlussrunde einbezogen und gemeinsam verabschiedet.

3 Das Programm

3.1 Die Struktur des Programms

Das Programm «StartStrong» folgte einer festen Wochenstruktur, die den Kindern Orientierung und Sicherheit bieten sollte. Jede Woche stand ein Tier im Mittelpunkt, das thematisch in die verschiedenen Aktivitäten eingebunden wurde.

- **Montag:** Die Woche begann mit einer Geschichte, die sich auf ein aktuelles Thema aus der Kindergartengruppe bezog. Im ersten Durchführungsjahr kam jeweils ein passendes Bilderbuch zum Einsatz, das den Wochenbeginn einleitete. Im darauffolgenden Jahr wurde dieses Element durch ein Tischtheater ersetzt, in dem aktuelle Erlebnisse und Themen aus dem Kindergartenalltag aufgegriffen wurden.
- **Dienstag:** An diesem Tag fand ein Experiment statt, das vom jeweiligen Tier «mitgebracht» wurde und inhaltlich zu ihm passte – etwa Wasserversuche mit der Ente oder Spuren im Sand mit dem Pferd.
- **Mittwoch:** Bewegungsaktivitäten standen im Zentrum und orientierten sich an den typischen Bewegungsformen der Tiere.
- **Donnerstag:** An diesem Tag wurde gebastelt. In der späteren Programmadaption wurde zusätzlich ein gemeinsames Lied eingeführt, das zur jeweiligen Woche oder Tiergruppe passte. Die Bastelaufgaben waren methodisch aufgebaut, sodass verschiedene Techniken schrittweise eingeführt wurden – vom Reissen über das Schneiden bis hin zum gezielten Arbeiten mit Leim.
- **Freitag:** Der letzte Wochentag war Ausflügen und gemeinsamen Erlebnissen im Freien gewidmet. Zu Beginn blieben diese im nahen Umfeld des Kindergartens, später – etwa nach den Herbstferien – führten sie weiter hinaus, beispielsweise auf den Bauernhof oder in den Wald. Auf diese Weise wurden die Wochenthemen durch reale Erfahrungen ergänzt und vertieft.

Die gleichbleibende Struktur und die wiederkehrenden Rituale waren darauf angelegt, den Kindern Orientierung zu bieten und sie im Gruppenalltag zu unterstützen. Mit der thematischen Vielfalt der Tiere wurde eine abwechslungsreiche Gestaltung der Wochen angestrebt, bei der unterschiedliche Lernformen und Zugänge aufgegriffen werden konnten. Die Lehrperson übernahm dabei eine leitende und beobachtende Rolle, um den Ablauf zu strukturieren und individuelle Bedürfnisse wahrzunehmen.

3.2 Aufbau der Tierreihenfolge

Die Reihenfolge der Tiere war bewusst gewählt und orientierte sich an der Erfahrungswelt der Kinder:

- In den ersten Wochen standen **Hauttiere** im Fokus. Dies griff die enge Verbindung der Kinder zu ihrem Zuhause auf und bot Raum für Fragen wie: Wer lebt mit mir zu Hause? Wie ist mein Zuhause? Wo komme ich her?
- Nach den Herbstferien folgten **Bauernhoftiere bzw. Zootiere**, je nach Durchführungsschwerpunkt des jeweiligen Jahres. Hier rückte die Umgebung ausserhalb des eigenen Zuhauses in den Mittelpunkt.
- Um die Weihnachtszeit standen **Waldtiere** im Mittelpunkt. Dies passte zur jahreszeitlichen Stimmung und bot die Möglichkeit, Themen wie Natur und Rückzug aufzugreifen.

3.3 Visualisierung der Tagesstruktur

Um den Kindern eine klare Orientierung zu geben, wurden die Aktivitäten sichtbar im Stuhlkreis visualisiert. Ein Wochenplan zeigte die jeweiligen Tagesaktivitäten und half den Kindern, sich auf die Abläufe einzustellen. Zusätzlich hatte jedes Kind einen eigenen Plan in der Garderobe, auf dem individuell visualisiert war, an welchem Tag es welche Aktivität hatte und wohin es an diesem Tag ging. Diese doppelte Visualisierung sollte den Kindern helfen, sich eigenständig zu orientieren und Sicherheit im Tagesablauf zu gewinnen.

3.4 Gruppenaktivitäten

Klassische Unterrichtsstrukturen wie der Stuhlkreis wurden auf das Minimum reduziert, um dem Umstand Rechnung zu tragen, dass die Fähigkeit, konzentriert sitzen zu bleiben, bei den Kindern unterschiedlich ausgeprägt war. Lediglich gruppenfördernde Aktivitäten wie Geschichten und Rituale fanden darin statt.

Viele Aktivitäten wurden an den Tischen in festen Gruppen durchgeführt, die stets gleichblieben. So fanden beispielsweise das Basteln und Experimentieren immer in denselben Gruppen statt. Diese wurden von der Lehrperson bewusst aus älteren und jüngeren Kindern sowie Kindern mit unterschiedlichem Unterstützungsbedarf zusammengestellt. Die Konstanz der Gruppen sollte Ablenkungen durch Gruppenfindung oder soziale Konflikte vermeiden und gleichzeitig gegenseitige Unterstützung sowie Orientierung durch die Wiederholung der Gruppenstruktur fördern.

Auf das «Götti-Gotti-System» wurde bewusst verzichtet. Stattdessen waren alle Kinder aus dem zweiten Kindergartenjahr als Helferkinder eingeteilt. Fotos dieser Helferkinder hingen zur Orientierung an der Wandtafel.

Bei Ausflügen konnten die Kinder selbst entscheiden, mit wem sie laufen wollten. Auch bei der Wahl ihrer Spielorte waren sie freier, wobei diese lediglich durch die räumlichen Gegebenheiten begrenzt waren.

4 Rituale

Neben den strukturellen Elementen spielten Rituale eine zentrale Rolle im Programm, um Verlässlichkeit und Zugehörigkeit zu fördern. Persönliche Rückmeldungen wurden als fester Bestandteil integriert, um sicherzustellen, dass jedes Kind regelmässig individuelle Aufmerksamkeit erhielt – unabhängig davon, ob es besonders auffiel.

Zur Gewährleistung dieser individuellen Ansprachen wurden zwei feste Rückmeldeelemente in die Rituale eingebaut: eines im Morgenritual, das andere im Abschlussritual. Dabei wurde besonderer Wert darauf gelegt, dem Kind bewusst Aufmerksamkeit zu schenken und es direkt anzusehen.

4.1 Morgenritual

Zum ersten Lied wurden die Stofftiere begrüsst, indem jedes Kind einzeln im Lied angesprochen wurde, dann aufstand, sein Stofftier aus dem Korb in der Mitte holte und sich wieder hinsetzte. Beim zweiten Lied wurde jedes Kind erneut begrüsst, gefragt, was es besonders gut kann, und danach mit «Schön bist du da» willkommen geheissen.

4.2 Kind der Woche

Das Konzept des «Kindes der Woche» wurde eingeführt, um jedem Kind eine besondere Rolle im Gruppenalltag zu geben und es in verschiedenen Bereichen zu stärken. Das jeweilige Kind, dessen Stofftier in dieser Woche im Fokus stand, übernahm verschiedene Aufgaben und trug Verantwortung für die Rituale des Tages.

Zu den Aufgaben des «Kindes der Woche» gehörten:

- Morgendliches Ritual: Nach den Begrüssungsliedern durfte das «Kind der Woche» auf dem grossen Stuhl der Kindergärtnerin Platz nehmen, den Kalender verstellen und die Gruppe über den bevorstehenden Tag informieren.
- Znüni-Vorbereitung: Ein weiteres Element war die Verantwortung für das gemeinsame Znüni.
- Leitung des Abschlussrituals: Am Ende des Tages übernahm das «Kind der Woche» erneut eine leitende Rolle. Wieder auf dem Stuhl der Kindergärtnerin sitzend, führte es durch die Emotions-Schlussrunde, in der jedes Kind seine Gefühle zum Tag äussern konnte. Anschliessend wurde gemeinsam ein Abschlusslied gesungen, um den Tag bewusst zu beenden.

4.3 Gemeinschaftsznüni

Im Programm wurde das «Gemeinschaftsznüni» eingeführt, bei dem das «Kind der Woche» für die gesamte Klasse den Znüni vorbereitete. Es nahm die Einkaufstasche mit der Einkaufsliste und dem Stofftier am Freitag mit nach Hause. Ziel war es, den Kindern eine gesunde Mahlzeit anzubieten und Verantwortung sowie Zusammenarbeit zu fördern. Das Kind durfte zwei «Gspändli» auswählen, die beim Vorbereiten des Znünis halfen, was den Kindern ermöglichte, Kooperation und Feinmotorik zu üben.

4.4 Das Abschlussritual

Das Abschlussritual bot den Kindern die Möglichkeit, aktuelle Themen des Tages aufzugreifen, Situationen zu besprechen und gemeinsam über Regeln zu diskutieren. Dabei standen das aktive Zuhören, das Suchen nach gemeinsamen Lösungen sowie das Entwickeln von Empathie im Mittelpunkt. Zusätzlich erhielt jedes Kind eine individuelle Rückmeldung von der Kindergärtnerin, die eine Beobachtung aus dem Tag aufgriff, beispielsweise: «Ich habe gesehen, dass du heute ein neues Puzzle ausprobiert hast.» Diese Rückmeldungen sollten dazu beitragen, dass sich jedes Kind wahrgenommen fühlte und positive Lernerfahrungen bewusst gemacht wurden.

4.5 Die Stimmungsrunde

Ein zentrales Element des Abschlussrituals war die Stimmungsrunde: Jedes Kind konnte sein Stofftier auf eine Karte legen, die verschiedene Emotionen darstellte. Dies ermöglichte es, den eigenen Gemütszustand nonverbal oder verbal mitzuteilen. Wer wollte, konnte dazu eine Erklärung abgeben.

**Frühere Einschulung
Ausgangslage + Konsequenzen**
Wannak et al 2006

1

Untersuchung

Expertise im Auftrag der EDK, basierend auf einer breiten Dokumentenanalyse (kantonale Gesetze, Bildungspläne, internationale Vergleiche, empirische Studien) sowie pädagogisch-didaktischen Überlegungen

Fokus

Analyse der bildungspolitischen Diskussion um die Vorverlegung des Schuleintrittsalters in der Schweiz. Betrachtet werden rechtliche, organisatorische, pädagogische und gesellschaftliche Aspekte sowie Konsequenzen für Kinder, Eltern, Lehrpersonen und das Schulsystem insgesamt.

Zentrale Ergebnisse

Die Studie zeigt grosse kantonale Unterschiede beim Kindergarten- und Schuleintrittsalter, bei Lehrplänen und Strukturen. Frühere Einschulung wird mit Chancen für Chancengleichheit, Sprachförderung und bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf begründet, birgt aber auch pädagogische Herausforderungen. Notwendig erscheint ein kohärentes Konzept für die Bildung von vier- bis achtjährigen Kindern, das Spiel, individuelle Förderung und schulische Anforderungen verbindet.

Relevante Zitate zur vorliegenden Studie

„Die Vorverlegung des Schuleintrittsalters ist jedoch nur vertretbar, wenn eine entsprechende Weiterentwicklung der aktuellen Spiel-, Lehr- und Lernformen aus Kindergarten und Primarunterstufe geschieht“ (S. 48)

**Der Schuleintritt -
7 Erkenntnisse zur HarmoS**
Stamm 2010

2

Untersuchung:

Wissenschaftliches Dossier, das internationale Forschungsergebnisse und eigene Analysen bündelt. Grundlage sind pädagogische, entwicklungspsychologische und ökonomische Studien zur frühen Kindheit, Schulfähigkeit und Bildungsinvestitionen.

Fokus

Diskussionsgrundlage für die HarmoS-Debatte um das Einschulungsalter und Modelle des Schuleingangs. Thematisiert werden Schulfähigkeit, frühe Förderung, die Rolle der Eltern und familienexterner Betreuung, Qualität der Angebote sowie Kosten und Nutzen früher Investitionen.

Zentrale Ergebnisse

Die ersten Lebensjahre sind entscheidend für emotionale, soziale und kognitive Entwicklung. Schulfähigkeit umfasst mehr als Wissen und Können – auch Wohlbefinden, soziale und emotionale Kompetenzen. Ungleiche Startbedingungen wirken sich stark auf die Bildungslaufbahn aus. Elternkompetenz und qualitativ hochwertige Betreuung sind zentrale Faktoren. Internationale Studien belegen den hohen Nutzen früher Investitionen, insbesondere für benachteiligte Kinder.

Relevante Zitate zur vorliegenden Studie

keine

**Blickpunkt
Kindergarten**
Stamm 2015

3

Untersuchung:

Dossier auf Basis internationaler Forschung, eigener Studien (u. a. FRANZ-Studie, PRINZ-Projekt) und theoretischer Ansätze. Enthält Management Summary, Schlüsselbotschaften und sechs thematische Briefing Papers.

Fokus:

Der Kindertarteneintritt wird als eigenständiger Übergang ins Bildungssystem beschrieben. Fragen: Warum ist der Übergang wichtig? Was sind Übergänge? Wie lässt sich „Kindergartenfähigkeit“ fassen? Welche Rolle spielen Kind und Eltern?

Zentrale Ergebnisse

Der Kindergarten hat durch das Obligatorium und das HarmoS-Konkordat neue Bedeutung erhalten. Der Übergang gilt als kritisches Lebensereignis mit Chancen und Risiken. „Kindergartenfähigkeit“ wird als Prozess verstanden, an dem Kind, Eltern und Institutionen beteiligt sind. Erfolgreiche Übergänge zeichnen sich durch Wohlbefinden, soziale und kognitive Anpassung aus. Sechs Empfehlungen werden formuliert, darunter Eingewöhnungszeit und enge Kooperation.

Relevante Zitate zur vorliegenden Studie

„...heute bereits 4-jährige Kinder in den Kindergarten. Sie müssen dann oft mit den Grösseren «mitlaufen», damit keine konzeptionellen Umstellungen nötig werden. Damit kann jedoch eine Überforderung für jüngere Kinder verbunden sein. Gute Übergänge gehen deshalb auch mit einer Eingewöhnungsphase der jüngsten Kinder einher (S. 33)

Jetzt geht's los
Fasseing- Heim 2014

4

Untersuchung:

Forschungsprojekt zum Kindergarteneintritt, basierend auf qualitativen Analysen von Kinder- und Elternperspektiven sowie Beobachtungen und Befragungen von Lehrpersonen.

Fokus:

Darstellung der Anforderungen, die Kinder, Eltern und Lehrpersonen beim Übergang vom familiären Umfeld in den Kindergarten bewältigen müssen. Ziel ist die Entwicklung professioneller Handlungsempfehlungen.

Zentrale Ergebnisse:

Der Übergang wird als Prozess auf individueller, interaktionaler und kontextueller Ebene beschrieben. Kinder erleben ihn häufig als herausfordernd, können aber wichtige Kompetenzen entwickeln. Belastete Familien und Kinder mit sprachlichen oder kulturellen Hürden sind besonders gefährdet. Gelingensbedingungen sind einfühlsame Interaktionen, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Eltern sowie Rituale und Strukturen, die Orientierung geben.

Zitate mit Relevanz für die vorliegende Studie

„Orientierung und Sicherheit sind für die Kinder im Übergang zentral. Die neue Situation ist an sich von Unsicherheit und emotionalen Herausforderungen gekennzeichnet....klare Tagesstruktur wählen, die über mehrere Wochen konstant bleibt..... Sicherheit geben dazu kleine Rituale“ (S. 24)

StarTG mit jungen Kindergarten - Kindern starten im Kanton Thurgau
Fasseing et al. 2018

5

Untersuchung

Erhebung im Kanton Thurgau. Befragt wurden 250 Kindergarten- und Basisstufenlehrpersonen, 75 Schulleitungen und 41 Schulbehörden mittels Online-Fragebogen. Ergänzt durch ein Validierungs-Gruppeninterview.

Fokus:

Analyse der Folgen der Vorverschiebung des Stichtags für den Kindergarteneintritt. Untersucht wurden Heterogenität, Unterstützungsmassnahmen, pädagogische Veränderungen sowie Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen, Eltern und Schulen.

Zentrale Ergebnisse:

Die Klassen sind stark heterogen. Rund 17 % der Kinder werden zurückgestellt, was Altersunterschiede verstärkt. Lehrpersonen sehen junge Kinder als besonders unterstützungsbedürftig. Unterstützungsmassnahmen bestehen mehrheitlich in zusätzlichem Personal, sind aber oft nicht systematisch. Pädagogisch zeigt sich eine Verlagerung hin zu mehr Betreuung, während Förderung zu kurz kommt. Empfohlen werden kleinere Klassen, Teamteaching und klare Unterstützungskonzepte.

Zitate mit Relevanz für die vorliegende Studie

„Junge Kinder sind insbesondere beim Start in den Kindergarten intensiver auf emotionale und körperliche Unterstützung durch erwachsene Bezugspersonen angewiesen. Lehrpersonen, die ihre Klasse alleine führen und sich gleichzeitig um einzelne junge Kinder und die ganze Klasse kümmern müssen, erleben zwangsläufig Stress und Überforderung“ (S. 7).

Die Situation auf der Kindergartenstufe im Kanton Zürich

6

Edelmann, Wannack, Schneider 2018

Untersuchung

Empirische Studie im Auftrag der Bildungsdirektion Zürich. Multimethodisches Design: Unterrichtsvideografie, Interviews mit Lehrpersonen, Kurzinterviews mit Kindern, Sprachtests, Tests zu exekutiven Funktionen sowie Elternbefragung.

Fokus:

Bestandsaufnahme der Situation auf der Kindergartenstufe im Kanton Zürich. Themen: Unterrichtsgestaltung, Bildungs- und Entwicklungsprozesse, Elternzusammenarbeit, Übergänge.

Zentrale Ergebnisse:

Die Studie zeigt grosse Heterogenität. Unterricht ist durch Rituale geprägt, Individualisierung bleibt eine Herausforderung. Sprachliche und exekutive Kompetenzen entsprechen im Schnitt dem Alter, Unterschiede sind jedoch erheblich. Kinder im zweiten Kindergartenjahr freuen sich meist auf die Schule. Eltern sind überwiegend zufrieden, nicht-deutschsprachige Eltern fühlen sich weniger gut erreicht. Zusätzliche Unterstützung ist für jüngere Kinder und Kinder aus benachteiligten Familien wichtig.

Zitate mit Relevanz für die vorliegende Studie

„Bei der Gestaltung von Unterrichtsabläufen spielen der Einbezug von Ritualen und das Entwickeln von Routinen eine wichtige Rolle“ (S. 22).

Situation des Kindergartens Monitoring Bericht 2018

7

Untersuchung:

Monitoringbericht auf Basis mehrerer Datenquellen: Kindergartenstudie PHBern/PHZH, Online-Befragung aller Lehrpersonen (n=1464), Bildungsstatistik, Literatur- und Dokumentenanalyse.

Fokus:

Darstellung der Entwicklung und Situation des Kindergartens im Kanton Zürich seit der Kantonalisierung. Themen: Kinder, Lehr- und Fachpersonen, Unterricht, Sprachförderung, Übergänge.

Zentrale Ergebnisse

Der Kindergarten ist Teil der Volksschule. Er ist geprägt durch grosse Heterogenität. Rückstellungen vergrössern Unterschiede. Unterricht ist stark durch freie Spielsequenzen und Rituale geprägt, aber unterschiedlich umgesetzt. Sprachförderung ist alltagsintegriert, gezielte Förderung komplexerer Sprachhandlungen selten. Übergänge sind herausfordernd, besonders für jüngere Kinder. Lehrpersonen sehen sich hohen Anforderungen gegenüber. Kooperation und Elternarbeit sind zentral.

Zitate mit Relevanz für die vorliegende Studie

„Durch eine klare Strukturierung des Raumes können die Kindergartenlehrpersonen Friktionen vorbeugen, Kooperationen fördern, einfache Orientierung und Selbstständigkeit der Kinder ermöglichen und sich einen möglichst guten Überblick verschaffen. (S. 31)

Eintritt in die Schule eine Chance für alle Kinder

6

Edelmann, Beeler et al. 2019

Untersuchung:

Studie im Auftrag der Jacobs Foundation (2018–2019). Methodisches Vorgehen: Literaturrecherchen, Interviews mit Expert:innen, Analyse von Programmen in allen drei Sprachregionen,

Fokus:

Die Transition vom Vorschulbereich in den ersten Zyklus des Bildungssystems. Zentrale Fragen: Risiken und Herausforderungen, bestehende Programme, Erfolgsfaktoren.

Zentrale Ergebnisse:

10–20 % der Kinder sind beim Schuleintritt besonders herausgefordert, v. a. durch Armut, geringen Bildungsstand der Eltern oder Sprachdefizite. Es existieren zahlreiche, aber oft regionale und zeitlich befristete Praxisprojekte. Nationale Strategien fehlen. Erfolgreiche Transitionen zeichnen sich durch Wohlbefinden, Motivation, Lernfortschritte und gute Beziehungen aus. Empfehlungen betreffen Stärkung der Familie, Zugang zu Vorschulförderung, Kontinuität von Sprachförderung und Unterstützung

Zitate mit Relevanz für die vorliegende Studie

„Die Expertinnen und Experten sind sich einig, dass sich auch das System an die veränderten Bedingungen anpassen müsse. Als zentral wurde es erachtet, dass das Kind im Zentrum steht. Neben strukturellen Voraussetzungen (S. 29)

Der Kindergarten im Fokus

9

Wannack, Beeli-Zimmermann 2020

Untersuchung:

Publikation auf Basis der Zürcher Kindergartenstudie (PHBern/PHZH, 2017). Multimethodisches Design mit Unterrichtsbeobachtungen, Interviews mit Lehrpersonen, Tests mit Kindern, Elternbefragungen sowie Online-Befragung aller Kindergarten-lehrpersonen.

Fokus:

Empirische und pädagogische Einblicke in aktuelle Entwicklungen. Themen: Selbstverständnis von Lehrpersonen, Lern- und Spielverständnis, Sprachbildung, exekutive Funktionen, Elternkooperation, Übergänge.

Zentrale Ergebnisse:

Kindergartenlehrpersonen betonen den hohen Stellenwert des Spiels, insbesondere des freien Spiels. Unterricht ist geprägt von Ritualen, Strukturen und vielfältigen Spielformen, jedoch unterschiedlich umgesetzt. Sprachförderung ist breit, aber gezielte Anregungen bleiben punktuell. Exekutive Funktionen entwickeln sich mit grossen Unterschieden. Elternarbeit wird überwiegend positiv erlebt, erfordert aber viel Zeit. Übergänge werden als wichtige Prozesse beschrieben.

Zitate mit Relevanz für die vorliegende Studie

„... Ebenso gehört es für die meisten Kindergartenlehrpersonen dazu, dass der Unterricht durch klare Strukturen gekennzeichnet ist. (S. 35)

Gelingt der Übergang in den Kindergarten

Carigiet, Troesch, Schaller 2020

10

Untersuchung:

Querschnittstudie im Kanton Bern. Befragt wurden Eltern (n=255) und Kindergartenlehrpersonen (n=38) 12 Wochen nach Eintritt der Kinder ins 1. Kindergartenjahr.

Fokus::

Frage, wie gut die Anpassung von Kindern nach dem Kindergartenstart gelingt. Betrachtet wurden emotionale Integration, soziale Kompetenzen und adaptives Verhalten.

Zentrale Erkenntnis:

Die Mehrheit der Kinder bewältigt den Übergang erfolgreich. Eltern berichten von positiven Emotionen und Wohlbefinden. Lehrpersonen sehen bei über 70 % keine oder nur geringe Probleme. Dennoch zeigt sich bei 4–11 % deutliche Schwierigkeiten, v. a. in der sozialen Integration. Rund 15 % fallen in den SDQ-Risikobereich, Probleme bestanden meist schon länger. Ein Teil der Kinder benötigt gezielte Unterstützung, insbesondere bei Müdigkeit, Struktur und Kontakten.

Zitate mit Relevanz für die vorliegende Studie

„Als viel relevanter als die Frage, ob der Übergang gelingt, erweist sich nun die Frage, wie der Übergang gestaltet sein muss, damit er möglichst gut gelingt“ (S. 18).

Das pädagogische Potenzial eines Übergangsobjekts in Transitionskontexten

Pfeifer 2021

11

Untersuchung:

Quantitativ-empirische Längsschnittstudie mit zwei Kohorten von Erstklässler:innen. Treatment- und Kontrollgruppen wurden über ein Schuljahr hinweg begleitet. Datenerhebung mit Fragebögen, FEES, KFT-Tests und Forschungstagebuch.

Fokus:

Analyse der Wirkung eines „Schulteddys“ als Übergangsobjekt im Übergang vom Kindergarten in die Grundschule.

Zentrale Erkenntnis:

Der Einsatz des Schulteddys zeigte positive Effekte auf schulisches Wohlbefinden und Lernfreude, besonders bei belasteten Kindern. Hinsichtlich kognitiver Leistungen ergaben sich keine signifikanten Unterschiede zwischen Treatment- und Kontrollgruppen. Übergangsobjekte können somit emotional unterstützen, ohne direkt die Leistung zu beeinflussen.

Zitate mit Relevanz für die vorliegende Studie

„Es ist ein erstaunliches Ergebnis, dass ein Schulteddy dazu beitragen konnte, schneller ein schulisches Wohlbefinden bei den Erstklass-kindern in der neuen Institution Grundschule zu generieren“ (S. 159 - 160).

Die Transition in den Kindergarten

Schletti, 2023

12

Untersuchung:

Ethnografische Langzeitstudie mit fünf Familien im Kanton Bern. Datenerhebung über Beobachtungen, Interviews, Gespräche, Feldnotizen und Fallrekonstruktionen.

Fokus:

Erforschung der Transition in den Kindergarten aus Familienperspektive. Leitfragen: Wie erleben Familien den Übergang? Welche Praktiken entwickeln sie? Welche Veränderungen ergeben sich im Alltag?

Zentrale Erkenntnis:

Der Kindergarteneintritt wird als bedeutsamer Prozess für die ganze Familie erlebt. Familien entwickeln neue Routinen und schulvorbereitende Praktiken, abhängig von Hintergrund und Ressourcen. Herausforderungen betreffen Ablösung, Zeitorganisation und Erwartungen der Institution. Gelingen wird wahrgenommen, wenn Kinder sich wohlfühlen, Eltern Vertrauen entwickeln und Familie und Kindergarten kooperieren. Transition ist als „Doing Family“ und „Doing Transition“ zu verstehen.

Zitate mit Relevanz für die vorliegende Studie

„...von Seiten der Kindergartenlehrpersonen, eine feinfühligere Unterstützung, der Aufbau einer tragfähigen Beziehung [und] Vertrauen“ für eine gelungene Transition der Kinder in den Kindergarten notwendig“ (S. 24).

PermaTeach
Begleitstudie zur positiven Bildung

13

Wammerl, Lichtinger 2025

Untersuchung:

Mixed-Methods-Studie mit Interventions- und Kontrollgruppen in österreichischen Schulen. Stichprobe: 155 Lehrpersonen und 1'402 Schüler:innen. Drei Messzeitpunkte, ergänzt durch Interviews und Abschlussbefragung.

Fokus:

Überprüfung der Wirksamkeit des Programms PERMA.teach, das Lehrpersonen befähigen soll, das PERMA-Modell (Positive Emotionen, Engagement, Relationships, Meaning, Accomplishment) in den Unterricht einzubinden.

Zentrale Erkenntnis:

Lehrpersonen zeigten deutliche Verbesserungen in positiven Emotionen, Engagement und Lebenszufriedenheit. Schüler:innen wiesen keine signifikanten quantitativen Verbesserungen auf, jedoch qualitative Hinweise auf positives Klassenklima und Selbstwirksamkeit. Die Studie betont die Bedeutung von Autonomie bei der Umsetzung sowie struktureller Unterstützung für Nachhaltigkeit.

Zitate mit Relevanz für die vorliegende Studie

„Students demonstrated improved self-concept (greater awareness of strengths), increased self-efficacy (interest in fostering relationships), and enhanced reflective capacity (more concise self-expression). These findings highlight the intervention's potential impact through teacher-student interactions.“ (S. 8)

Die Determinanten eines gelungenen Kindergarteneintritts

14

Carigiet, Troesch, 2025

Untersuchung:

Querschnittsstudie in 38 Kindergärten im Kanton Bern mit 255 Kindern, deren Eltern und Lehrpersonen. Datenerhebung drei Monate nach Eintritt mit Sprachtests, Elternfragebögen und Lehrpersoneneinschätzungen.

Fokus:

Identifikation von Faktoren, die den gelungenen Übergang in den Kindergarten bestimmen.

Zentrale Erkenntnis

Die wichtigsten Prädiktoren liegen auf Ebene des Kindes: praktische Selbständigkeit, Sprachverständnis und bekannte Kinder begünstigen Anpassung; Problemverhalten erschwert sie. Knaben zeigen häufiger Schwierigkeiten. Alter und Bildungshintergrund sind wenig bedeutsam. Übergangsvorbereitungen der Lehrpersonen erweisen sich als wenig relevant.

Zitate mit Relevanz für die vorliegende Studie

„die Befunde sind so zu deuten, dass ältere Kinder den Kindergarten tendenziell etwas lieber besuchen als jüngere Kinder. Eine Erklärung könnte sein, dass für ältere Kinder eine bessere Passung zwischen den mitgebrachten Voraussetzungen und den Anforderungen im Kindergarten bestehen“ (S.118).

Mail an die ehemaligen Kindergarteneltern

Liebe ehemalige Kindergarteneltern,

Die Kindergartenzeit ihres Kindes ist nun bereits eine ganze Weile her. Inzwischen arbeite ich, wie viele wissen, nicht mehr im Kindergarten ..., sondern studiere schulische Heilpädagogik an der HfH in Zürich. Trotzdem gelange ich nochmals an Sie als Eltern, und zwar ausfolgendem Grund:

Im Rahmen meiner Masterarbeit beschäftige ich mich mit dem Kindergarteneintritt.

Dabei untersuche ich, wie dieser gestaltet werden kann, um den Kindern einen starken Start in die Schulzeit ermöglichen. Mit der Verschiebung des Stichtages sind die Kinder heute jünger als noch von einigen Jahren. Dies spiegelt sich im Kinderalltag wider in dem sie andere Bedürfnisse zeigen als ihre Klassenkameraden. Die Praxis zeigt eine grosse Heterogenität in den Klassen, die es aufzufangen gilt. Oft fehlt es an aber an Ressourcen. Mit der Idee, dass Stofftiere bereits niederschwellig eine stabilisierende Wirkung haben können, wurden diese im Kindergarten während vier Schuljahren als Begleiter und als Unterrichtsstruktur eingesetzt.

Gerne würde ich Ihre Perspektive als Eltern in meine Untersuchung einbeziehen, indem wir gemeinsam den Übergang in den Kindergarten reflektieren und Ihre Erinnerungen beleuchten. Ihre Einschätzungen darüber, was aus Ihrer Sicht wichtig war und welche Erfahrungen Sie gemacht haben, sind für meine Forschung äußerst wertvoll und könnten dazu beitragen, das Konzept der Stofftiere als Unterstützung im Übergangsprozess weiter zu vertiefen.

Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie bereit wären, an einem kurzen Interview teilzunehmen, um Ihre Perspektive auf den Kindergartenstart Ihrer Kinder zu teilen. Das Gespräch würde voraussichtlich etwa 30 Minuten Ihrer Zeit in Anspruch nehmen und kann entweder persönlich, telefonisch oder per Videokonferenz stattfinden, je nachdem, was für Sie am bequemsten ist.

Bitte lassen Sie mich wissen, ob Sie daran interessiert sind.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Zeit.

Mit herzlichen Grüßen,
Pia Bernhard

079
pia.bernhard@...

Übersicht der befragten Familien

	Kinder, der Familie, dem Alter nach	Alter beim Eintritt In den Kindergarten	Kindergarten mit Star Strong Programm				Lehrerwechsel SJ 22/23	Kindergarten mit anderem Setting	Kinder in unterschiedlichen Settings
			SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22			
Familie A	Junge	4.4	X	X					
	Junge	4.4					X	X	
Familie B	Mädchen	?					X		
	Mädchen	4.8	X	X				X	
Familie C	Junge	4.8			X	X			
	Mädchen	4.5			X	X		X	
Familie D	Junge	?					X		
	Junge	?					X	X	
Familie E	Mädchen	4.2				X			
	Junge	4.7					X		
Familie F	Junge	4.5					X	X	
	Mädchen	4.9	X	X					
Familie G	Mädchen	4,7	X	X				X	
	Mädchen	4.1		X	X				
Familie H	Mädchen	4.1				X	X		
	Mädchen	?					X	X	
	Mädchen	?					X		
Familie I	Junge	4,6		X	X				
	Junge	4.1				X	X		
Familie J	Junge	?					X		
	Mädchen	5.1				X	X	X	
Familie K	Mädchen	4.7			X	X			
	Junge	4,8		X	X			X	
Familie L	Junge	?					X		
	Junge	?						X	
Total	12 ♀ 12 ♂	5 Kinder< 4.5	14 Kinder				4 Kinder	10 Kinder	9 Familien

Die obenstehende Tabelle gibt einen Überblick über alle befragten Familien, gegliedert nach Geschlecht und Alter der Kinder sowie deren Kindergartenverlauf. Erfasst wurde, ob die Kinder beim Eintritt in den Kindergarten am *Start Strong*-Programm teilnahmen, ob ein Lehrerwechsel stattfand und ob Erfahrungen in unterschiedlichen Kindergarten-Settings gemacht wurden. Die Angaben wurden nach Schuljahren und Familien strukturiert und ermöglichen eine Einordnung der jeweiligen Übergangssituationen.

	Geschlecht	Alter	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23
Familie A	Junge	4.4					
Familie B	Mädchen	4.8					
	Junge	4.8					
Familie C	Mädchen	4.5					
Familie D	Mädchen	4.2					
Familie E	Mädchen	4.9					
Familie F	Mädchen	4,7					
	Mädchen	4.1					
Familie G	Mädchen	4.1					
Familie H	Junge	4,6					
	Junge	4.1					
Familie I	Mädchen	5.1					
Familie J	Mädchen	4.7					
Familie K	Junge	4,8					

In der linksstehenden Tabelle ist ergänzend dargestellt, welche Stofftiere die Kinder im Rahmen des Programms erhalten haben. Auch hier wurden Geschlecht, Alter und Eintrittsjahr aufgeführt, sodass sich beide Tabellen miteinander abgleichen lassen.

Leitfaden für Qualitatives Interview

1 Einleitung

1.1 Begrüßung und Vorstellung

- Begrüßung des Interviewpartners
- Erklärung des Interviewthemas und -ziels
- Hinweis auf Anonymität und Vertraulichkeit
- Einverständnis zur Aufzeichnung des Interviews einholen
- Warming-up
- Kurze, informelle Fragen zum Auflockern
- der Kindertageeintritt liegt bereits Jahre zurück, deshalb eine Einstimmung mit einem kurzen Video aus dieser Zeit, um Erinnerungen zu wecken und das Gespräch aufzulockern

2 Hauptteil

2.1 Der Übergang in den Kindergarten

1.3.1 Zeit vor dem Kindertageeintritt

- Bereits vor den Sommerferien wurdest du mit deinem Kind zu einem Besuch im Kindergarten eingeladen. Ziel dieses Anlasses war es, die Räumlichkeiten, das Personal und die anderen Kinder kennenzulernen. Dabei wurde den Kindern auch das zukünftige Stofftier vorgestellt. Jedes Kind erhielt eine Kette mit einem Bild des Stofftiers sowie Bonbons, die die Anzahl Tage bis zum Kindertageeintritt symbolisierten.
- Kannst du beschreiben, wie dieser Tag für dich und dein Kind war?
- Wie hast du die Zeit bis zum Kindertageeintritt erlebt?

1.3.2 Erster Kindertage

- Am ersten Kindertage wurden die Kinder von den älteren Kindern und der Lehrperson willkommen geheißen. Jedes Kind bekam sein Stofftier als „Kindergartenfreund“, mit dem Auftrag, sich gegenseitig zu begleiten und füreinander da zu sein. Danach wurden die Eltern für kurze Zeit verabschiedet.
- Kannst du mir vom ersten Kindertage erzählen? Gibt es etwas, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
- Kannst du dich erinnern, wie du diesen Prozess erlebt hast? Gab es Schwierigkeiten?

1.3.3 Die ersten Wochen im Kindergarten

- Herausforderungen für die Familie
- Wie hat sich der Kindertageeintritt auf deine Familie ausgewirkt? Was hat sich für dich geändert?

- Herausforderungen durch neue Umgebung
- Wie hat sich dein Kind in der neuen Umgebung des Kindergartens eingelebt? Gab es besondere Herausforderungen oder Veränderungen, die dir aufgefallen sind?
- Vertrauen und fremde Hände
- Wie war es für dich, dein Kind in die Obhut des Kindergartens zu geben? Was hat dir Vertrauen gegeben, und was hättest du dir in dieser Zeit gewünscht?

2.2 Die Stofftiere

- Die Stofftiere hatten einen großen Stellenwert im Unterricht. Jeden Tag wurden sie von den Kindern liebevoll entgegengenommen, in die Lektion miteinbezogen, ins Spiel integriert und vor dem nach Hause gehen auch wieder verabschiedet. Wenn ein Kind traurig war, haben sich die Kinder die Tiere gegenseitig zum Trost gebracht.
- Inwiefern haben die Stofftiere eine Rolle beim Kindergarteneintritt deines Kindes gespielt? Wie hast du das wahrgenommen?
- Hat dein Kind eine besondere Beziehung zu seinem Stofftier entwickelt? Wenn ja, wie zeigt sich das?

2.3 Rituale und Struktur

- Die ersten 16 Wochen im Kindergarten waren stark strukturiert und ritualisiert. Jede Woche stand ein Tier und ein Kind im Mittelpunkt, und es gab feste Aktivitäten wie Geschichten, Experimente und Ausflüge.
- Wie hat dein Kind auf diese Struktur reagiert? Hat es die Abläufe und die wöchentlichen Aktivitäten verstanden?

2.4 Wohlbefinden im Kindergarten

- Das Wohlbefinden im Übergang in den Kindergarten ist entscheidend für einen erfolgreichen Start und eine gute Eingewöhnung.
- Welche Faktoren sind deiner Sicht wichtig, um das Wohlbefinden zu sichern?
- Wie würdest du das Wohlbefinden deines Kindes im Kindergarten beschreiben?
- Wie gerne ging dein Kind in den Kindergarten? Wie hast du das festgestellt?
- Gab es Tage, an denen dein Kind nicht in den Kindergarten gehen wollte? Wie hast du in diesen Situationen reagiert, und was hat deinem Kind geholfen?

2.5 Beziehung

- Die Beziehung zur Lehrperson wird in der Fachliteratur als ein wesentlicher Faktor für das Wohlbefinden in der Schule hervorgehoben.
- Kannst du beschreiben, welche Aspekte dir als Elternteil besonders wichtig sind, um eine positive Beziehung zwischen deinem Kind und der Lehrperson zu fördern? Welche Faktoren tragen deiner Meinung nach dazu bei, diese Beziehung erfolgreich aufzubauen?

2.6 Voraussetzungen

2.6.1 Unterschiede bei den Geschwistern

- Du hast mehrere Kinder. Welche Unterschiede hast du beim Kindertarteneintritt der Geschwister festgestellt?
- Das Geschwisterkind von ... besuchte einen Kindergarten mit einem anderen pädagogischen Konzept. Welche Unterschiede hast du zwischen den beiden Konzepten bemerkt?

2.6.2 Alter bei Kindertarteneintritt mit knapp vier Jahren (nur wenn zutreffend)

- Dein Kind gehörte zu den jüngsten in der Klasse. Wie hast du das erlebt? Gab es Unterschiede im Vergleich zu älteren Geschwistern?

2.6.3 Zusätzliche Unterstützung und Maßnahmen

- Welche Unterstützung oder Maßnahmen hättest du dir während des Kindertarteneintritts noch gewünscht? Gibt es etwas, das dir besonders geholfen hätte?

3 Abschluss

- Zusammenfassung der wichtigsten Punkte des Gesprächs
- Möglichkeit für den Interviewpartner, zusätzliche Gedanken oder Erfahrungen zu teilen
- Dank für die Teilnahme und das Teilen der Erfahrungen

Kategoriensystem

Masterarbeit
Pia Bernhard
2025

1. Kind

Dieser Abschnitt enthält alle Aussagen zur Entwicklung und den Erfahrungen des Kindes während des Übergangs in den Kindergarten. Berücksichtigt werden individuelle Merkmale, Kompetenzen sowie emotionale Prozesse und Bewältigungsstrategien, die das Wohlbefinden und die Anpassung des Kindes beeinflussen.

2.1 Eigenschaften+ Bedürfnisse

Definition

Aussagen zu den individuellen charakterlichen und persönlichen Merkmalen des Kindes sowie dessen Entwicklungsvoraussetzungen, die den Übergang in den Kindergarten beeinflussen. Dazu gehören Anpassungsfähigkeit und weitere für den Übergang relevante individuelle Eigenschaften.

Ankerbeispiel

«Gerade sie brauchte ja schon auch Orientierung, ich glaube Clara ist da ausgeprägt. Ich sehe das jetzt auch in anderen Situationen wie wichtig das ist für Sie» (C#40).

2.2 Kompetenzen

Definition

Aussagen über die Fähigkeiten und Fertigkeiten des Kindes im Übergangsprozess. Diese umfassen bereits vorhandene Kompetenzen sowie die Weiterentwicklung kognitiver, sozialer und motorischer Fähigkeiten während des Übergangs.

Ankerbeispiel

„Ich glaube, es ist auch ein grosses Erfolgserlebnis, wenn sie irgendwann voraussehen können, was kommt - also wenn sie wissen: heute ist das und das. Sie hat schon am Morgen gesagt: `Mami heute musst du mir den Turnsack und die Regenhosen mitgeben, wir haben Waldmorgen`“ (G#81).

1. Kind

Dieser Abschnitt enthält alle Aussagen zur Entwicklung und den Erfahrungen des Kindes während des Übergangs in den Kindergarten. Berücksichtigt werden individuelle Merkmale, Kompetenzen sowie emotionale Prozesse und Bewältigungsstrategien, die das Wohlbefinden und die Anpassung des Kindes beeinflussen.

1.3. Emotionale Prozesse

1.3.1 Wohlbefinden

Definition
 Aussagen über das allgemeine Wohlbefinden des Kindes im Kindergarten, einschliesslich der wahrgenommenen Sicherheit, Geborgenheit und Zufriedenheit. Ebenso berücksichtigt werden Faktoren, anhand derer Eltern das Wohlbefinden ihres Kindes einschätzen.

Ankerbeispiel
 «Es ging einfach super gut...Ich wusste gar nicht, dass man sich so freuen kann auf den Kindergarten. Sie meinte sogar: müssen wir Herbstferien überhaupt machen? Können wir die nicht einfach streichen» (I#111)

1.3.2 Emotionsregulation

Definition
 Aussagen über Strategien zur Emotionsregulation und zur Bewältigung von Herausforderungen im Übergang. Dazu gehören Anpassungsmechanismen, persönliche Routinen sowie unterstützende Massnahmen aus dem «Start Strong Programm».

Ankerbeispiel
 «Wenn ich traurig bin, habe ich mein Kuschtier da. Das hat diese Geborgenheit gegeben und dieses Gefühl, hey, das ist eine kleine Rettung, wenn ich Mühe habe, wenn ich traurig bin, wenn ich mich beruhigen muss» (K#104).

1.3.3 Gefühle

Definition
 Aussagen über die Bandbreite der Emotionen, die im Zusammenhang mit dem Übergang und dem Programm auftreten. Dazu gehören sowohl positive als auch negative Gefühle, die sich auf die Anpassung des Kindes an die neue Umgebung auswirken.

Ankerbeispiel
 «Meine Kinder mögen es nicht besonders, im Mittelpunkt zu stehen, aber trotzdem haben sie sich getraut und waren stolz. Da, kommt mir wieder das Wort Stolz in den Sinn. Sie waren selber Wochenkind und das war schon etwas Besonderes, gerade für Kinder wie mein» (F#63).

2. Familie

Dieser Abschnitt enthält alle Aussagen zur Rolle der Familie während des Übergangs des Kindes in den Kindergarten. Dabei werden die Eltern-Kind-Beziehung, Geschwisterbeziehungen und der Ablösungsprozess betrachtet.

2.1 Eltern-Kind- Beziehung

Definition

Aussagen zur Eltern-Kind-Beziehung und deren Bedeutung im Übergangsprozess. Dazu gehören emotionale Unterstützung, Ermutigung, Trost sowie strukturelle Hilfen, die den Übergang erleichtern. Ebenso werden Massnahmen des Start Strong Programms und weitere unterstützende Faktoren berücksichtigt

Ankerbeispiel

«Es war auch für uns klar, was die Regeln sind. Was die Struktur ist. Das hat es einfacher gemacht. Das ist so. Man konnte es so greifen. Von den Kindern hören ja, die meisten nichts - und wir sowieso nicht. Wenn man aber beim Kind selber etwas unsicher ist, dann hilft es eben wirklich... wenn es mir hilft, hilft es eben wiederum auch ihr. Und wenn es ihr gut geht, dann hilft es ja auch mir. Also es hat einfach für alle gestimmt» (C#47-48).

2.2 Geschwister- beziehungen

Definition

Aussagen über die Beziehung zu Geschwistern und deren Einfluss auf den Übergang in den Kindergarten. Dies umfasst direkte Wechselwirkungen sowie emotionale und strukturelle Aspekte, einschliesslich relevanter Inhalte des Programms.

Ankerbeispiel

«Und das Allerschönste war aber dann, dass sie sehr drauf geschaut hat nach zwei Jahren, dass ihr Bruder genau das gleiche Stofftier bekommt, weil der Koala ja schon durch sie vorgewärmt wurde, sozusagen. Und dann hat sie, glaube ich, auch abgemacht. Man konnte das wählen, dass der Benjamin den Koala bekommt. Und der Benjamin wusste zu Hause, er kommt in den Kindergarten und bekommt den Koala» (B#77).

2.3 Ablösung

Definition

Aussagen zum schrittweisen Ablösungsprozess des Kindes von der Familie. Dazu gehören die Entwicklung von Selbstständigkeit und Autonomie sowie Veränderungen in der Eltern-Kind-Bindung.

Ankerbeispiel

«Das ist gut gegangen, eben auch hier war Juna, das muss man schon sagen. Ja, das war kein Problem. Darum habe ich vorhin gemeint, dass die Unterlagen so gut eingebunden waren. Ich wusste wie, was sie erwartet, aber auch mich. Das hat mir sehr geholfen. Ich musste ja auch loslassen. Es war das erste Kind » (C#31).

3. Schule

Dieser Abschnitt enthält alle Aussagen zum Kindergartenbetrieb sowie zum Start Strong Programm, einschliesslich seiner Massnahmen, Strukturen und Auswirkungen auf den Übergang der Kinder.

3.1 Beziehungen

Aussagen über Beziehungen in der Schule, alle beinhalten Aspekte allgemeiner Art, aber auch spezifisch auf das Start Strong Projekt

3.1.1 Lehrpersonen- Kind-Beziehung

Definition

Aussagen zu den Interaktionen und Bindungen zwischen Lehrpersonen und Kindern. Diese beinhalten Aspekte wie Vertrauen, Unterstützung, Empathie und individuelle Förderung.

Ankerbeispiel

«Also, dass sich das Kind gehört fühlt. Auch dass es sich ernst genommen fühlt, wenn es mit etwas kommt, selbst etwas Banalem. Und dass das Kind positive Rückmeldungen von den Lehrpersonen, erhält möglichst auch für kleine Sachen. Das ist was ich meine mit sich gesehen und gehört fühlt» (D#68).

3.1.2 Peer-Beziehungen

Definition

Aussagen über die Beziehungen zu Gleichaltrigen, einschliesslich Freundschaften, Kooperation und Konfliktlösung unter den Kindern.

Ankerbeispiel

«Andere Kinder, Freunde, die man hat, das ist natürlich besonders schön... die dann einander das Kuschtier zum Trost gebracht haben. Das finde ich auch sehr süss» (B#103).

3.1.3 Lehrpersonen- Eltern-Beziehung

Definition

Aussagen über die Interaktionen und Kommunikation zwischen Lehrpersonen und Eltern. Diese umfassen den Austausch von Informationen, Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen.

Ankerbeispiel

«Und für uns als Eltern war es ein extrem liebevolles Symbol. Man spürte, dass sich jemand Gedanken gemacht hat und sich freut, dass das eigene Kind kommt » (F#23).

3. Schule

Dieser Abschnitt enthält alle Aussagen zum Kindergartenbetrieb sowie zum Start Strong Programm, einschliesslich seiner Massnahmen, Strukturen und Auswirkungen auf den Übergang der Kinder.

3.2 Schulstruktur

Aussagen über die allgemeine Schulstruktur welche die Voraussetzungen des Kindergartenbetriebes...

3.2.1 Räumlichkeiten und Atmosphäre

Definition

Aussagen zu den physischen Gegebenheiten des Kindergartens sowie zur emotionalen Atmosphäre und den zwischenmenschlichen Interaktionen.

Ankerbeispiel

«wir waren als Eltern und er als Kind willkommen. Die Atmosphäre schon nur am Morgen war schön, der Raum war gestaltetet und es gab immer einen Duft von Früchten und von Sachen vom Znüni» (K#68).

3.2.2 Tagesablauf

Definition

Aussagen zur Struktur und Routine im Kindergartenalltag, einschliesslich fester Zeiten für Aktivitäten wie Spielen, Znüni und Lernen. Zusätzlich beinhaltet diese Kategorie die Umstellung auf die Schulstruktur und deren Auswirkungen auf die Kinder.

Ankerbeispiel

«Neu waren die Uhrzeiten vor allem, konstante Tage oder so, man muss jeden Tag dorthin, es ist eine Pflicht. Aber er war bereit auch für eine Pflicht. Er hat es gerne gemacht, er war dann auch einmal gross und durfte seinen Kindergartenranzen und eine Tasche haben» (K#27).

3.2.3 Kommunikation zum Kindergartenbetrieb

Definition

Aussagen über den Informationsaustausch im Kindergarten, der grundlegende und einheitliche Mitteilungen der Schule an alle Eltern umfasst. Der Fokus liegt auf allgemeinen Informationen, die allen Familien gleichermassen zugänglich gemacht werden.

Ankerbeispiel

«Eben vielleicht wirklich diese Vorabinformationen, wir haben doch schon recht gut gewusst, was uns erwartet obwohl wir nicht den Besuch machen konnten. Wie du dieses System aufbaust, eben mit dieser Stoffente und den Wochen. Du hattest ja diesen Plan mit den Farben. Den hast du uns am ersten Tag erklärt, das hat auch geholfen. Und ich glaube die Rituale. Die hast du wahrscheinlich in dieser Stunde erklärt. Und auch schon in diesem Zettel. Also, wenn ich jetzt denke, im Vergleich zu Ciro. Wir wussten, wie du diesen Kindergarten führst und haben irgendwie gewusst, wie du die Kinder strukturierst» (C# 37).

3. Schule

Dieser Abschnitt enthält alle Aussagen zum Kindergartenbetrieb sowie zum Start Strong Programm, einschliesslich seiner Massnahmen, Strukturen und Auswirkungen auf den Übergang der Kinder.

3.3 Start Strong Programm

Aussagen über das Start Strong Programm, welches den Übergang in den Kindergarten unterstützt.

3.3.1 Vorbereitungsphase

Definition

Aussagen zur Phase vor dem Kindergarteneintritt, einschliesslich Besuchstagen und vorbereitenden Massnahmen.

Ankerbeispiel

«Und der Benjamin wusste zu Hause, er kommt in den Kindergarten und bekommt den Koala. Also das hat ihm sicher auch eine gewisse Sicherheit gegeben» (B#77).

3.3.2 Erste Tage

Definition

Aussagen zu den ersten Tagen im Kindergarten und den damit verbundenen Erfahrungen.

Ankerbeispiel

«Und gerade bei Kindern die Mühe haben mit dem Übergang, glaube ich dass es sehr wertvoll ist, wenn sie gute Vorbereitung haben und sollen wissen was sie erwartet. Dana hat das ja dann alles gehabt - neben dem sie ihre Freundinnen hatte und auch dich schon vom Sehen her kannte. Sie stürzte sich dann sehr auf das Tierli als sie es dann haben durfte. Sie hatte es viel bei sich» (D#32-33).

3.3.3 Programminhalte

Definition

Aussagen zu den spezifischen Massnahmen des Start Strong Programms, wie "Kind der Woche", Wochentierfokus, Orientierungspläne, Morgenrituale, Abschlussrituale und Geburtstagsrituale.

Ankerbeispiel

«Sie liebt Strukturen, deshalb hat sie auch die Kreissequenzen so gemocht - immer gleich, klar angeleitet» (G#194)

3. Schule

Dieser Abschnitt enthält alle Aussagen zum Kindergartenbetrieb sowie zum Start Strong Programm, einschliesslich seiner Massnahmen, Strukturen und Auswirkungen auf den Übergang der Kinder.

3.3 Start Strong Programm

Aussagen über das Start Strong Programm, welches den Übergang in den Kindergarten unterstützt.

3.3.4 Stofftiere

Definition

Aussagen zum Einsatz von Stofftieren als persönliche Begleiter und deren Einfluss auf das Wohlbefinden der Kinder.

Ankerbeispiel

Teilnehmende: Ja das hat von Anfang an eine ganz grosse Rolle gespielt, bereits bevor sie in den Kindergarten gekommen ist. Sie konnte schon vorher den Bezug aufnehmen, weil sie wusste sie hat den Esel und dann auch bei Problemen, wenn sie traurig waren, konnte sie immer zu diesen Tierchen gehen. Es ist eine Bezugsperson geworden. Also wichtig sehr wichtig war das Stofftier. Manchmal durften sie es ja sogar nach Hause nehmen das war dann ganz besonders schön (J#70).

3.3.5 Vergleiche

Definition

Aussagen über den Effekt des Start Strong Programms im Vergleich zu anderen Kindergartensettings, insbesondere hinsichtlich der Wirksamkeit spezifischer Massnahmen beim Übergang in den Kindergarten.

Ankerbeispiel

Es war einfach anders, aber Dana hat es im zweiten Kindergarten ja nicht mehr so gefallen - war sicher auch personenabhängig - die Chemie zwischen Personen, aber schon auch mit der Struktur und dem Betrieb. Ich glaube, für sie waren die Tiere wirklich Teil des Kindergartenteams gewesen. Und dann fehlte ihr danach wirklich etwas (D#48).

Eigenschaften + Bedürfnisse.	1. Kind	
Struktur	Verknüpfung genannter Bedürfnisse + Eigenschaften mit Programmelementen	
Orientierung	Das Programm folgte einer klaren und über 16 Wochen gleichbleibenden Wochenstruktur mit festgelegten Aktivitäten. Das Stofftier war durchgängig Teil des Alltags. Im zweiten Jahr wurde die Struktur verändert, der Bezug zum Tier blieb bestehen.	
Anerkennung	Im Morgen- und Abschlussritual wurde jedes Kind persönlich angesprochen, wodurch eine regelmässige individuelle Zuwendung im Tagesverlauf vorgesehen war.	
Nähe	Die Stofftiere waren fest in den Alltag integriert und begleiteten die Kinder im Rahmen von Ritualen und freien Aktivitäten. Sie standen bei Bedarf als konstante Begleiter zur Verfügung.	
Selbstwirksamkeit	Das Kind der Woche übernahm wiederkehrende Aufgaben im Morgen- und Abschlussritual sowie bei der Znüni-Vorbereitung. Durch die feste Rolle war eine aktive Beteiligung am Gruppengeschehen vorgesehen.	
Bewegung	Im Rahmen der Morgenlieder wurden feste Abläufe mit Bewegungen kombiniert.	Zusätzliche Bewegungselemente könnten Kindern mit höherem Bewegungsdrang entgegenkommen.
Ruhe		Gezielte Möglichkeiten für Ruhephasen während des Tagesablaufs könnten zur Entlastung beitragen

 Kompetenzen	1. Kind	
	Verknüpfung genannter Kompetenzen mit Programmelementen	
Autonomie	Klar strukturierte Rituale und wiederkehrende Abläufe zielten darauf ab, Vertrautheit mit Routinen zu schaffen. Visualisierungen und individuelle Pläne sollten Orientierung geben und zur Übernahme von Verantwortung anregen.	Da Autonomie in den Interviews als besonders bedeutend beschrieben wurde, könnte diesem Aspekt im Programm künftig noch stärker Raum gegeben werden.
Planungsfähigkeit	Visualisierungen an der Wandtafel und individuelle Tagespläne boten eine Grundlage für selbstständige Orientierung und eigenständige Planung.	
Kreativität	Das Programm setzte auf anregende und abwechslungsreiche Inhalte, die den Kindern Raum für kreatives Denken und eigene Ideen boten.	
Flow	Die Förderung kreativer Prozesse zielte darauf ab, nicht nur die Kreativität, sondern auch Ausdauer und Konzentration zu stärken, indem die Kinder sich vertieft mit Aufgaben beschäftigen konnten.	
Soziale Kompetenzen	Im Stuhlkreis boten Gespräche zu aktuellen Situationen Raum für soziale Erfahrungen. Auch in festen Kleingruppen – etwa beim Basteln oder Experimentieren – wurde soziales Miteinander ermöglicht.	
Empathie	Im Abschlusskreis wurden täglich Gefühle geteilt, indem die Kinder ihr Stofftier auf eine Gefühlskarte legten. Ausserdem bot der Rahmen Raum für Gespräche und das gemeinsame Besprechen von Regeln.	
Mut	Als Kind der Woche übernahmen die Kinder leitende Aufgaben im Ritualablauf. Die vertrauten Strukturen boten einen Rahmen, in dem sie sich etwas zutrauen und vor der Gruppe stehen konnten.	

<p>Wohlbefinden</p>	<h1>1. Kind</h1>	
<p>Gefühl der Akzeptanz + gesehen werden</p>	<p>Verknüpfung genannter Faktoren mit Programmelementen</p>	
<p>Strukturierte + liebevolle Umgebung</p>	<p>Jedes Kind wurde im Morgen- und Abschlussritual persönlich angesprochen. Als Kind der Woche stand das Kind im Mittelpunkt, übernahm Aufgaben wie das Begrüssen, Kalenderstellen oder die Znüni-Vorbereitung und konnte aktiv mitgestalten. Zusätzlich bot die tägliche Gefühlsrunde eine Möglichkeit, Emotionen nonverbal über das Platzieren des Stofftiers auszudrücken.</p>	
<p>Möglichkeit zur Mitgestaltung</p>	<p>Der Kindergartenalltag war über 16 Wochen klar strukturiert und folgte einem wiederkehrenden Wochenablauf. Rituale wie der Morgen- und Abschlusskreis boten feste Anker im Tagesverlauf. Persönliche Ansprache, kleine Aufgaben und Rückmeldungen waren fest im Alltag verankert. Die Einbindung der Stofftiere schuf eine vertraute, kindgerechte Atmosphäre. Gruppen wurden bewusst stabil zusammengesetzt, um Sicherheit und soziale Orientierung zu fördern.</p>	<p>Elemente, die Flow-Erlebnisse fördern, könnten noch stärker ins Programm eingebaut werden, um Kindern mit speziellen Interessen mehr Raum zu geben, sich wirklich auf etwas einzulassen und ihr Wohlbefinden zu steigern.</p>
<p>Soziale Kontakte + Freundschaften</p>	<p>Als Kind der Woche übernahmen die Kinder leitende Aufgaben im Morgen- und Abschlussritual, waren ins Begrüssen, Kalenderstellen und Informieren der Gruppe eingebunden und bereiteten gemeinsam mit zwei selbst gewählten Gspändli das Znüni vor.</p>	
<p>Kontinuität + Rituale</p>	<p>Kinder konnten als Kind der Woche aktiv am Alltag mitwirken, etwa beim Begrüssen, Kalenderstellen oder der Znüni-Vorbereitung mit selbst gewählten Gspändli. Die feste Rolle im Ritualablauf und die gleichbleibenden Gruppen boten dabei Sicherheit und Orientierung.</p>	
<p>Kontinuität + Rituale</p>	<p>Wiederkehrende Rituale im Morgen- und Abschlusskreis boten über längere Zeit hinweg einen verlässlichen Rahmen. Das Stofftier war fest eingebunden und begleitete die Kinder täglich. Viele dieser Elemente blieben auch über die ersten 16 Wochen hinaus bestehen.</p>	

<p>Emotions- regulation</p>	<h1>1. Kind</h1>	
<p>Emotionale Entladung zu Hause</p>	<p>Verknüpfung genannter Strategien mit Programmelementen</p>	
<p>Gegenseitige Unterstützung</p>	<p>Die tägliche Gefühlsrunde bot Raum für den Emotionsausdruck im Kindergartenalltag. Einige Eltern berichteten jedoch, dass ihre Kinder emotionale Spannungen erst zu Hause lösten – etwa durch Weinen, Rückzug oder impulsive Reaktionen.</p>	<p>Alternative Gefäße zur Verarbeitung von Emotionen könnten ergänzt werden, um auch zurückhaltenden Kindern Möglichkeiten zur Selbstregulation im Kindergartenalltag zu bieten.</p>
<p>Spielen</p>	<p>Gegenseitige Unterstützung war im Alltag durch bewusst zusammengesetzte, altersgemischte Kleingruppen angelegt. Zusätzlich bot das Helferkindersystem im zweiten Kindergartenjahr Möglichkeiten, sich gegenseitig zu unterstützen.</p>	
<p>gemeinsames Spielen zu Hause</p>	<p>Freies Spiel war im Programm nicht explizit benannt, jedoch täglich im Ablauf vorgesehen.</p>	<p>Gezielte Rollenspiele könnten als regulierende Elemente ins Programm integriert werden, um das in der Analyse erkannte Bedürfnis nach spielerischer Emotionsverarbeitung stärker zu berücksichtigen.</p>
<p>Ruhe + Rückzug</p>	<p>Elemente wie das Geschichtenerzählen boten Momente der Ruhe im Tagesablauf, zielten jedoch nicht explizit auf Rückzug oder Entlastung ab.</p>	<p>Zusätzliche Rückzugsräume könnten ins Programm integriert werden, um den Kindern mehr Möglichkeiten zur individuellen Entlastung und Ruhe zu bieten.</p>
<p>Multifunktionale Rolle des Übergangsobjekts</p>	<p>Im Programm <i>Start Strong</i> war das Übergangsobjekt, ein persönliches Stofftier, fest in den Alltag eingebunden. Es begleitete die Kinder durch zentrale Rituale wie Begrüssung, Morgenkreis und Abschlussrunde und war auch bei Gemeinschaftsznüni und Geburtstagsfeiern präsent. Das Stofftier bot Raum für nonverbalen Emotionsausdruck und wurde in Rollenspiele integriert.</p>	

<p>Eltern-Kind Beziehung</p>	<p>2. Familie</p>	
<p>Neuausrichtung der Beziehung</p>	<p>Verknüpfung genannter Faktoren mit Programmelementen</p>	<p>Ansätze für die Weiterentwicklung</p>
<p>Auf Erzählungen angewiesen</p>	<p>Informationen und Fotos über den WhatsApp Chat ermöglichen Eltern Eindrücke des Kindergarten Geschehens, was die Möglichkeit bot mit ihren Kindern darüber zu sprechen.</p>	<p>Die Neuausrichtung der Beziehung könnte im Programm stärker berücksichtigt werden, indem Eltern weiterhin am Entwicklungsprozess ihrer Kinder teilhaben können – etwa durch eine Dokumentation des Fortschritts, auch wenn sie ihr Kind nicht ständig begleiten.</p>
<p>Geschwister Beziehung</p>	<p>2. Familie</p>	
<p>Sicherheit durch ältere Geschwister</p>	<p>Verknüpfung genannter Faktoren mit Programmelementen</p>	<p>Ansätze für die Weiterentwicklung</p>
	<p>Ältere Geschwister konnten bei der Wahl des Stofftiers für ihr jüngeres Geschwister mitentscheiden und wählten in vielen Fällen das gleiche Stofftier, das sie selbst hatten. In einigen Erzählungen wurde beschrieben, dass dies dazu führte, dass das jüngere Kind bereits eine vertraute Verbindung zum Stofftier aufbaute, bevor es den Kindergarten betrat.“</p>	

	<h2>2. Familie</h2>	
<p>Zeit und Raum für den Prozess</p>	<p>Verknüpfung genannter Faktoren mit Programmelementen </p>	
<p>Sicherheit und Geborgenheit</p>	<p>Im untersuchten Setting gab es keine feste Regel für die Begleitung in den Kindergarten. Eltern konnten ihr Kind bei Bedarf in die Garderobe begleiten und dies so lange tun, wie es für den Übergang notwendig war.</p>	
	<p>Die im Kindergarten vorhandenen Stofftiere standen den Kindern in der Ablösungsphase als Übergangsobjekte zur Verfügung, mit dem Ziel, schwierige Momente zu überbrücken.</p>	

	3. Schule	
	Verknüpfung genannter Faktoren mit dem Programm	Ansätze für die Weiterentwicklung
Lehrpersonen- Kind <ul style="list-style-type: none"> • Kontinuität • Wertschätzender Umgang • Nähe + Anerkennung • Klare Kommunikation 	<ul style="list-style-type: none"> • Die persönliche Ansprache war fest im Ritual verankert, um jedem Kind mindestens zweimal täglich direkte Zuwendung zu ermöglichen 	<ul style="list-style-type: none"> • beibehalten
Peers <ul style="list-style-type: none"> • Unterschiedliche Voraussetzungen • Lebendiges Miteinander 	<ul style="list-style-type: none"> • Feste Gruppen sollten neue Kontakte fördern und Stabilität geben • Im Freispiel konnten Freundschaften selbstständig gepflegt, in der Abschlussrunde Konflikte besprochen werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Konstante, aber flexible Gruppenzusammensetzungen sicherstellen • Bei Konflikten alternative Gruppenzusammenstellungen ermöglichen
Lehrpersonen- Eltern <ul style="list-style-type: none"> • Vertrauen + Flexibilität • Empathie • Engagement + Kompetenz • Rückmeldungen zum Kind 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Verknüpfung zum Programm 	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklungsdokumentation (siehe Tabelle Familie)

<p>Schulstruktur</p>	<h3>3. Schule</h3>	
<p>Räumlichkeiten und Atmosphäre</p> <ul style="list-style-type: none"> • Orientierung durch Einrichtung • Liebevolle Atmosphäre 	<p>Verknüpfung genannter Faktoren mit dem Programm</p>	
<p>Tagesablauf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Klare Strukturen und Vorabinformationen 	<ul style="list-style-type: none"> • Wiederkehrende Elemente wie Stofftierbilder und Visualisierungspläne • Stofftiere als Gestaltungselemente 	<ul style="list-style-type: none"> • Pläne beibehalten und Autonomie weiter zu unterstützen
<p>Kommunikation zum Kindergartenbetrieb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheit durch Informationen • Digitaler Austausch in Corona Zeiten vorgeführt – danach WhatsApp Chat unterschiedlich genutzt • Mehr Infos zum Stofftier Projekt gewünscht 	<ul style="list-style-type: none"> • Tagesablauf im untersuchten Setting während der ersten 16 Wochen konstant mit Ausnahmen (z. B. Besuch der Polizei) 	<ul style="list-style-type: none"> • Klare Strukturen beibehalten • Individuelle Bedürfnisse prüfen
<p>Kommunikation zum Kindergartenbetrieb</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherheit durch Informationen • Digitaler Austausch in Corona Zeiten vorgeführt – danach WhatsApp Chat unterschiedlich genutzt • Mehr Infos zum Stofftier Projekt gewünscht 	<ul style="list-style-type: none"> • Regelmässige Foto-Updates über den WhatsApp-Chat • Detaillierte Vorab-Informationen zum Kindergartenstart • Keine spezifische Information zum Stofftierprojekt 	<ul style="list-style-type: none"> • Konzept der Stofftiere künftig klarer kommunizieren, um gezielte Elternunterstützung zu ermöglichen • Digitale Austauschformen gezielt einsetzen und strukturieren • Regelmässige Vorab-Informationen als festen Bestandteil der Elternkommunikation sichern

<p>Vorbereitungsphase</p>	<p>3. Die Schule 3.3 Start Strong Programm</p>	
	<p>Verknüpfung genannter Aspekte mit dem Programm</p>	<p>Ansätze für die Weiterentwicklung </p>
<p><i>unterstützende Aspekte</i> Möglichkeit, den Kindergarten, kennenzulernen</p>	<p>Vor den Sommerferien fand jeweils der Wellentag statt. Die zukünftigen Kindergartenkinder durften an diesem Tag den Kindergarten besichtigen, ihr Stofftier kennenlernen und erhielten als Andenken ein Bild ihres Stofftiers, das an einer Bonbonkette befestigt war.</p>	<p>---</p>
<p><i>unterstützende Aspekte</i> Begleitung der Vorfreude</p>	<p>Ebenso erhielten sie am Besuchstag einen Countdown-Plan, der die verbleibenden Tage bis zum Kindergartenstart sichtbar machte und dazu gedacht war, den Kindern die Orientierung zu erleichtern.</p>	<p>---</p>

	3. Die Schule 3.3 Start Strong Programm	
	Verknüpfung genannter Aspekte mit dem Programm	
unterstützende Faktoren soziale Anbindung	---	---
unterstützende Faktoren warme Atmosphäre	Die Stofftiere lagen morgens im Stuhlkreis bereit und konnten zu einer zu einer einladenden Stimmung beitragen	---
unterstützende Faktoren Stofftiere als Vertreter Begleiter	Die Stofftiere standen den Kindern sowohl für das Spiel als auch zur Unterstützung zur Verfügung, mit dem Ziel, Kontinuität zu vermitteln und in Übergangssituationen etwas Vertrautes in der Hand zu haben.	---
unterstützende Faktoren „richtig parat sein“	Die Stofftiere wurden ursprünglich zu dem Zweck eingeführt, um die ganz jungen Kinder, zusätzlich zu unterstützen und abzuholen. Weg von der Idee Kinder müssen bereit sein, sondern Schule muss bereit sein.	---
herausfordernde Faktoren Fehlende soziale Kontakte	Aktivitäten in festen Gruppen sollten Kontinuität und soziale Stabilität unterstützen.	Diverse Eltern berichteten, dass ihre Kinder sich Emotionen nicht anmerken liessen. Es stellt sich die Frage, wie in solchen Momenten Sicherheit vermittelt werden kann.
herausfordernde Faktoren Unsicherheit gegenüber Lehrperson	---	
herausfordernde Faktoren Trennung von Eltern	Die Stofftiere hatten das Potenzial, Kindern als Übergangsobjekte zu dienen.	

<div style="text-align: center; border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 20px; width: 150px; margin: 0 auto;"> <h2>Elemente des Programms</h2> </div>	<h3>3. Die Schule</h3> <h4>3.3 Start Strong Programm</h4>	
	<h4>Vergleichende Aussagen</h4>	<h4>Ansätze für die Weiterentwicklung</h4>
<h4>Aufbau der Unterrichtselemente</h4> <ul style="list-style-type: none"> Mehrheitlich positiv bewertet Struktur gab Orientierung und Sicherheit (C#40+45+47+52+79, K#25, D#39, G#79-81, F#61) Einzelne Kinder weniger stark eingebunden (H#64, I#95+159+161+165) 	<ul style="list-style-type: none"> Eltern beschrieben strukturierte Abläufe als stabilisierend; fehlende Rituale führten zu Verunsicherung (I#127, D#44, K#119) Nach Lehrerwechseln wurde der Verlust klarer Strukturen als Belastung erlebt 	<ul style="list-style-type: none"> Strukturierte, aber flexible Abläufe beibehalten.
<h4>Freispiel</h4> <ul style="list-style-type: none"> Unterschiedliche Erfahrungen: teils fordernd (G#94) teils unterstützend beim Ankommen (H#73) 	<ul style="list-style-type: none"> Keine expliziten Vergleiche mit anderen Kindergärten beschrieben 	<ul style="list-style-type: none"> Möglichkeit zur individuellen Gestaltung der Freispielzeit prüfen
<h4>Inhalt der Unterrichtselemente</h4> <ul style="list-style-type: none"> Inhalte als kreativ, spielerisch und strukturiert beschrieben (A#42, C#68+70, G#75+94, K#46, J#46, K#116+58, E#50, I#101) Als angemessen herausfordernd erlebt 	<ul style="list-style-type: none"> Kinder reagierten sensibel auf Unterschiede in Anspruch und Gestaltung. Wiederholungen wurden teils als „für Babys“ empfunden (K#126) Eltern erlebten individuelle Aufgaben und kreative Vertiefung als besonders förderlich (I#100+133-134) 	<ul style="list-style-type: none"> Raum für kreative Vertiefung und selbstständige Arbeit einplanen
<h4>Pläne</h4> <ul style="list-style-type: none"> Visuelle Pläne boten Orientierung und Stabilität (C#67+102, G#81+124, H#71) Wirkung individuell unterschiedlich, teils begrenzte Wahrnehmung (I#95+159-165) 	<ul style="list-style-type: none"> Keine expliziten Vergleiche mit anderen Kindergärten beschrieben 	<ul style="list-style-type: none"> Klare Visualisierung der Tagesstruktur beibehalten
<h4>Kind der Woche</h4> <ul style="list-style-type: none"> Mehrheitlich positiv bewertet, oft als Highlight beschrieben (I#44+46, E#90+142+143, A#42, B#111, J#70, K#68+103+111) Förderung von Selbstwahrnehmung und Verantwortung Einige Kinder fühlten sich unwohl im Mittelpunkt (J#80, F#63) 	<ul style="list-style-type: none"> Keine expliziten Vergleiche mit anderen Kindergärten beschrieben 	<ul style="list-style-type: none"> Konzept mit Elementen von PERMA.teach erweitern. für zurückhaltende Kinder alternative Beteiligungsformen vorsehen

<div style="text-align: center;"> <p>Elemente des Programms</p> </div>	<h3>3. Die Schule</h3> <h4>3.3 Start Strong Programm</h4>	
<div style="text-align: center;"> <p>Ansätze für die Weiterentwicklung</p> </div>		
<p>Morgenritual mit Stofftieren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützend für das Ankommen (H#73) • Positive Atmosphäre durch Singen und Bewegung (F#136, G#45+94) • Wiederkehrende Abläufe gaben Sicherheit (K#46, C#79) 	<ul style="list-style-type: none"> • Kein direkter Vergleich, aber Hinweis auf Bedeutung von Ritualen bei Lehrerwechsel (I#127, D#44) 	<ul style="list-style-type: none"> • Morgenritual als verlässliche Konstante beibehalten • Elemente aus Musik und Bewegung gezielt weiterentwickeln • Mit Elementen von PERMA.teach verknüpfen
<p>Gemeinschaftsznüni</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Verantwortung, Stolz und Gemeinschaftsgefühl verbunden (K#68+70, B#114) • Eltern fühlten sich teilweise einbezogen (K#70) • Positiv mit Selbstständigkeit verknüpft 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine expliziten Vergleiche mit anderen Kindergärten beschrieben 	<ul style="list-style-type: none"> • Verantwortung und Selbstständigkeit weiter fördern, z. B. durch zusätzliche Rollen (Vorbereitung, Aufräumen)
<p>Geburtstagsritual</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eng mit den Stofftieren verknüpft (B#87, C#68, E#158, J#96) • Ganzjährig geschätzt und erinnerungswürdig • Verdeutlichte den Wert von Ritualen im Kindergartenalltag 	<ul style="list-style-type: none"> • Keine expliziten Vergleiche mit anderen Kindergärten beschrieben 	<ul style="list-style-type: none"> • Beibehalten als fester Bestandteil
<p>Abschlussrunde mit Stofftieren</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nicht für alle Kinder hilfreich – zurückhaltende Kinder äusserten sich eher zu Hause (E#61, C#72, J#80) • Wurde als emotional bedeutsames, aber nicht immer zugängliches Format beschrieben 	<ul style="list-style-type: none"> • Wegfall ritualisierter Formen nach Lehrerwechsel als Verlust erlebt (D#44+48, I#72) 	<ul style="list-style-type: none"> • Reflexion über alternative Formen der Emotionsäusserung für zurückhaltende Kinder • Sicherstellen, dass Abschlussrituale auch bei personellen Wechseln erhalten bleiben.

1 Der Übergang in den Kindergarten

Interview_G

2 **Name:** Gerda Gisler
3 **Datum:** 2. Oktober 2024
4 **Ort:** Zürich

5 **Rahmendaten zum Interview**

6 Gerda und Gil Gisler haben drei Kinder.

7 Gwen, die Älteste, besuchte den Kindergarten * mit dem Stofftierprojekt. Jedoch gab es bei ihr im zweiten Jahr einen Lehrerwechsel mit diversen Stellvertretungen.

8 Gaia und Giselle sind Zwillinge. Gaia besuchte später den Kindergarten * ohne Stofftierprojekt, Giselle einen anderen Kindergarten.

9 **Hauptaussagen**

10 **Stofftiere**

11 „...ich habe gemerkt, dass Gwen sich sehr stark mit ihrem Tier identifiziert hat. Es war ja auch auf der Kindergartenpost und auf dem Kissen, das ihr gemacht habt. Das war für sie etwas sehr Wertvolles" (G#73-74).

12 **Wohlbefinden**

13 „Sie liebt Strukturen – deshalb hat sie auch die Kreissequenzen so gemocht: immer gleich, klar angeleitet" (G#93).

14 **Beziehung**

15 „Ich glaube ältere Kinder, und gerade Kinder im zweiten Kindergarten Jahr, können viel besser verstehen was für eine Art von Beziehung diejenige zur Kindergartenlehrperson ist und können das besser einordnen.

16 Ich glaube Nähe brauchen alle. Aber für die jüngeren Kinder ist es schwierig wenn es nicht zugelassen wird. Ein älteres Kind kann das eher kompensieren oder vielleicht zu Hause darüber sprechen" (G#120-121).

17 **Struktur**

18 „Sie hat generell die Kreissequenzen sehr gerne gehabt. Sie konnte mir zwar nicht genau berichten, was ihr im Kreis gemacht habt, aber sie waren ihr sehr wichtig. Wenn wir zum Beispiel zum Arzt mussten, mussten wir darauf achten, dass sie die Kreissequenz nicht verpasst" (G#74).

19 Interviewprozess

20 **Interviewer: So, jetzt läuft die Aufnahme, also nochmals von vorne, kannst du dich an den Wellentag erinnern?**

zitat
Teilnehmende: Der fand draussen im Garten statt, wegen Corona. Es wurde eine Geschichte erzählt – mit einem Hirschen und dem Bambi. Danach wurde den Kindern erklärt, dass Bambi eigentlich „Hirschkalb“ heiße, der Name *Bambi* für die Gruppe aber schöner sei. Das war das Erste, was sie im Kindergarten gelernt hat und was sie heute noch erzählt.

..3.3.1 Vorbereitungsphase

21 An den ersten Kontakt mit dem Stofftier erinnere ich mich nicht mehr genau. Ich bin nicht mehr sicher, ob da schon klar war, welches Tier sie bekommen würde.

22 **Interviewer: Das war sicher schon klar. Das war mir ganz wichtig – dass sie wissen, wenn sie nach den Ferien starten, wartet dieses Tier auf sie. Es kann zwar nicht mit, aber zur Erinnerung haben sie diese Tasche mit dem Tierbild erhalten.**

..3.3.1 Vorbereitungsphase

Teilnehmende: Das war sehr schön. Da konnte man die Perlen auffädeln und sehen, wie lange es noch dauert bis zum Kindergartenstart

23 *Das Foto auf dem Tisch zeigt das Kind am ersten Kindergartenstag mit dem Hasen.*

Teilnehmende: Ja, sie hatte ja den Hasen – genau..

24 **Interviewer: Wie war die Zeit bis zum Kindergartenstart für Sie? Sie war vorher in der Krippe, oder?** Teilnehmende: Ja, sie war in der Krippe – alle drei zusammen. Es war halt immer eine kleine „Guggelfuer“ am Morgen.

25 Sie hat es aber immer okay gefunden. Ich hatte jedoch den Eindruck, dass ihr bei der Kindergartenumstellung die halben Tage sehr entgegenkamen. Wir hatten zuvor schon, sie war zwei Tage in der Krippe, darauf geachtet, dass wir sie später bringen und früh holen – manchmal tatsächlich nur halbe Tage.

..3.2.2 Tagesablauf

26 weil für sie waren halbe Tage einfach besser war.

27 **Interviewer: Und wie war es für euch in dieser neuen Struktur?**

28 Teilnehmende: Sehr gut.

29 **Interviewer: Ihr hattet ja beides gleichzeitig – die zwei Kleinen waren noch in der Krippe?**

30 Teilnehmerin: Genau, die mussten in der Krippe, das ist ein bisschen mühsam,

	31	Aber Gwen hat das sehr gutgetan. Bei ihr wurde ja im Nachhinein Zöliakie diagnostiziert. Sie hatte zu dieser Zeit konstant einen Mangel, und rückblickend ergibt vieles Sinn – sie war einfach oft müde. Deshalb waren die Halbtage für sie einfach besser.
..1.1 Eigenschaften und Bedür	32	Schon am nächsten Tag hatte sie wieder Lust, in den Kindergarten zu gehen. Sie war motiviert, hatte Freude am Kindergarten und den Kindern.
..3.2.2 Tagesablauf	33	Deshalb waren diese Halbtage für sie Ideal.
..1.3.1 Wohlbefinden	34	Meine Mutter hat in dieser Zeit auf die beiden Kleinen aufgepasst. Das war eine gute Umstellung
	35	Interviewer: Der erste Schritt ins Schulsystem – wie war das für euch? Gwen war die älteste Tochter?
..1.1 Eigenschaften und Bedür	36	Teilnehmende: Ja, die älteste Tochter... und gleichzeitig die jüngste im Kindergarten.
	37	Interviewer: Am ersten Kindergartentag durften die Eltern ja dabei sein. Wie war das für euch?
..emotionen eltern	38	Teilnehmende: Es war besonders schön, weil sie sich einfach so darauf eingelassen hat. Es gab auch andere Kinder, die Mühe hatten. In der Krippe dauerte die Eingewöhnung ja sehr lange – zuerst eine halbe Stunde ohne Eltern, dann eine Stunde. Uns war es immer wichtig, diesen Prozess langsam zu gestalten. Darum war es schon speziell: Man kommt dort an, ist kurz da – und geht dann einfach. Aber dass sie so wollte und konnte, das war natürlich toll,
..3.3.2 erste Tage	39	Interviewer: Und woran hast du gemerkt, dass du gehen konntest?
	40	Sie hat mir "tschüss" gesagt.
	41	Interviewer: Sie hat dir „Tschüss“ gesagt?
	42	Teilnehmende: Ja.
..2.3 Ablösung	43	Interviewer: Und du konntest sie so auch gut zurücklassen?
	44	Teilnehmende: Ja – nein, also... ich weiss nicht, ob das noch kommt, aber ich habe das Gefühl, du hast im Kindergarten so eine Welt erschaffen, in der Kinder ganz eintauchen konnten. Gwen hat oft – auch jetzt noch – davon erzählt. Als ich sagte, ich gehe heute zu dir, und fragte, woran sie sich erinnert, kamen als Erstes diese Tierchen. Auf die Frage, was ihr besonders gefallen oder lustig war, meinte sie, dass sie manchmal diese Tierchen auf dem Kopf balancieren und damit tanzen durften. Das sind Dinge, die einfach schön sind und Kindern eine eigene Welt eröffnen. Ja, und auch nochmals zeigen, wie schön es ist, einfach Kind zu sein und Zeit zum Spielen zu haben.
..3.3.3 Programminhalte	45	Einige Leute Befürchten ja, dass der Kindergarten zu verschuldet ist,
	46	

..3.3.3 Programminhalte

dass Kinder zu lange still sitzen müssen und sich in starren Strukturen verlieren. Dieses Gefühl hatte ich nie.

47 **Interviewer: Du hast erzählt, sie konnte gut „Tschüss“ sagen – ist das dann auch so geblieben, oder gab es Tage, an denen sie nicht gehen wollte?**

..1.3.1 Wohlbefinden

48 Teilnehmende: Ja, es gab später eine Phase, in der sie nicht gehen wollte. Ja es gab eine Phase, in der sie nicht gehen wollte. Aber das war später. Der Anfang war super. Sie hat sich gefreut, es war schön.
49 Es war neu und spannend. Aber irgendwann, wenn man richtig angekommen ist, kommt der Alltag. Jeden Tag vier Stunden – das war dann im Winter, es war kalt, sie war oft etwas angeschlagen.

50 **Interviewer: Kannst du dich noch erinnern was damals half? Hast du sie zu Hause behalten?**

..2.1 Eltern-Kind-Beziehung

51 Teilnehmende: Ich habe sie dann auch einmal zu Hause behalten, weil ich wirklich das Gefühl hatte, es ist so eine Anspannung – "ich mag nüme"

52 Das Quartal von Herbst bis zu den Weihnachtsferien ist ja so absurd lang. Es ist immer dunkel, und sie war ständig erkältet. Dann hat es ihr sehr gutgetan, einfach einmal auszuschlafen. Für mich war klar, dass nicht pädagogisch etwas nicht stimmte, sondern dass sie einfach müde war.

53 **Interviewer: Wieso wusstest du das? Hat sie vom Kindergarten erzählt?**

..1.3.2 Emotionsregulation

54 Teilnehmende: Nein, sie hat nichts erzählt und konnte auch nicht sagen, weshalb sie nicht gehen wollte. Darum habe ich das Gefühl, es war einfach zu viel.

55 **Interviewer: Und sonst vom Kindergartenalltag – wenn etwas schwierig war, hat sie dann erzählt?**

56 Teilnehmende: Nein, eher nicht.

57 **Interviewer: Und dann mit den Fotos?**

58 Teilnehmende: Doch, das hat genützt. Wenn man mit ihr hingesessen ist und die Fotos angeschaut hat, dann hat sie erzählt. So konnten wir auch fragen: "Was habt ihr da gemacht?"

..3.2.3 Kommunikation

59 Was sie immer nach Hause gebracht hat, waren Sprüchli, Lieder und solche Sachen. Was ich auch sehr schön fand: Es sind nicht ständig irgendwelche Bastelarbeiten nach Hause gekommen, sondern nur manchmal – aber dann etwas, an dem sie länger gearbeitet hat. Einmal habt ihr eine Hexe gebastelt, die haben wir immer noch. Als sie die nach Hause brachte, hat sie gesprudelt wie ein Buch und erzählt, wie sie das gemacht hat. Wenn dann aber nur Blätter mit zwei Strichen nach Hause kommen, kann man ja auch nicht wirklich

..3.2.3 Kommunikation	60	darüber sprechen. Einmal habt ihr eine Hexe gebastelt – die haben wir immer noch. Als sie die nach Hause brachte, hat sie gesprudelt wie ein Buch und erzählt, wie sie das gemacht hat. Wenn dann einfach Blätter mit nach Hause kommen, auf denen nur zwei Striche sind, kann man ja auch nicht wirklich darüber sprechen.
..2.1 Eltern-Kind-Beziehung	61	Was sie auch erzählt hat, war, dass sie das Tier für den zweiten Kindergarten auswählen durfte. Das war ihr sehr wichtig – dass sie das Tier von ... übernehmen konnte. Das war ihr ganz wichtig.
..3.3.4 Stofftiere (+)	62	Interviewer: Dann Fragen zum Vertrauen... Was hat dir geholfen, Gwen in fremde Hände zu geben?
..3.1.2 Peer-Beziehungen	63	Teilnehmende: Ich glaube, sie war schon gut vernetzt im Quartier..
	64	Auch mit den anderen Kindern – der Kontakt zwischen den Eltern war recht eng. Es sagen ja alle, dass das Kind wenig erzählt, aber dann kann man wie ein Puzzle zusammensetzen: das eine Kind erzählt dies, das andere das – und so ergibt sich ein Bild.
	65	Interviewer: Höre ich das richtig heraus – Information in diesem Alter ist zentral? Einige Eltern haben gesagt, dass sie es sehr schätzen, wenn sie Informationen erhalten.
..3.1.3 Lehrpersonen Eltern Be	66	Jetzt, mit einem älteren Kind, ist das für dich vielleicht nicht mehr so wichtig, aber im Kindergarten – würdest du das auch so sagen?
..1.3.2 Emotionsregulation	67	Teilnehmende: Absolut. Kinder sind ja sehr situativ, sie können noch nicht kontextualisieren, was heute passiert ist oder was vor drei Wochen war. Sie können auch nicht sagen, ob etwas belastend war oder einfach nur ein Gedanke, der ihnen gerade gekommen ist. Was ich damals herausgefunden habe, ist die Unterscheidung zwischen Realität und Wunsch – das können sie noch viel weniger.
..3.1.3 Lehrpersonen Eltern Be	68	Manchmal kommen sie nach Hause und sagen: "Heute haben wir meinen Geburtstag gefeiert." Und ich weiss dann schon, dass das nicht stimmt – es war ein anderes Kind, das Geburtstag hatte, aber sie hätten das auch gerne gehabt. Sie können diesen Konjunktiv noch nicht. Sie kommen nicht nach Hause und sagen: "Heute haben wir den Geburtstag von ... gefeiert, ich hätte das auch gerne gehabt", sondern sie sagen einfach: "Ich habe meinen Geburtstag gefeiert."
	69	Dort war oft klar, dass das nicht stimmt, aber manchmal kommen auch Geschichten, bei denen ich denke: "Wenn das wirklich so war, müsste ich im Kindergarten anrufen, damit sie besser schauen, wo die Kinder hingehen."
	70	Es ist alles ein bisschen verschwommen, und genau darum ist es so wichtig, informiert zu sein, wenn etwas passiert.
	71	Einmal brachte sie von der Studentin eine Mappe mit vielen Fotos mit – da hat sie dann ganz viel erzählt. Das war sehr wertvoll, wenn man

auf das eingehen konnte, was sie im Kindergarten gemacht haben

72 **Interviewer: Das Stofftier hatte einen grossen Stellenwert im Unterricht. Einerseits wurden sie jeden Morgen in einem Ritual begrüsst und am Ende des Tages verabschiedet. Dabei war es mir wichtig, jedes Kind mindestens zweimal am Tag persönlich anzusprechen – etwa mit "Ich sehe dich" oder "Ich habe gesehen, wo du gespielt hast."**

73 **Sonst hatten die Stofftiere auch verschiedene Rollen – zum Spielen, zum Trösten oder beim Übergang. Hast du zu Hause mitbekommen, dass das eine Rolle gespielt hat?**

..3.3.4 Stofftiere (+)

74 **Teilnehmende: Ja, ich habe gemerkt, dass Gwen sich sehr stark mit ihrem Tier identifiziert hat. Es war ja auch auf der Kindergartenpost und auf dem Kissen, das ihr gemacht habt.**

..3.3.3 Programminhalte

75 **Das war für sie sehr wertvoll. Sie hat generell die Kreissequenzen sehr gerne gehabt. Sie konnte mir zwar nicht genau berichten, was im Kreis gemacht wurde, aber es war ihr sehr wichtig. Wenn wir zum Beispiel zum Arzt mussten, mussten wir darauf achten, dass sie die Kreissequenz nicht verpasst.**

76 **Interviewer: Ich erinnere mich, dass ich jeweils montags ein Theater gespielt habe – das hat sie sehr angesprochen... und sie wusste genau: "Heute ist Montag, dann ist das..."**

..3.3.3 Programminhalte

77 **Teilnehmende: Ja genau. Diese Struktur, die liebt sie -**
78 **Wenn sie genau weiss was läuft Das gibt ihr Sicherheit. Sie weiss auch immer: Am Dienstag gehe ich zum Mittagessen, am Donnerstag holt mich die Oma ab. Diese Abläufe konnte sie schon sehr früh.**

80 **Interviewer: Wir hatten im Kindergarten ja auch diese Wochenpläne, an denen sich die Kinder orientieren konnten – war das für sie wichtig?**

..1.2 Kompetenzen

81 **Teilnehmende: Ich glaube, es ist auch ein grosses Erfolgserlebnis, wenn sie irgendwann voraussehen können, was kommt - also wenn sie wissen: heute ist das und das. Sie hat schon am Morgen gesagt: "Mami heute musst du mir den Turnsack und die Regenhosen mitgeben, wir haben Waldmorgen".**

..1.1 Eigenschaften und Bedürf

82 **Interviewer: Also sie hatte das schon früh verinnerlicht**

83 **Teilnehmende: Ja, genau. Das hat ihr unglaublich viel Stabilität gegeben.**

84 **Interviewer: Sie gehört ja zu diesen ganz jungen Kindergartenkindern – und genau das war ja einer der Gründe, weshalb ich diese Untersuchung gestartet habe, weil ich gemerkt habe, wie wichtig es ist, den Unterricht anzupassen. Ich glaube, es ist ganz entscheidend, wirklich zu schauen, was die Kinder brauchen. Darum finde ich auch deine Rückmeldungen so**

spannend – besonders im Hinblick auf die ganz Jungen. Sie mögen zum Beispiel nicht so lange im Kreis sitzen. Da stellt sich die Frage: Was ist im Kreis wirklich nötig? Spannend ist auch, dass sie sich anfangs manchmal noch gar nicht angesprochen fühlen, wenn man etwas erklärt. Ein paar Monate später ist das dann ganz anders – das ist einfach ein Entwicklungsschritt.

85 **Gwen hat ja von Anfang an wahnsinnig gut mitgemacht und sehr gerne.**

86 **Auch die Ablösung war, glaube ich, nie ein Thema. Wie hast du das erlebt? Hast du den Eindruck, sie hat sich stark zusammengerissen?**

87 **Teilnehmende: Sie war in dieser Zeit einfach mangelernährt – wegen ihrer Zöliakie und der Blutarmut.**

88 **Dieses Sich-Zusammenreißen war etwas, das sie immer musste, weil ihr Körper eigentlich gar nicht konnte. Das hat sich seither stark verändert.**

89 **Das Thema mit dem Jungsein finde ich sehr schwierig. Manchmal hadere ich, ob ich sie besser noch ein Jahr im Kindergarten hätte lassen sollen – aber ich finde beides schwierig.**

90 **Das älteste Kind zu sein ist eine Rolle die auch sehr anstrengend sein kann. Bei ihr hatte ich so das Gefühl, weil sie bereits die zu Hause die grosse ist die auf die kleinen schaut und ein Vorbild ist, dass sie im Kindergarten die kleine sein darf**

91 **Interviewer: Sie ist ja von Anfang an mit der Grossen mitgezogen – sie kommt wahnsinnig gut an bei der Grossen, oder? Das war wohl schon immer so.**

92 **Was denkst du als Mutter: Was hilft in dieser Zeit besonders?**

93 **Teilnehmende: Ich denke, es ist wichtig, auch zu Hause für Ruhe zu sorgen. Wir haben zum Beispiel in den ersten Wochen die Trainings abgesagt. Allerdings wollte Gwen dann nach etwa drei Wochen wieder gehen.**

94 **Sie liebt Strukturen – deshalb hat sie auch die Kreissequenzen so gemocht: immer gleich, klar angeleitet. Für sie war das sehr wohltuend. Was für sie fast anstrengender war, war das Eigene – also das Freispiel. „Anstrengend“ ist eigentlich das falsche Wort, aber für sie waren die geführten Aktivitäten fast weniger herausfordernd als das selbstständige Gestalten..**

95 **Interviewer: Spannenderweise habe ich in einem anderen Interview mit der Mutter eines ebenfalls sehr jungen Kindes genau das Gegenteil gehört – ihr Sohn hätte lieber draussen frei gespielt. Da zeigt sich offenbar, wie unterschiedlich die Bedürfnisse in diesem Alter sind.**

96 **Teilnehmende: Ja, total! Und ich habe auch von anderen Eltern**

97 gehört, dass es da Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen gibt. Im Volksschulgesetz steht ja auch, dass sich Eltern und Lehrpersonen einig sein müssen, wenn ein Kind noch ein Jahr im Kindergarten bleiben soll – das finde ich einen wichtigen Punkt

98 **Interviewer: Über die Stofftiere und Rituale haben wir eigentlich schon viel gesprochen. Das Wohlbefinden im Kindergarten ist ja entscheidend – es ist der erste Schritt in die ganze Volksschullaufbahn. Ein guter Start ist unglaublich wichtig. Welche Faktoren sind aus deiner Sicht besonders wichtig, damit Kinder sich wohlfühlen können?**

99 **Teilnehmende:** Ich glaube, die Beziehung.
100 Beziehung zu der Lehrperson aber auch zu den anderen Kindern. Der soziale Aspekt ist am wichtigsten und in diesem Zusammenhang auch, dass man gerade die jüngeren Kinder schützt.

101 **Interviewer: Inwiefern schützen?**

102 **Teilnehmende:** Naja, die Jüngeren werden schon mehr geschubst oder gehauen.

103 **Interviewer: Physisch oder psychisch meinst du?**

104 **Teilnehmende:** Beides. Auch wenn jemand sagt: „Das kannst du nicht.“ Dass man sich da einsetzt.

105 **Interviewer: Als Lehrperson?**

106 **Teilnehmende:** Ja
107 Ich glaube, für das Soziale ist es wichtig. Dass die Kinder die Strategie von stopp sagen lernen und können.

108 **Interviewer: Du hast gesagt, dein Kind hat sich wohlfühlt im Kindergarten. Woran hast du das gemerkt?**

109 **Teilnehmende:** Wenn es zufrieden nach Hause kommt und Freunde mitbringt.

110 Deshalb sage ich, Das Soziale ist so wichtig – dass man mit Menschen zusammen ist, bei denen man sich wohl fühlt, mit dem Gefühl, dass Auf die eigenen Bedürfnisse geschaut wird.

111 **Interviewer: Also verstehe ich das richtig – der Anspruch an die Lehrperson ist, dass sie das Kind sieht, präsent ist und reagiert?**

112 **Teilnehmende:** Ja genau

113 **Interviewer: Und für euch als Eltern –**
114 **du hast erzählt vom Abgeben im Kindergarten. Wie wichtig war für euch das Gefühl, dass ihr reinkommen dürft?**

115 **Teilnehmende:** Manchmal - wir haben schnell gemerkt, dass das für

..3.1.1 Lehrpersonen-Kind-Bez:

..1.3.1 Wohlbefinden

..3.1.1 Lehrpersonen-Kind-Bez:

..2.3 Ablösung

..2.3 Ablösung

dich okay war – auch wenn draussen noch das Schild hing „Ab hier gehe ich alleine“. Es war einfach wichtig zu wissen, dass es in Ordnung ist, wenn man an einem schwierigen Tag trotzdem kurz mit reindarf.

116

Interviewer: Ja, das ist schön.

117

Interviewer: Die Beziehung zur Lehrperson wird in der Fachliteratur als wichtiger Faktor hervorgehoben. Was findest du in diesem Zusammenhang besonders wichtig?

118

Teilnehmende: Dass das Kind die Lehrperson gerne hat. Gerade im Kindergarten möchte ein Kind ja auch mal umarmen oder getröstet werden, wenn es traurig ist.

..3.1.1 Lehrpersonen-Kind-Be:

119

Ich hätte es schwierig gefunden, wenn ein Kind weint und die Lehrperson mit einem halben Meter Abstand versucht, es zu trösten. Natürlich gibt es Regeln, und es ist wichtig, dass man diese umsetzt – das ist ja auch vor allen anderen und hat nichts mit Übergriffigkeit zu tun.

120

Interviewer: Und hast du das Gefühl, dass gerade jüngere Kinder wie Gwen diese Nähe noch stärker brauchen?

121

Teilnehmende: Ich glaube ältere Kinder, und gerade Kinder im zweiten Kindergarten Jahr, können viel besser verstehen was für eine Art von Beziehung diejenige zur Kindergartenlehrperson ist und können das besser einordnen.

..3.1.1 Lehrpersonen-Kind-Be:

122

Ich glaube Nähe brauchen alle. Aber für die jüngeren Kinder ist es schwierig wenn es nicht zugelassen wird. Ein älteres Kind kann das eher kompensieren oder vielleicht zu Hause darüber sprechen.

..1.1 Eigenschaften und Bedür

123

Ich glaube, das gilt wirklich für alle Kinder. Strukturen, die voraussehbar sind, sind für jedes Kind hilfreich. Aber ältere Kinder kommen auch mal damit zurecht, wenn etwas nicht so läuft wie gewohnt.

124

Interviewer: Im Kindergarten gibt es ja aber auch viele Phasen, die weniger strukturiert sind – zum Beispiel das Freispiel.

stuktur

125

Für das Kind ist einfach die Orientierung wichtig, da war zum Beispiel auch hilfreich beim Plan mit den Fotos der Freispiel Angebote wo das Kind sehen konnte wo es noch Platz hat zum spielen,

..3.3.3 Programminhalte

126

das ist ja auch Struktur.

127

128

Interviewer: Du hast noch zwei jüngere Töchter, die einen anderen Kindergarten besucht haben – ohne Stofftiere und ohne das Programm. Inwiefern hast du da Unterschiede festgestellt?

..2.2 Geschwisterbeziehungen

129

Teilnehmende: Ich denke beim zweiten Kind ist es ganz generell einfacher.

- 130 Unsere Kinder sind ja alle recht nah beieinander. Wir hatten eigentlich einen nahtlosen Übergang in den Kindergarten: In dem Moment, als Gwen in die Schule kam, sind die Zwillinge in den Kindergarten gekommen. Sie waren bereits ab dem ersten Tag eingebettet - ohne das wäre, es wohl nicht gegangen.
- 131 Im Kindergarten 1 an war es etwas anders, weil es doch wegen der Lehrperson etwas Konstanz gegeben hat. aber im Kindergarten 2, war es ja...
- 132
- 133 ...Ich kann mich gar nicht mehr an alle Lehrpersonen erinnern, so viele Wechsel hat es gegeben
- 134 Es war für uns ein Glück, dass sie so gut eingebunden waren sozial.
- 135 **Interviewer: Das war ein Schutzfaktor, meinst du?**
- 136 Teilnehmende: Ja, genau. Das war ein Schutzfaktor. Sie sind trotzdem gerne gegangen.
- 137 **Interviewer: Aber wenn du so erzählst von den vielen Wechseln – dann hatten sie eher wenig Struktur?**
- 138 Teilnehmende: Nein, gar keine Struktur. Ich habe mir ein paarmal überlegt, dass Giselle mehr Struktur gebraucht hätte.
- 139 **Interviewer: Und du – aus deiner Perspektive: Denkst du, dass das Soziale ganz viel Halt gibt?**
- 140 Teilnehmende: Ja.
- 141 **Interviewer: Wir haben ja viel über Strukturen und Beziehungen gesprochen – beides war bei euch durch die vielen Wechsel eher schwierig. Was macht deiner Meinung nach aus, worauf kann man sonst noch achten?**
- 142 Teilnehmende: Also das Soziale kann man ja nicht so steuern.
- 143 Ich glaube aber die Zwillinge hatten grundsätzlich bessere Voraussetzungen. Wir hatten auch ein Jahr lang ein Geschrei, weil Gwen in den Kindergarten durfte...
- 144 Sie wollten unbedingt auch. Sie haben jeden Tag ihre grosse Schwester gesehen, wie die freudig in den Kindergarten ging und nach Hause kam und vom Kindergarten erzählte.
- 145 Die Zwillinge sind ja auch sehr jung, Ende Juni geboren. Wenn wir denen gesagt hätten, sie dürften noch nicht in den Kindergarten, hätte es wohl einen Meltdown gegeben. Am ersten Kindergarten tag durften wir nicht mal mit.- "Tschüss Mama, tschüss Papa" Ich musste mich dann wehren und sagen es ist ich mitkommen darf.
- 146 Aber schon am zweiten Tag wollten sie dann alleine gehen und waren total startklar.. Dafür, dass der Start so gut war, ist die Motivation

inzwischen Gesunken. Wenn Gwen vom Kindergarten erzählte, hatte sie leuchtende Augen. Und wenn Ferien waren, sagte sie: oh nein, jetzt sind Ferien das finde ich schwierig. Die Zwillinge dagegen freuen sich heute wenn Ferien sind – ich bin überzeugt, das hängt damit zusammen, wie sie es im Kindergarten erlebt haben.

147 Es war chaotisch, völlig verschult – und eine Beziehung gab es gar nicht.

148 Sie wusste jeweils bei der neuen Vikarin gar nicht wie sie heisst..

Natürlich hat sie den

Namen schon gesagt, aber wenn du in dem Alter die fünfte Vikarin hast, dann weisst du wirklich nicht mehr... Es gab auch einmal einen Zwischenfall, bei dem mich eine der Vikarinnen anrief. Sie wollte mir sagen, dass, falls Giselle nach Hause käme und erzählen würde, sie hätte sie geschubst, das nicht stimme.

149 Es gab damals einen Rieseneklat im Wald. Beide Kindergärten waren gemeinsam dort, und die Zwillingsschwestern wollten sich beim Nachhausegehen an der Hand halten. Die Kindergärtnerin wollte das aber nicht erlauben. Klar, sie war noch relativ jung und wollte die Regeln durchsetzen – sie hatte ja auch die Verantwortung im Wald.

150 Im Wald begannen die Zwillinge offenbar zu weinen, und sie – also die Vikarin – hat dann Giselle weggeschoben. Ich finde einfach, das kann man anders machen. So quasi „Ich bin der Chef“ – das geht für mich nicht.

151 Ein Beispiel noch zu Regeln und Struktur, die ich grundsätzlich auch wichtig finde. Aber es sollte immer abgewogen werden, welches Kind was wie gut kann. Wenn die Regel lautet, dass die Finken genau hingestellt und Jacke und Pullover ordentlich aufs Bänkli gelegt werden müssen, dann schafft das vielleicht die Hälfte der Kinder. Bei den anderen muss man schauen, wo man anfängt, damit sie es überhaupt lernen können. Ein Kind ist vielleicht schon sehr gefordert, nur die Jacke aufzuhängen – da sollte man flexibel bleiben. Ich habe erlebt, dass Kinder zurückgepiffen wurden, weil die Finken nicht genau am richtigen Ort standen – das finde ich dann etwas schwierig

152 **Interviewer: Also du sagst: Strukturen ja, aber mit Flexibilität?**

153 **Teilnehmende:** Ja, genau. Und mit dem Verständnis, dass man von einem Kind, das noch nicht in diese Struktur passt, auch nicht erwarten kann, dass es sie gleich erfüllt. Wenn es schon schwerfällt, die Sachen überhaupt hinzulegen, reicht es vielleicht auch, wenn sie

..3.1.1 Lehrpersonen-Kind-I

..3.3.5 Vergleich (+) (+) (+)

..3.1.3 Lehrpersonen Eltern

..3.3.5 Vergleich (+) (+) (+)

..3.1.3 Lehrpersonen Eltern

154

einfach beieinander liegen.

Interviewer: Ich höre heraus, dass das für dich als Mutter wichtig ist?

155

Teilnehmende: Mega. Und auch das Verständnis, dass wenn Kinder müde oder hungrig sind, sie nicht mehr lernen können. Dann geht es nicht darum, ihnen eine bestimmte Struktur beizubringen, sondern sie einfach heil dorthin zu begleiten, wo es dann etwas zu essen gibt.

156

Interviewer: Gab es noch etwas, das du dir gewünscht hättest?

157

Teilnehmende: Wenn man über das Kind spricht, ist es in der Regel immer sehr wertschätzend. Die Individualnorm ist mega stark – es geht wirklich darum, wo das Kind steht, und wie man es ins Gesamtsystem einordnen kann. Einerseits finde ich das schön, andererseits wünsche ich mir manchmal etwas mehr Einordnung. Es ist ja das erste Mal, dass das Kind von aussen beurteilt wird.

158

Interviewer: Du meinst, im Vergleich zu den anderen Kindern?

159

Teilnehmende: Nein, was die anderen machen, ist nicht relevant. Aber es ist eben das erste Mal eine professionelle Aussenperspektive. Ich mache ein Beispiel: Wenn man sagt, das Kind spielt immer nur mit bestimmten Kindern oder reagiert in bestimmten Situationen so und so, dann muss ich als Mutter daraus ableiten, dass es vielleicht im Sozialen noch etwas Mühe hat. Oder wenn heisst, beim Puzzle hatte sie noch Mühe, dann denke ich mir, das Vorstellungsvermögen ist vielleicht etwas schwieriger. All diese Dinge abzuleiten... – das wäre manchmal hilfreich, etwas klarer zu wissen, wo das Kind steht.

..3.1.3 Lehrpersonen Eltern Be

160

(Gespräch über durchgeführte Entwicklungsgespräche – inhaltlich nicht relevant für die Masterarbeit)

161

Interviewer: Das war jetzt die letzte Frage.

162

Teilnehmende: Dann renn ich los...

163

Interviewer: Danke dir!

Erinnerungen der Eltern im Rückblick

Erinnerungen sind keine exakten Abbildungen vergangener Ereignisse, sondern entstehen im Rückblick neu und sind, im Sinne des konstruktivistischen Paradigmas, Ausdruck individueller und sozialer Deutungsprozesse (Misoch, 2019, S. 26–27).

Die folgende Sequenz zeigt, dass sich viele Eltern nur teilweise an die konkreten Unterrichtselemente und die Struktur des «StartStrong»-Programms erinnerten. Damit wird sichtbar, wie unterschiedlich präzise die elterlichen Aussagen ausfielen.

„Die ersten 16 Wochen im Kindergarten waren stark strukturiert und ritualisiert. Jede Woche stand ein Tier und ein Kind im Mittelpunkt, und es gab feste Aktivitäten wie Geschichten, Experimente und Ausflüge. Wie hat dein Kind auf diese Struktur reagiert? Hat es die Abläufe und die wöchentlichen Aktivitäten verstanden?“

Im Rahmen der Interviews wurden die Eltern gezielt nach den Unterrichtselementen und der Struktur des Programms befragt:

Dabei zeigte sich, dass viele diese Frage nicht eindeutig beantworten konnten, was sich in Aussagen wie „Das weiß ich nicht“ (E#53), „Ich denke schon“ (B#92), „Ja, glaube schon“ (F#66) und „Ähm, das weiß ich nicht mehr so genau“ (A#41) widerspiegelt.

Einige Mütter konnten ihre Aussagen im Verlauf präzisieren, was auf Erinnerungsprozesse während des Gesprächs hinweist: „Aber was mir jetzt einfällt, ist, es gab natürlich auch viel, wann ist mein Tier endlich dran, das fällt mir jetzt ein“ (E#53).

Bei einer Mutter blieb die Unsicherheit bestehen, weshalb ihre Aussagen nicht in die Analyse einfließen: „Es ist sicher gut, Fay bräuchte sicher mehr Struktur, Finja eher weniger. Ich kann es nicht sagen.“ (F#70). Andere relativierten ihre Einschätzungen später selbst – etwa, als sie beim Wechsel der Lehrperson die Bedeutung klarer Strukturen erkannten (I#27, D#35–36).

Ein möglicher Grund für diese Unsicherheiten liegt darin, dass Eltern den Unterricht nicht direkt verfolgen können und auf die Erzählungen ihrer Kinder angewiesen sind: „Er hat nie davon erzählt. Das müsstest du selber wissen, ich war ja nicht dabei“ (H#49).

Die Beispiele verdeutlichen, dass elterliche Aussagen zur Unterrichtsstruktur teils von Erinnerungslücken und indirekter Wahrnehmung geprägt waren. Da der Kindergarteneintritt zum Zeitpunkt der Befragung bereits einige Zeit zurücklag, wurden solche Aussagen in der Analyse besonders sorgfältig und mit entsprechender Zurückhaltung berücksichtigt.

Datenbeispiele: Wenn KI transkribiert

Bei der automatischen Transkription der Interviews traten einige, teils amüsante Abweichungen auf – besonders dann, wenn im Dialekt (Zürichdeutsch) gesprochen wurde.

Die folgende Übersicht zeigt typische Beispiele mit der Originalaussage, der automatischen Transkription und der sinngemässen Bedeutung.

In den Originalaussagen wurden die Namen durch «...» ersetzt; in der Übersetzung werden die entsprechenden Pseudonyme verwendet.

Original (Schweizerdeutsch): „S Stofftier hät ghulfä.“

Transkription: „Das Stopptier hat geholfen.“

Übersetzung: Das Stofftier hat geholfen.“

Original: „Si hät s Stofftier dörfä heinäh.“

Transkription: „Sie durfte das Software heimnehmen.“

Übersetzung: «Sie durfte das Stofftier mit nach Hause nehmen.“

Original: „I de Garderobe sind doch d’Wucheplän ghanget für d’Eltere.“

Transkription: „In der Garderobe hingen die Waffenpläne für die Eltern.“

Übersetzung: «In der Garderobe hingen die Wochenpläne für die Eltern.“

Original: „S Chind bringt es Tier.“

Transkription: „Das Kind bringt ein Bier.“

Übersetzung: „Das Kind bringt ein Tier.“

Original: „Erscht Chindsgi-Tag.“

Transkription: „Erst-Kind-Ski-Tag.“

Übersetzung: „Erster Kindertag.“

Original: „«...» hat an diesen Tag – er war natürlich schon ein paar Mal mit «...»im Chindsgi.“ (Hochdeutsch)

Transkription: „«...»hatte diesen Tag – der war natürlich auch vorher schon ein paar Mal bei «...»im Whisky.“

Übersetzung: „Der Benjamin hatte diesen Tag - der war natürlich auch vorher schon ein paar Mal bei Binja im Chindzgi.“

Original: „Er ist da freudig hin – er hat das wie schon gekannt.“ (Original Deutsch)

Transkription: „Er ist da, Freude, Kinder, hat es wie schon gekackt.“

Übersetzung: „Er ist freudig hin – er hat das schon gekannt.“

Fazit:

Die Beispiele zeigen, dass KI ein hilfreiches Mittel sein kann, um die Transkriptionsarbeit zu erleichtern – zugleich aber bildhaft verdeutlicht, dass sie das menschliche Ohr (noch) nicht ersetzt

Skizze zur Weiterentwicklung eines Übergangprogrammes

Die nachfolgende Skizze beschreibt den aktuellen Stand der Weiterentwicklung des Programms. Sie basiert auf Überlegungen und Konzeptideen, die im Verlauf der Masterarbeit entstanden sind, und dient als Grundlage für die weitere Ausarbeitung und Umsetzung. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern versteht sich als offener Entwurf im Entwicklungsprozess.

Ziel der Überarbeitung ist es, bewährte Strukturen und Rituale beizubehalten, sie jedoch im Sinne der Positiven Bildung zu erweitern. Durch die Verknüpfung mit den Dimensionen des PERMA-Modells, insbesondere Positive Emotionen, Engagement, Beziehungen und Sinn, sollen zukünftige Programminhalte das Wohlbefinden der Kinder im Übergang noch bewusster fördern.

Die Stofftiere bleiben ein zentrales Element des Programms. Sie sollen weiterhin als verbindendes Symbol und emotionaler Anker dienen, zugleich aber gezielter als pädagogisches Werkzeug eingesetzt werden – beispielsweise zur Unterstützung emotionaler Ausdrucksprozesse oder als Medium zur Stärkung von Selbstwahrnehmung und Mitgestaltung.

Da die ursprünglich verwendeten Stofftiere nicht mehr erhältlich sind, soll für die Weiterentwicklung des Programms eine neue, nachhaltige Lösung gefunden werden. Ziel ist es, weiterhin eine Tierreihe zu verwenden, die in Form, Grösse und Ausdruck ähnlich gestaltet ist, um den Kindern eine klare Orientierung zu bieten.

Nach längerer Suche hat sich die Kollektion *Edwards Menagerie* (Lord & Kirby, 2018) als geeignete Grundlage erwiesen. Die Tiere können nach einer einheitlichen Vorlage selbst gehäkelt werden, was es ermöglicht, sie bei Bedarf zu produzieren und bei grösseren Gruppen doppelt anzufertigen. Der Aspekt der handgefertigten Tiere eröffnet zudem neue Möglichkeiten im Sinne des PERMA-Modells. Die Herstellung kann als gemeinschaftliches Projekt umgesetzt werden – etwa in Kooperation mit Institutionen, Altersheimen oder engagierten Privatpersonen – und stärkt so das Erleben von Beziehungen, Sinn und Engagement.

Auch die Studie *Der Eintritt in die Schule – eine Chance für alle Kinder*, (2019) weist auf das Potenzial solcher generationenübergreifenden und kooperationsorientierten Projekte hin. Die befragten Expertinnen und Experten betonten darin die Bedeutung von Praxisprojekten, die Kinder über einen längeren Zeitraum begleiten und generationenübergreifende Verbindungen fördern (Edelmann et al., 2019, S. 28).

Einige Tiere wurden bereits probeweise angefertigt, sodass erste Bildvorlagen zur Verfügung stehen, auf deren Basis das Programm weiterentwickelt werden kann.

Die Struktur der 16-wöchigen Programmphase bleibt bestehen:

Jede Woche steht weiterhin ein Tier im Mittelpunkt. Neu ist, dass das Tischtheater, das jeweils am Montag stattfindet, thematisch an die Charakterstärken nach Seligmann und Petermann (2004) anknüpft.

Ziel ist es, die Kinder im Anschluss an das Theater ins gemeinsame Nachdenken einzubeziehen – sie sollen philosophieren, vergleichen und einschätzen können, ob sie sich eher wie das eine oder das andere Tier verhalten

Abbildung 1

Jahr A

- Montag:**
Tischtheater zu Charakterstärken
- Dienstag:**
Experimentieren zu Material von Wochentier
- Mittwoch:**
Bewegungslandschaften zum Wochentier
- Donnerstag:**
Liedführung + Bastelangebot
- Freitag:**
Ausflug im Zusammenhang mit dem Wochentier

Jahr B

- Montag:**
Bilderbuch zum Wochentier
- Dienstag:**
Sachlektion Wochentier kennenlernen
- Mittwoch:**
Turnen thematisch zum Wochentier
- Donnerstag:**
Graphoaufbau mit Musik + Bastelangebot
- Freitag:**
Ausflug im Zusammenhang mit dem Wochentier

Die bestehende Tierreihe soll beibehalten werden, da sie sich in der Praxis bewährt hat. Für jede Tierwoche werden fünf Karteikarten mit passenden Aktivitäten entwickelt – jeweils eine pro Wochentag.

Abbildung 2

Die Karten dienen als Ideensammlung und sollen eine flexible Umsetzung im Alltag ermöglichen. Wichtig ist, dass die vorgeschlagenen Aktivitäten stets an die Bedürfnisse und das Entwicklungsniveau der Kinder angepasst werden. Die Karten verstehen sich daher nicht als fixe Vorgabe, sondern als Anregung, die je nach Gruppenzusammensetzung und Situation individuell gestaltet werden kann.

Mit dem Hintergrund des PERMA-Modells werden die bestehenden Rituale des Programms neugestaltet. Jede der fünf Dimensionen – Positive Emotionen, Engagement, Beziehungen, Sinn und Erfolgserleben – soll künftig bewusst in den Alltag eingebunden werden, um Wohlbefinden und Motivation im Übergang gezielt zu fördern.

Eigene Grafik 5
Symbol für positive Emotionen

P – Positive Emotionen

Positive Emotionen erweitern laut Fredrickson (Fredrickson, 2005) Denken und Wahrnehmung und fördern durch wiederholtes Erleben eine Aufwärtsspirale, die persönliche und soziale Ressourcen stärkt. Freude etwa kann Kreativität und spielerisches Verhalten anregen, während bewusste Aufmerksamkeitslenkung hilft, den Negativitätsbias auszugleichen.

Humor kann dabei eine besondere Rolle spielen, weil er Leichtigkeit schafft, soziale Verbundenheit stärkt und hilft, auch herausfordernde Situationen mit Zuversicht zu begegnen (Städli, 2023, S. 23). Die Stofftiere bieten sich besonders an, auf einer Zwischenebene humorvolle Momente zu ermöglichen – etwa durch kleine Spässe oder spielerische Aktionen, die die Stimmung auflockern und das Gruppengefühl stärken.

Eine kleine **Sammlung lustiger Kreisspiele** bringt zusätzlich Leichtigkeit in den Alltag. Zum Tagesabschluss wird symbolisch ein Bild gezogen – das zeigt, welches Spiel heute gespielt wird, bevor es nach Hause geht.

Das **Morgenritual** beginnt mit verschiedenen Liedern. Zum ersten Lied werden die Stofftiere der Reihe nach aus dem Korb geholt und begrüßt. Das zweite Lied «1, 2, 3, 4 – auf meinem Kopf da sitzt ein Tier» bringt Bewegung und Humor in den Start des Tages. Im dritten Lied «Guten Morgen, (Name des Kindes)» wird jedes Kind persönlich begrüßt und darf ergänzen, was es besonders gut kann – ein Moment, der Selbstvertrauen und Gemeinschaft stärkt.

Im täglichen **Abschlussritual steht das Gelungene im Mittelpunkt**: Die Kinder erzählen oder zeigen, was ihnen an diesem Tag gut gelungen ist, und erhalten von der Lehrperson eine wertschätzende Rückmeldung. Diese bezieht sich jeweils auf eine Beobachtung zu einer der Charakterstärken des Kindes. So werden Freude, Selbstwirksamkeit und Zuversicht gestärkt, und der Blick richtet sich bewusst auf positive Erfahrungen. Nach dem gemeinsamen Singen legt das Kind sein Stofftier zurück in den Korb – ein Symbol für den Abschluss des Tages.

E – Engagement

Eigene Grafik 7
Symbol für Engagement

Kinder erleben Flow-Zustände sehr unterschiedlich – einige beim Eintauchen in eine Geschichte, andere beim Experimentieren, beim Turnen, Basteln oder auch im Wald. Entscheidend ist, dass die Aktivitäten so gestaltet werden, dass sie verschiedene Bedürfnisse abdecken und jedem Kind ermöglichen, sich vertieft und freudig auf eine Tätigkeit einzulassen.

Um Kinder gezielter zu fördern, ist es sinnvoll, gemeinsam mit ihnen auf „Stärkensuche“ zu gehen. Dafür wird der ursprünglich von der Universität Zürich entwickelte Charakterstärkentest in einer angepassten, kindgerechten Form eingesetzt. Diese Version wurde eigens für das Programm überarbeitet und mithilfe von bildhaften Darstellungen der Stofftiere ergänzt. So können Kinder ihre individuellen Stärken über emotionale und anschauliche Zugänge entdecken und benennen, ohne dass der Test bewertend wirkt. Denkbar wäre, die Stärkenerhebung jeweils am Ende einer Woche durchzuführen, um über die Zeit eine Sammlung zu erhalten und individuelle Entwicklungen sichtbar zu machen. Oder wie oben beschrieben in das Abschlussritual integrieren.

Eigene Grafik 9–
Symbol für Relationships

R – Relationships (Beziehungen)

Gute Beziehungen werden weiterhin über gemeinsame Rituale und Gespräche gepflegt. Persönliche Ansprachen sollen dabei fest in den Alltag eingebunden bleiben. In der Analyse zeigte sich deutlich, dass individuelle Zuwendung und die bewusste Pflege von Beziehungen zentrale Faktoren für das Wohlbefinden der Kinder sind. Durch gezielte, wertschätzende Ansprachen fühlen sich Kinder gesehen und ernst genommen.

Da sich zeigte, dass sich zurückhaltende Kinder im Plenum seltener äussern, werden alternative Formen des Feedbacks erprobt – etwa, indem die Kinder ihrem Stofftier etwas ins Ohr flüstern, das dann stellvertretend übermittelt wird.

Zusätzlich werden wöchentliche kleine „Acts of Kindness“ eingeführt. Immer wenn ein Kind jemandem geholfen oder etwas Gutes getan hat, erhält es einen Helferstein, der in ein gemeinsames Glas gelegt wird. Wenn der Glasrand erreicht ist, wird dies mit einem kleinen Tierfest gefeiert. Das gemeinsame Ziel stärkt den Zusammenhalt, macht Hilfsbereitschaft sichtbar und fördert das Bewusstsein dafür, dass jedes Kind zum Gemeinschaftserlebnis beitragen kann.

Eigene Grafik 11 –
Symbol für Meaning

M – Meaning (Sinn)

Sinn entsteht dort, wo Kinder erleben, dass ihr Handeln Bedeutung für andere hat. Seligman (2011) beschreibt dieses Erleben von Sinn und Zugehörigkeit als eine zentrale Quelle für Wohlbefinden und Motivation. Dieses Bedürfnis kann im Kindergarten gezielt aufgegriffen werden – sowohl durch Begegnungen nach aussen als auch durch Verantwortungsübernahme innerhalb der Gruppe.

Eine Verbindung nach aussen könnte durch Kooperationen entstehen – etwa mit einem nahegelegenen Altersheim, das vielleicht die Stofftiere häkeln würde. Gemeinsam könnten neue Lieder eingeübt oder kleine Auftritte organisiert werden, beispielsweise an einem Freitagvormittag. Solche Begegnungen würden Sinn stiften, Freude und Verbundenheit fördern und Lernen als gemeinschaftlichen Prozess erfahrbar machen.

Im Programm übernehmen die Kinder im zweiten Kindergartenjahr eine wichtige Rolle: Sie unterstützen die Jüngeren als sogenannte Helferkinder und haben damit eine Vorbildfunktion. So erfahren sie, dass ihr Verhalten Wirkung zeigt, Verantwortung Freude machen kann und Gemeinschaft durch gegenseitige Unterstützung wächst. Kinder erleben dabei, dass ihr Beitrag zählt und sie Teil einer Gemeinschaft sind – ein Erleben, das Selbstwert und Zugehörigkeit stärkt

Eigene Grafik 13 –
Symbol für Accomplishment

A – Achievement (Erfolgserleben)

Erfolgserleben entsteht, wenn Kinder bewusst wahrnehmen, was sie gelernt haben, welche Fortschritte sie gemacht und worin sie ihre Stärken gezeigt haben. Dieses Erkennen eigener Entwicklungsschritte stärkt Motivation, Selbstvertrauen und die Freude am Lernen. (Städeli, 2023, S. 20)

Dafür soll eine einfache Form der Dokumentation eingesetzt werden. Am Ende jeder Woche verfasst die Lehrperson eine kurze Rückmeldung, die beschreibt, was das Kind gemacht oder erreicht hat.

Diese Rückmeldungen werden in Briefform gestaltet – so, als ob das Stofftier den Brief geschrieben hätte. Damit entsteht eine kindgerechte Form der Entwicklungsdokumentation, die Lernfortschritte sichtbar macht und zugleich schöne Erinnerungen bewahrt. Langfristig soll diese Idee digital unterstützt werden: Eine App könnte es Lehrpersonen ermöglichen, kurze Sprachnotizen aufzunehmen, die automatisch in Briefform aus Sicht des Stofftiers umgeschrieben werden. Erste Erprobungen einer solchen Anwendung finden derzeit statt.

Abschliessende Bemerkung

Mit der Weiterentwicklung des Programms öffnet sich der Blick auf neue Wege, wie Übergänge noch bewusster gestaltet und das Wohlbefinden der Kinder gestärkt werden können – vielleicht auch unter einem neuen Namen, der diese erweiterte Ausrichtung sichtbar macht.

Literatur

- Edelmann, D., Beeler, K., Krienbühl, M., Schletti, C. & Bertschinger, F. (2019). Der Eintritt in die Schule – eine Chance für alle Kinder: Eine Studie im Auftrag der Jacobs Foundation. Pädagogische Hochschule Bern. <https://doi.org/10.57694/331>
- Fredrickson, B. L. (2005). Positive emotions. In C. R. Snyder (Hrsg.), *Handbook of positive psychology*. London: Oxford University Press.
- Lord, K. & Kirby, J. (2018). *Edwards freche Tierparade: 40 kuschelweiche Häkelfreunde (TOPP) (7. Auflage)*. Stuttgart: frechverlag GmbH.
- Peterson, C. & Seligman, M. E. P. (2004). *Character strengths and virtues: A handbook and classification*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Seligman, M. E. (2011). *Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being*. London: Nicholas Brealey Publishing.
- Städeli, C. (2023). *Einführung in die positive Bildung (1. Auflage)*. Bern: hep Verlag.

Abbildungsverzeichnis

Eigene Grafik 1	
Wochenübersicht Programm-----	12
Eigene Grafik 2	
Visualisierung von Karteikarten der Woche 2-----	18
Eigene Grafik 3 - In Anlehnung an Seligmann (2011)	
Logo für Positive Emotionen -----	20
Eigene Grafik 4 - In Anlehnung an Seligmann (2011)	
Logo für Engagement-----	28
Eigene Grafik 5 - In Anlehnung an Seligmann (2011)	
Logo für positive Beziehungen-----	32
Eigene Grafik 6 - In Anlehnung an Seligmann (2011)	
Logo für Sinn (Meaning)-----	34
Eigene Grafik 7 - In Anlehnung an Seligmann (2011)	
Logo von Accomplishment (Zielerreichung) -----	40
Eigene Grafik 8 - In Anlehnung an Seligmann (2011)	
Logo des Perma Ansatzes für das Programm -----	40

